

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1:
Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

**Stärkung des Selbstbildes
durch ein Unterrichtsprojekt
rund um ein Bilderbuch**

Konzeptentwicklung zu „Darius Farbtupf“
für 7- bis 9-jährige Unterstufenkinder

Eingereicht von: Barbara Weber
Begleitung: Dr. phil. Ursula Wirz-Bruchhage

Dezember 2014

Abstract

Wer seine Stärken und Schwächen kennt, gelangt zu einer gesunden Selbsteinschätzung und kann sein Potenzial besser ausschöpfen. An diese Befunde der aktuellen Forschung schliesst das Unterstufenprojekt mit Schneckerich „Darius Farbtupf“ an. Bestehend aus einem Bilderbuch und ergänzendem Unterrichtsmaterial soll es das Kind in seinem Selbstbild stärken. Die Basis zur Konzeption des Gesamtwerkes bilden Theorien der Identitätspsychologie, Selbstkonzept- und Bilderbuchforschung. Danach schlagen sich in jeder Zeitepoche charakteristische Erziehungsabsichten in der Kinderliteratur nieder. Für die Wirkung des eigenen entstehenden Bilderbuches werden zeitgemässe Kriterien der emotionalen und kognitiven Rezeption berücksichtigt – vom Inhalt der Erzählung bis hin zur Gestaltung von Bild und Text. Webseite und E-Book sollen später als multimediale Verknüpfung dienen. Die Übungen des Unterrichtsmaterials fördern das Kind in seinem Selbstbild über zwei zentrale Elemente des Selbstkonzepts: das Fähigkeitskonzept und die Selbsteinschätzung. Darauf bezogen erkunden die Lernenden ihre Kompetenzen und Erfolgsstrategien. Neben dieser Eigenreflexion wird zur realistischen Selbstbewertung eine Aussenperspektive benötigt. Dementsprechend wird in der Klasse eine konstruktive Feedbackkultur erarbeitet, da die Bezugsgruppe als identitätsbildender Faktor gilt. Die Konzeption des Gesamtprojekts wurde durch Literaturrecherche erarbeitet. Ein Experteninterview validierte gezogene Folgerungen.

Abb. 1: Erster Entwurf von Darius Farbtupf

Inhaltsverzeichnis

Abstract	I
Inhaltsverzeichnis	II
Zur Einführung und Danksagung	VI
1. Einleitung	1
1.1 Inhaltliche Beschreibung des Themas	1
1.2 Persönliche Begründung der Themenwahl	1
1.2.1 Persönlicher Bezug zur Thematik	1
1.2.2 Persönliche Zielsetzungen	2
1.2.2.1 Eigene Motivation	2
1.2.2.2 Psychologisches Wissen	2
1.2.2.3 Wissenschaftliches Arbeiten	2
1.2.2.4 Künstlerische Fähigkeiten	2
1.3 Aufbau der Masterthese	2
2. Ausgangslage	3
2.1 Problemstellung	3
2.2 Begründung zur Stärkung des Selbstbildes	4
2.3 Zielsetzungen des Forschungsvorhabens	5
2.3.1 Inhaltliches Erkenntnisinteresse	5
2.3.2 Die Entstehung des Bilderbuchprojekts	5
2.3.3 Praxisbezug	5
2.4 Definition der Altersgruppe	5
2.5 Forschungsleitende Fragestellungen	6
2.5.1 Fragestellungen	6
2.5.2 Begründung der Fragestellungen	6
2.6 Stand der aktuellen Forschung	6
3. Forschungsmethodisches Vorgehen	8
3.1 Forschungsablauf	8
3.2 Qualitatives Denken	8
3.3 Theoretischer Bezugsrahmen	9
3.3.1 Themenbereiche	9
3.3.2 Eingrenzungen	9
3.4 Literaturrecherche	10
3.4.1 Auswahl des Literaturkorpus	10
3.4.2 Begründung der Auswahl	10
3.4.2.1 Inhalt	10
3.4.2.2 Quellenkritik	10
3.4.3 Forschungsvorgehen mittels Literaturrecherche	10

4. Bilderbuchtheorie 11

4.1 Der Stellenwert des Bilderbuches	11
4.1.1 Spannungsfeld Kind, Kunst und Kommerz	12
4.1.2 Das Bilderbuch in der multimedialen Welt	13
4.2 Erziehung und Bilderbücher	14
4.2.1 Die Erziehungsabsicht	14
4.2.2 Historische Modelle von Kindheit	14
4.2.3 Das heutige Kind als Adressat des Bilderbuches	16
4.3 Identitätsbildung durch Literatur	17
4.3.1 Bedeutung des Bilderbuches für die sozial-emotionale Entwicklung des Kindes	17
4.3.2 Identifikation des Kindes mit dem Bilderbuch	18
4.3.2.1 Emotionale Empfänglichkeit	18
4.3.2.2 Tiere als Identitätsfiguren	18
4.3.2.3 Die Perspektive des Subjekts in der Narrativität	19
4.4 Rezeption von Kinderbilderbüchern	20
4.4.1 Der Begriff „Kindgemäßheit“	20
4.4.2 Entwicklungspsychologische Aspekte der Rezeption	21
4.5 Konzept und Gestaltung von Bilderbüchern	23
4.5.1 Bilderbucharten	23
4.5.2 Bild-Text-Interdependenz	24
4.5.3 Thema und Geschichte	24
4.5.4 Bildgestaltung	25

5. Das Bilderbuch im Unterricht 26

5.1 Auswahl eines Bilderbuches für den Unterricht	26
5.1.1 Rolle und Rezeption der Lehrperson	26
5.1.2 Qualitätskriterien beim erzählenden Bilderbuch	26
5.2 Einsatz des Bilderbuches im Unterricht	27
5.2.1 Didaktische Funktionen	27
5.2.2 Didaktisch-methodische Überlegungen	27
5.2.3 Bilderbuchtexte für Leseanfänger	28
5.3 Fazit zur Konzeption des Bilderbuches	29

6. Die Entwicklung des Selbstbildes im Unterstufenalter 30

6.1 Begründung zur Stärkung des Selbstbildes auf individueller Ebene	30
6.2 Begriffsklärung	31
6.2.1 Verortung der Begriffe	31
6.2.2 Definition „Personale Identität“, „Selbst“ und „Selbstkonzept“	32
6.2.3 Definition „Selbstbild“	32
6.3 Identitätsentwicklung	33
6.3.1 Identität und Sozialisation	33
6.3.2 Kindliche Entwicklung des Ichbewusstseins	35
6.4 Entwicklungsaufgaben im Unterstufenalter	36
6.4.1 Psychosoziale Entwicklung nach Erik H. Erikson	36
6.4.2 Entwicklung des Selbst nach Robert Kegan	36
6.4.3 Ich-Entwicklung nach Jane Loevinger	37
6.5 Fazit zur Identitätsentwicklung	37

6.6 Das allgemeine Selbstkonzept	38
6.6.1 Entstehung und Aufgaben des allgemeinen Selbstkonzepts	38
6.6.2 Quellen selbstbezogener Informationen	39
6.6.3 Fünf Elemente des Selbstkonzepts	39
6.6.4 Hierarchischer Aufbau des Selbstkonzepts	40
6.7 Die Selbstwertschätzung	41
6.7.1 Real-, Ideal- und Soziales Selbst	41
6.7.2 Der Grad des Selbstwertgefühls und die Selbstdarstellung	42
6.7.3 Kindliche Selbstbewertung hinsichtlich Alter, Gender und Herkunft	43
6.7.4 Kausalattribution und Umgang mit Kritik	44
6.8 Selbstkonzept und Schule	45
6.8.1 Schulleistung	45
6.8.2 Selbstkonzeptförderlicher Unterricht	46
6.8.3 Besonderer Förderbedarf und Behinderung	47
6.9 Fazit zu Selbstkonzept und Selbstwert	48
7. Das Experteninterview	49
7.1 Definition des Experteninterviews	49
7.2 Erkenntnisinteresse	49
7.3 Wahl der Expertin Carmen Zurbriggen	50
7.4 Vorbereitung und Durchführung	50
7.5 Auswertung	51
7.6 Fazit aus dem Experteninterview	51
7.6.1 Zusammenfassung des Interviews	51
7.6.2 Ergebnisse zugunsten der Schlussfolgerungen	52
8. Zusammenführung der Ergebnisse	53
8.1 Bilderbuchgeschichte	53
8.1.1 Bilderbuchart	53
8.1.2 Interessen im Unterstufenalter	53
8.1.3 Narrativität im eigenen Bilderbuch	53
8.1.4 Figuren der Geschichte	54
8.1.5 Handlung der Geschichte	54
8.1.6 Symbolik in der Geschichte	55
8.2 Folgerungen zur Stärkung des Selbstbildes	56
8.2.1 Selbstbildstärkende Faktoren im Unterrichtsprojekt	56
8.2.2 Auszuwählende Elemente des Selbstkonzepts	56
8.2.3 Zielsetzungen im Bilderbuchprojekt	57
8.3 Didaktisches Material	58
8.3.1 Form des didaktischen Materials	58
8.3.2 Folgerungen auf individueller Ebene	58
8.3.2.1 Ansätze auf individueller Ebene	58
8.3.2.2 Selbsteinschätzung und Metakognition	59
8.3.2.3 Bausteine zur individuellen Förderung	59
8.3.3 Folgerungen auf sozialer Ebene	60
8.3.3.1 Ansätze auf sozialer Ebene	60
8.3.3.2 Feedback	61

8.3.4 Sprachliche Förderung	61
8.3.4.1 Wortschatzarbeit	62
8.3.4.2 Lese- und Schreibförderung	62
8.3.5 Grenzen des Unterstufenprojekts	62
8.4 Formale Gestaltung des Bilderbuches	63
8.4.1 Text	63
8.4.2 Bilder	63
8.4.3 Bild-Text-Interdependenz	63
8.4.4 Maltechnik	64
8.4.5 Dokumentation des Entstehungsprozesses	65
8.4.6 Seitenumfang	65
8.4.7 Verlag	65
8.4.8 Multimediale Verknüpfung und Merchandising	65
8.5 Stellenwert der Ergebnisse und des Projekts	66
9. Evaluation des Forschungsprozesses	67
9.1 Kritische Reflexion der Forschungsmethoden	67
9.1.1 Literaturrecherche	67
9.1.2 Experteninterview	67
9.2 Evaluation der Zielerreichung	67
9.2.1 Zielsetzungen des Forschungsvorhabens	67
9.2.1.1 Inhaltliches Erkenntnisinteresse	67
9.2.1.2 Die Entstehung des Bilderbuchprojekts	68
9.2.1.3 Praxisbezug	68
9.2.2 Persönliche Zielsetzungen	68
9.2.2.1 Eigene Motivation	68
9.2.2.3 Wissenschaftliches Arbeiten	68
9.2.2.4 Künstlerische Fähigkeiten	69
10. Ausblick	69
10.1 Weiterführende Forschungen	69
10.2 Weiterführung des Bilderbuchprojekts	69
11. Verzeichnisse	70
11.1 Abbildungsverzeichnis	70
11.2 Tabellenverzeichnis	70
11.3 Literaturverzeichnis	71
11.3.1 Fachbücher, Artikel und Studien	71
11.3.2 Erwähnte Kinder- und Bilderbuchliteratur	76
11.3.3 Weiterführende Literatur	77
Anhang	
→ Anhang siehe separates Dokument	

Zur Einführung und Danksagung

Zum Abschluss des Studienganges Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich reicht die Studierende Barbara Weber vorliegende Masterthese zum Thema „Stärkung des Selbstbildes durch ein Unterrichtsprojekt rund um ein Bilderbuch“ ein. Zu diesem Zeitpunkt unterrichtet sie seit 21 Jahren an der Primarschule des Kantons Zürich – die letzten vier davon als Schulische Heilpädagogin im integrativen Setting. Sonderpädagogische Konzeptarbeit und die Co-Leitung eines internen Schulentwicklungsprojekts unter Fachbegleitung der Pädagogischen Hochschule Zürich ergänzen das Unterrichtspensum. Im Schulwesen engagiert sich die Verfasserin durch Referatstätigkeit mit aktuellem Schwerpunkt Zusammenarbeit in der integrativen Schule und durch Lehraufträge zu sonderpädagogischen Themen.

Mein besonderer Dank soll allen zukommen, die mich in der Masterarbeit unterstützt haben:

- Dr. Ursula Wirz-Bruchhage für ihre fachliche und motivierende Begleitung
- Carmen Zurbriggen für die sachdienlichen Ausführungen im Experteninterview
- Meinen beiden Studienkolleginnen Dorothea und Mélanie für ihre ausdauernde Korrekturarbeit bzw. die wertvollen Anregungen
- Meinem nahen Umfeld für die Unterstützung und Geduld angesichts der zeitlichen Einschränkung
- Meiner Primarschule Stadel für ihr grosses Verständnis während meines Studiums

Vor Beginn der Ausführungen soll erwähnt sein: In der Regel achtet die Autorin in der Masterarbeit auf geschlechtergerechte Formulierungen. Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit verwendet sie vereinzelt das generische Maskulinum. Sämtliche Bezeichnungen gelten für beiderlei Geschlecht.

1. Einleitung

1.1 Inhaltliche Beschreibung des Themas

In dieser Masterarbeit befasst sich die Autorin mit der Frage, wie Kinder im Unterstufenalter ihr Selbstbild und das damit verbundene Selbstwertgefühl entwickeln. Durch Literaturstudium erforscht sie entsprechende psychologische Theorien, um eine Übersicht über mögliche Einflussfaktoren auf die Ich-Entwicklung zu geben. Anhand von Thesen aus der Bilderbuchforschung und -didaktik werden weitere identitätsbildende Einwirkungen seitens der Kinderliteratur erörtert. Ein bilderbuchhistorischer Abriss zeigt auf, in welcher Art sich die gesellschaftlichen Erwartungen an die Persönlichkeit des Kindes und dessen Autonomie bis in die heutige Zeit gewandelt haben. Dazu werden die Korrelationen zwischen den jeweilig herrschenden Vorstellungen von Kindheit und den Inhalten in Kinderbüchern dargestellt.

Aus den Erkenntnissen leitet die Verfasserin eine Konzeption für ein eigenes Bilderbuchprojekt mit Titel „Darius Farbtupf“ ab. Dieses besteht aus einem selbstgemalten Bilderbuch und dem begleitenden Unterrichtsmaterial. Die ermittelten Faktoren zu einer gesunden Identitätsbildung sollen in beide Werke einfließen. Das Gesamtkonzept hat zum Ziel, im Unterricht, in Therapie oder Eltern-Kind-Gesprächen Kinder im Alter von 7 bis 9 Jahren in ihrem Selbstbild zu stärken und damit die Resilienzfähigkeit zu unterstützen.

1.2 Persönliche Begründung der Themenwahl

1.2.1 Persönlicher Bezug zur Thematik

In der langjährigen Tätigkeit als Unterstufen-Klassenlehrerin und Schulische Heilpädagogin begegnete ich zahlreichen Kindern mit schwachem Selbstwertgefühl. Diese lebten nicht nur in schwierigen Situationen, wie sich vielleicht vermuten liesse, sondern gleichermassen in sogenannt intakten Familien unter weitgehend problemlosen Umständen. Eines meiner prioritären Anliegen beim Unterrichten ist, dass alle Schulkinder selbstbewusst sein können und ihr individuelles Potenzial kennenlernen und ausschöpfen. Sie sollen über eine gesunde Selbstwertschätzung verfügen, um bestenfalls gestärkt und resilient den Anforderungen des Lebens gewachsen zu sein. Dazu wird bewusst in Einzelcoachings und in den sozialen Umgang im Klassenverband investiert, um eine positive Lernatmosphäre durch gegenseitige Akzeptanz zu schaffen. Gefässe sind Einzelgespräche mit dem Kind mittels Feedback und Selbstreflexion über Leistungen, Selbstkonzept und Verhalten. Zudem bieten sich der Klassenrat und gemeinsame Unterrichtsthemen an. Oftmals kommen selbsterfundene Geschichten oder Bilderbücher als Gesprächsbasis über ein emotionales oder soziales Thema zum Einsatz. Die entsprechende Liebe zur Kinderliteratur hatte ich als Kind entwickelt. Ich mochte es, in die Welt der Wörter und Bilder einzutauchen und mich innerlich mit den Protagonisten zu identifizieren.

1.2.2 Persönliche Zielsetzungen

1.2.2.1 Eigene Motivation

In den letzten Jahren entstand der Wunsch, selber ein Kinderbilderbuch zu veröffentlichen, welches zur Ich-Stärkung eingesetzt werden könnte. Ein solches Projekt sollte die eigenen Talente des Malens und Schreibens vereinen. Die Masterarbeit bot sich als Anlass, dieses Vorhaben endlich umzusetzen und ein praxisbezogenes Produkt mit der theoretischen Erforschung der Selbstbildentwicklung zu verbinden. Wie im vorherigen Kapitel beschrieben, sollen Kinder mit schwachem Selbstwertgefühl mit Hilfe des erschaffenen Bilderbuches günstigenfalls Selbstsicherheit gewinnen.

1.2.2.2 Psychologisches Wissen

Nach dem Studium der Schulischen Heilpädagogik möchte ich mich möglicherweise in Richtung Coaching und Beratung weiterbilden, um Menschen in ihren Potenzialen zu stärken. Durch die Masterarbeit sollen die nötigen Grundkenntnisse in verschiedenen psychologischen Fachbereichen erweitert werden. Speziell interessiert, aufgrund welcher Faktoren ein Mensch während der Kindheit sein Selbstbild entwickelt und welcher Einfluss das auf die Resilienz hat.

1.2.2.3 Wissenschaftliches Arbeiten

Im Rahmen der Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik verfasste ich zum ersten Mal wissenschaftliche Arbeiten. Diese Masterthese soll die theoretische Sachkenntnis über wissenschaftliches Vorgehen und Forschungstechniken vertiefen.

1.2.2.4 Künstlerische Fähigkeiten

Malen, Zeichnen und Kreativität nehmen seit Kindheit einen zentralen Raum ein. Durch das Studium von weiteren Maltechniken und Farbtheorien soll der künstlerische Ausdruck vorangebracht und der geeignete Malstil für das Bilderbuch gefunden werden. Zusätzlicher Gewinn ist der Einblick in die Entstehungsprozesse eines Buches bis zu seiner Veröffentlichung. Dies wird ergänzt durch die Aneignung theoretischen Hintergrundwissens zur Kinderliteratur.

1.3 Aufbau der Masterthese

Vorliegende Masterthese wurde als Synthese aus Theorie- und konzeptioneller Entwicklungsarbeit verfasst und gliedert sich in vier Hauptteile:

- 1) In der **Einleitung** und der **forschungstheoretischen Begründung** finden sich die Beschreibung des Themas, Zielsetzungen, Ausgangslage, Fragestellungen und das Forschungsvorgehen.
- 2) Den Schwerpunkt bildet der Durchführungsteil. Basierend auf dem Studium einschlägiger Fachliteratur sind darin **themenrelevante Theorien** zur Selbstbildentwicklung und zur Bilderbuchkonzeption sowie -rezeption dargestellt.
- 3) In der Zusammenführung werden **Ergebnisse aus dem Forschungsprozess** aufgezeigt und **Folgerungen** für das Bilderbuchprojekt gezogen. Die Auswertung des **Experteninterviews** überprüft und ergänzt die erworbenen Kerngedanken. **Erste Umsetzungen** aus dem Entwicklungsprozess zum Buch „Darius Farbtupf“ werden aufgezeigt.
- 4) Die Abschlusskapitel beinhalten die **Evaluation des Forschungsprozesses** sowie einen **Ausblick** auf das Projekt und auf mögliche weiterführende Forschungen zu den behandelten Themen.

2. Ausgangslage

2.1 Problemstellung

Die Schweiz unterzeichnete im Jahr 1994 an der UNESCO-Weltkonferenz die Erklärung von Salamanca. Die Vereinbarungen beinhalten, dass

Schulen alle Kinder, unabhängig von ihren physischen, intellektuellen, sozialen, emotionalen, sprachlichen oder anderen Fähigkeiten aufnehmen sollen. Das soll behinderte und begabte Kinder einschliessen.... Wir fordern alle Regierungen auf und legen ihnen nahe: höchstes Augenmerk und Priorität auf die Verbesserung ihrer Schulsysteme dahingehend zu richten, dass diese alle Kinder unabhängig von ihren individuellen Schwierigkeiten einbeziehen können, auf Gesetzes- bzw. politischer Ebene das Prinzip integrativer Pädagogik anzuerkennen und alle Kinder in Regelschulen aufzunehmen, ausser es gibt zwingende Gründe, dies nicht zu tun. (UNESCO, 1994, S. 5)

Seit den 80er Jahren findet in der Schweiz ebenso wie international eine grundlegende Veränderung der öffentlichen Regelschule statt zugunsten der Integration von Lernenden mit besonderem Förderbedarf (vgl. Venetz, Tarnutzer, Zurbriggen & Sempert, 2012, S. 11). Die Erklärung von Salamanca trägt den Gedanken der kontrovers diskutierten schulischen Inklusion, bei welcher die Anerkennung von Partizipation möglichst aller Individuen und die Diversität als Normalität betrachtet werden.

Die damit zunehmende Heterogenität in den Regelklassen verlangt eine hohe Anpassung des Unterrichts (vgl. ebd.). Seit einigen Jahren ist demzufolge eine Entwicklung in Bezug auf Differenzierung und Individualisierung festzustellen, bei welcher die Schülerinnen und Schüler selbsttätiger lernen sollen. Dazu sind exekutive Funktionen hinsichtlich des kognitiven Selbstkonzepts und der Selbststeuerung nötig basierend auf einem gesunden Ichbewusstsein.

Zugleich ist für ein Individuum in der Gruppe ein gefestigtes Selbstbild von Bedeutung, um sozialkompetent im heterogenen Umfeld seinen Platz zu finden. Eine Klassenzusammensetzung umfasst körperliche, emotionale, intellektuelle sowie soziale Verschiedenheiten, mit denen es umzugehen gilt – nicht nur in einem integrativen Setting.

Viele Kinder sind mit familiären Problemen und anderen Themen konfrontiert wie Migration, Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit, Armut, Gewalt und Perspektivenlosigkeit, welche Hintergründe sie in den Klassenverband mitbringen (vgl. Dieringer, 2011, S. 3). Ein gefestigtes Selbst erscheint in der heutigen Zeit als ein wichtiger Faktor, um diesen Anforderungen in der Gesellschaft gewachsen zu sein und resilient durch das Leben zu gehen.

Individuumsbezogen erfährt ein Kind in seiner Erlebniswelt häufig Ereignisse, welche ebenso eine gefestigte Identität abverlangen. Beispielsweise wenn es den Wohnort, die Schule oder Klassenstufe wechselt. Misserfolge, Lerndefizite, schlecht ausgefallene Prüfungen und Zeugnisnoten nagen am Selbstwertgefühl. Vorträge zu halten erfordert Selbstvertrauen, allfälliges Mobbing zudem Standfestigkeit in der Persönlichkeit. Freundschaften zerbrechen, Krankheiten und Verletzungen werfen einen aus der Lebensbahn. Je stabiler das Selbstbild ist, umso höher sind die Resilienzfähigkeit und Frustrationstoleranz.

Allgemein scheinen Heranwachsende heutzutage zwar selbstsicherer aufzutreten als früher, zumal ihnen gesellschaftlich eine egozentrischere Rolle zukommt (vgl. Thiele, 2003, S. 160-163). Jedoch nicht jedes Kind besitzt ein starkes Selbstwertgefühl oder nimmt durch authentisches Verhalten seinen Raum ein – selbst bei hindernislosen schulischen und familiären Hintergründen. Manche von ihnen brauchen Unterstützung in der Entwicklung ihrer Identität.

2.2 Begründung zur Stärkung des Selbstbildes

Da das geplante Projekt das Kind in seinem Selbstbild stärken soll, stellt sich die Frage nach der Relevanz dieses Vorhabens. Im Kontext der eingangs beschriebenen Problemstellung begleiten Schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen sowie Klassenlehrpersonen Lernende mit persönlichen, sozial-emotionalen oder schulischen Schwierigkeiten. Vielfach ist bei diesen Schützlingen eine Unsicherheit in ihrem Selbstwert (ob geschwächt oder übersteigert) in Korrelation erkennbar. Das Kind kann nicht sein gesamtes Potenzial ausschöpfen, sei das schlechte Selbstwertgefühl Ursache oder Konsequenz dessen. Aufgabe der Lehrpersonen ist es, Lernende in ihrem Können und Selbstvertrauen zu fördern zugunsten derer Ich-Stärke. Diese Festigung des Kindes unterstützt die Selbststeuerung, welche die Bewältigung sozialer, emotionaler und kognitiver Situationen ermöglicht (vgl. Brunsting, 2011, S. 110). Eine Langzeitstudie von Moffitt besagt, dass die Förderung der Selbststeuerung in der Kindheit eine positive Wirkung auf Gesundheit, Finanzen und das Fernbleiben von Drogenabhängigkeit und Kriminalität im Erwachsenenalter hat – unabhängig von Intelligenz, Sozialschicht und familiärem Hintergrund. Eine gute Selbststeuerung bewahrt folglich zu einem gewissen Grad vor sozialen Misserfolgen (vgl. Moffitt et al., 2011, S. 2693-2698). Das gestärkte Selbst bildet zu diesen Zusammenhängen eine günstige Voraussetzung – gleichzeitig entwickelt es sich als Folge darauf.

Aus neurowissenschaftlicher Sicht lässt sich ebenso eine Wechselbeziehung zwischen positiven Emotionen und einem Erfolgseffekt ausmachen. Brunsting beschreibt, dass Motivation leichter aufgebaut werden kann, je mehr Dopamin im körpereigenen Belohnungssystem (Stoffwechsel) zur Verfügung steht. Eine positive Einstellung sich selbst gegenüber regt im Gehirn dessen Produktion an, steigert dadurch die Grundmotivationsfähigkeit und erhöht als Konsequenz die Erfolgchancen – das Selbstvertrauen wird gestärkt, das Lernen fällt leichter. Wiederholte Erfolgserlebnisse bilden daraufhin im Gehirn neue positiv besetzte Nervenbahnen, wodurch die Selbstwirksamkeitsüberzeugung gleichzeitig neuroplastisch gefestigt wird. Pädagogische Massnahmen können sehr wirksam sein (vgl. Brunsting, 2011, S. 21-26). Bezogen auf das Selbstbild entsteht ein Matthäus-Effekt, welcher besagt, dass Erfolge neue Erfolge hervorrufen. Indem die Kinder in ihrem Selbstvertrauen gestärkt werden, können beschriebene Wechselwirkungen in Gang gesetzt werden.

Ein stabiles Selbst begünstigt des Weiteren den Umgang mit den Anforderungen in unserer Gesellschaft. In der heutigen Schule und Berufswelt werden Persönlichkeit, eigenständiges Handeln, Selbst- und Sozialkompetenz, Kritik- und Konfliktfähigkeit sowie eine eigene Meinung in einem heterogenen Kontext verlangt. Solche Qualitäten basieren auf einem klaren Selbstbild und der Kenntnis darüber „Wer bin ich? Was will ich? Was kann ich? Wie setze ich das ein? Wie stelle ich mich dar?“. In einer neu entstehenden Kultur der Teamfähigkeit und des ständigen Austausches und Wechsels gilt es, als Individuum in sich gefestigt zu bleiben (vgl. Branden, 2011, S. 38). Als Lehrpersonen benötigen wir Wissen darüber, wie wir die Kinder in der Entwicklung eines solchen Selbstkonzepts unterstützen können, um ihr Kohärenzgefühl und ihre Resilienzfähigkeit zu fördern. Beide sind Voraussetzung für einen erfolgreichen Umgang mit den eigenen Lebensthemen. Durch die Arbeit am positiven Selbstbild erfährt das Kind unbewusst die Möglichkeit der Veränderbarkeit und eigenen Einflussnahme auf sein Leben, um dieses freier und eigenständiger gestalten zu können und seine Ressourcen zu aktivieren (vgl. ebd.).

Weitere Ausführungen zum Thema des Selbstbildes folgen im Kapitel 6.

2.3 Zielsetzungen des Forschungsvorhabens

2.3.1 Inhaltliches Erkenntnisinteresse

In Anbetracht der beabsichtigten persönlichkeitsstärkenden Wirkung des Bilderbuchprojekts gilt das inhaltliche Erkenntnisinteresse den Faktoren, welche die Identität eines jungen Menschen entstehen lassen, und dem Einfluss von Bilderbüchern auf diese Entwicklung. Daraus werden Inhalte abgeleitet, die danach im Gesamtkonzept von „Darius Farbtupf“ erscheinen. Diese sollen für die Altersgruppe der Sieben- bis Neunjährigen relevant sein, ihrer Erlebniswelt entsprechen und auf emotionaler und sozialer Ebene positiven Einfluss auf das Selbstbild des Kindes haben. Durch diese Stärkung des Ichs soll die Entwicklung einer guten Resilienzfähigkeit angestrebt werden.

Für die Ausarbeitung des Bilderbuches selbst sind konzeptionelle Kriterien und didaktische Ansätze von Interesse sowie pädagogische Normen und Theorien bezüglich dieser Kategorie von Kinderliteratur.

2.3.2 Die Entstehung des Bilderbuchprojekts

Ein weiteres Ziel neben dem theoretischen Erkenntnisinteresse ist die effektive Entstehung des Kinderbilderbuches und des didaktischen Begleitmaterials. Da ein solches Projekt selbst für professionelle Illustratoren und Autoren mehrere Monate oder gar Jahre in Anspruch nimmt, ist es neben der Erarbeitung der Theorie nicht möglich, bis zum Abschluss der Masterarbeit diese beiden Produkte vollendet zu präsentieren. Sie gehen in eigenem Entstehungsprozess und -tempo einher. In der Masterarbeit wird durch die Erforschung der Theorie die Konzeption zum Werk auf psychologischer, literarischer und didaktischer Ebene abgeleitet und diskutiert. Ausgearbeitete Erzeugnisse finden sich im Kapitel 8 vorgestellt.

2.3.3 Praxisbezug

Die Masterarbeit zum Thema „Stärkung des Selbstbildes durch ein Unterrichtsprojekt rund um ein Bilderbuch“ soll einen Bezug zur Praxis haben. Dieser wird durch die Entwicklung des Bilderbuchprojekts als späteres Produkt hergestellt. Die Geschichte über Darius Farbtupf soll an sich auch ohne pädagogisches Bestreben genossen werden können. Sie kann desgleichen in Einzeltherapie oder in Eltern-Kind-Gesprächen zum Einsatz kommen. Das Gesamtkonzept ist indes für den Klassenunterricht vorgesehen. Dazu richtet sich das didaktische Material als Ergänzung zum Bilderbuch an Lehrpersonen von Regel- und Sonderklassen.

2.4 Definition der Altersgruppe

Zielgruppe für das Gesamtprojekt sind sieben- bis neunjährige Heranwachsende auf der Unterstufe ungeachtet eines Förderbedarfs. Nach zürcherischem Schulsystem umfasst dies Mitte erster bis Ende dritter Klasse. Die Lernenden sind in dem Alter noch für illustrierte Kinderliteratur empfänglich, haben ihre Persönlichkeit jedoch weiter herangebildet als Kleinkinder und besitzen besser entwickelte metakognitive Fähigkeiten für die Begleitaufgaben. Gewisse Übungen werden zudem mit Lesen und Schreiben verbunden sein. Der Einsatz des Materials bei jüngeren Kindern wird zwar nicht ausgeschlossen, ein solcher erfordert eine Auswahl oder Anpassung der Aufgabenstellungen.

2.5 Forschungsleitende Fragestellungen

2.5.1 Fragestellungen

Basierend auf der Zielsetzung und dem Erkenntnisinteresse ergeben sich folgende Fragestellungen:

1. Welche Einflussfaktoren auf die Entwicklung des Selbstbildes im Unterstufenalter werden in der Fachliteratur diskutiert?
2. 2.1 Welche identitätsbildenden Elemente müssen in das Bilderbuchprojekt „Darius Farbtupf“ einfließen?
 - 2.2 Welche buchkonzeptuellen Kriterien sollen berücksichtigt werden?
 - 2.3 Welcher Art müssen die Übungen und Unterrichtsaufträge für das didaktische Material zum Bilderbuch konzipiert sein?

2.5.2 Begründung der Fragestellungen

Um die Konzeption des Bilderbuches und des Begleitmaterials zu erstellen, ist theoretisches Hintergrundwissen erforderlich bezüglich der Komponenten, die in das Projekt aufgenommen werden sollen. Dies umfasst die Kenntnis über die Einflussfaktoren auf das Selbstbildes des Kindes. Die entsprechend recherchierten Aspekte beeinflussen zum einen die Geschichte des Bilderbuches, indem die Handlung in einen bedeutsamen Kontext eingebettet wird. Des Weiteren können die Unterrichtsaufträge im didaktischen Material gezielt wesentliche Elemente zur Festigung der Identität aufgreifen. Zur Veröffentlichung des Werkes wird Wissen über bilderbuchgestalterische Kriterien benötigt.

2.6 Stand der aktuellen Forschung

Angesichts der definierten Themen sind zwei Fachgebiete auf ihren Stand der Forschung hin zu erläutern: die Identitätspsychologie und die Bilderbuchforschung.

Als Begründer der klassischen Psychoanalyse nahm Sigmund Freud Ende des 19. Jahrhunderts einen der bedeutendsten Einflüsse auf die Vorstellung innerpsychischer Prozesse. Viele spätere Theorien gingen auf seine Lehre zurück wie gleichermassen Erik H. Eriksons populäres psychosoziales Entwicklungsmodell. Letzterer stand in der Kritik, seine Darstellungen nicht genügend wissenschaftlich zu belegen und eine bestimmte biographische Entwicklung zur Norm zu erklären. Seit den 70er Jahren wurde zum Selbstkonzept viel geforscht. Damals fand – eingeläutet durch Hazel Markus – ein Paradigmenwechsel statt. Klassische starre (Stufen-)Modelle traten in den Hintergrund. In der Ich-Entwicklung wurden seither mehr Ressourcen, Kompetenzen sowie innere und äussere Faktoren betont. Die Dynamik des Selbstkonzepts fand Beachtung, indem man davon abkam, dieses „als situationsinvariantes, zeitlich stabiles und ... statisch konzipiertes Persönlichkeitsmerkmal ganz im Sinne einer Eigenschaftstheorie zu beleuchten“ (Filipp, 2000, S. 9). Stattdessen betrachtete man das Selbst „im Spannungsfeld zwischen persönlicher Kontinuität und situationsbezogener Adaptivität; aber auch im Spannungsfeld zwischen dem Bedürfnis nach Einzigartigkeit und sozialer Verortung, ... zwischen Normativem („Idealselbst“) und Faktischem („Realselbst“), ... zwischen Wissen und Wollen, zwischen Denken und Fühlen – das Selbst im Schnittpunkt nahezu aller teildisziplinären Perspektiven unseres Fachs“ (ebd., S. 10). Mit der Annahme von Entwicklungstrajektorien bis in das hohe Alter hinein hielten die Lebensspannen-Sichtweise und ebenso systemisches Denken Einzug in die Selbstkonzeptforschung. Trotz vielfältiger Studien besteht bis

heute „zwischen den einzelnen Arbeiten nahezu keine Verbindung auf der konzeptuell-definitiven Ebene. Das bedeutet, daß ‚Selbstkonzepte‘ jeweils so unterschiedlich thematisiert und operationalisiert werden, daß die gewonnenen Befunde ... kaum miteinander vergleichbar sind.... Dadurch ist eine systematische Ableitung und Prüfung von Hypothesen erschwert und Aussagen eines höheren Generalisierungsgrades lassen sich kaum formulieren“ (Filipp; zitiert nach Haußer, 1995, S. 2).

Die Bilderbuchforschung ist in der Theorie schwierig zu verorten. In den Literatur-, Kunst- sowie Rezeptionswissenschaften wird ihr kaum Beachtung geschenkt (s. Kap. 4.1). Bedeutung erhält das Kinderbilderbuch erst durch seine Popularität in der Praxis. Der Ruf nach entsprechenden Forschungen besteht seit den 60er Jahren und wurde in den 80ern im englischsprachigen Raum ansatzweise angegangen. Im deutschsprachigen Gebiet widmeten sich bis heute vereinzelt Wissenschaftler diesem Gegenstand. Übergreifende Bild-Text-Untersuchungen über klassische Forschungsdisziplinen hinweg konnten sich nie entfalten. Die Situation der aktuellen Empirie nennt Jens Thiele desolat, defizitär, rückständig, anachronistisch und formalistisch. Es herrscht großes Unkenntnis über die Wirkung von Bilderbüchern auf das Kind. Selbst im formalen Bereich besteht wenig Konsens über Inhalt, Qualität und Form (vgl. Thiele, 2003, S. 11-13). In der Literaturrecherche fanden sich dennoch wenige Werke mit einschlägigen Ausführungen – diese mehrheitlich auf Annahmen als auf Studien begründet (s. Kap. 4.3 und 4.4). Zur Bilderbuchdidaktik ließen sich ebenso nur vereinzelt Bücher finden. Unterrichtsideen werden gegenwärtig eher in praxisbezogenen Fachzeitschriften veröffentlicht.

Die Recherchen für vorliegende Literaturarbeit basierten auf in diesem Kapitel 2 beschriebener Ausgangslage. Das korrespondierende forschungsmethodische Vorgehen wird als Nächstes dargestellt, um den theoretischen Bezugsrahmen zu definieren.

3. Forschungsmethodisches Vorgehen

3.1 Forschungsablauf

Diese Masterthese – als Synthese aus Theorie- und konzeptioneller Entwicklungsarbeit – weist sich im Sinne der Sozialforschung durch qualitatives Denken aus. Sie geht theoriegeleitet den Fragestellungen mittels deduktiven Vorgehens nach. Ziel ist es, daraus die Konzeption des Kinderbilderbuchprojektes zu entwickeln. Grundlage bildet das Literaturstudium zu den in Kapitel 1 und 2 beschriebenen Themenkreisen. Die genaue Definition derer dient dazu „das Problemfeld einzugrenzen, zu strukturieren, die Fragestellung zu präzisieren und für die Lösung des Problems zweckmäßige Theorien zu identifizieren und zu verstehen“ (Roos & Leutwyler, 2011, S. 47). Wie die untenstehende Grafik zum Forschungsablauf verdeutlicht, erfolgt das recherchierende Lesen nicht durch die Bildung von Kategorien nach inhaltsanalytischem Vorgehen. Es dient dem Erschliessen von Zusammenhängen zwischen zentralen Begriffen, Konzepten und Thesen. Ein Experteninterview überprüft und ergänzt die Erkenntnisse der Autorin, welche beiden Perspektiven zu den Schlussfolgerungen führen.

Abb. 1: Eigene Darstellung zum Forschungsablauf (Weber, 2014)

3.2 Qualitatives Denken

Auch ohne empirische Datenerhebung soll vorliegender Arbeit qualitatives Denken aus der Sozialforschung zugrunde liegen. Nachvollziehbare Methodik und Argumentation sind zentral (vgl. Hunziker, 2010, S. 47-53). Dementsprechend werden in Kapitel 3 beschriebene forschungsmethodische Vorgehensweisen theoriegeleitet beachtet. Elf der dreizehn Säulen qualitativen Denkens nach Mayring können herbeigezogen werden (Mayring, 2002, S. 24-39). Beschreibungen zu den Punkten finden sich im Exzerpt im **Anhang S. 1-2**:

1. Offenheit gegenüber dem Forschungsgegenstand
2. Methodenkontrolle
3. Vorverständnis und Interpretation
4. Introspektion
5. Interaktion zwischen Forscher und Forschungsgegenstand
6. Ganzheit
7. Problemorientierung und Praxisbezug
8. Argumentative Verallgemeinerung
9. Induktion und Deduktion
10. Regelbegriff
11. Historizität

Mayrings Punkte 1, 4 und 5 bilden die Basis für diese Masterarbeit: Offenheit gegenüber dem Forschungsgegenstand lässt neue Anschauungen zu. Daraus erfolgt ein dynamischer Prozess, bei welchem sich sowohl der Gegenstand als auch die Forscherin stetig interaktiv weiterentwickeln. Zur Erschließung eines Themas wird indes wiederholt Introspektion benötigt, um neue Erkenntnisse interpretieren und integrieren zu können (Punkt 3). Die Autorin legt Wert auf den Praxisbezug von Problemstellungen, wobei die Historizität berücksichtigt werden muss (Punkte 7 und 11). Gerade das Selbstbild des Menschen wandelt sich in der Gesellschaftsgeschichte.

Qualitative Techniken (Punkt 2) wie das Experteninterview und dessen Auswertung mittels einer Kombination aus dem sogenannten selektiven bzw. zusammenfassenden Protokoll werden angewandt und die Ergebnisse daraus durch kommunikative Validierung überprüft. Eine solche kann auf Schriftlichkeit basieren (Gegenlesen der Expertin), um sich der Gültigkeit der Interpretationen zu vergewissern (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 206). Eine Annäherung an die Fragestellung durch das Herbeiziehen unterschiedlicher Autoren, Perspektiven, Theorieansätze und einer Expertenmeinung soll als sogenannte Theorien-Triangulation möglichst eine umfassende Sichtweise auf den Forschungsgegenstand bewirken (vgl. Mayring, 2002, S. 147; Denzin; zitiert nach Flick, 2009, S. 225). Die Autorin bringt in der Konklusion eigene Ansichten basierend auf Beobachtungen im Praxisalltag ein. Diese Verbindung aller Standpunkte soll letztlich die Validität der Argumentation unterlegen (vgl. Hunziker, 2010, S. 80-85). Die theoretische Darstellung zum Experteninterview findet sich im Kapitel 7.

3.3 Theoretischer Bezugsrahmen

3.3.1 Themenbereiche

Bezugsrahmen zu den Fragenstellungen bilden Theorien und Ansätze aus der Selbstkonzeptforschung, der Identitäts- und Entwicklungspsychologie sowie der Bilderbuchforschung und -didaktik, woraus eine Themenverknüpfung hergestellt wird. Die Lehren werden nach geschilderten qualitativen Grundsätzen erkundet, aufgezeigt und zu benötigten Folgerungen hinsichtlich der eigenen Bilderbuchkonzeption abgeleitet. Inhalte sind die Entstehung des Selbstbildes des Kindes unter Ergänzung von emotionalen sowie kognitiven Einflüssen seitens der Bilderbuchgeschichten auf diese Entwicklung. Des Weiteren werden buchkonzeptuelle Umsetzungskriterien zusammengetragen. Die Auswahl der Inhalte geschieht nach Erkenntnisbedürfnis der Verfasserin für das Bilderbuchprojekt.

3.3.2 Eingrenzungen

Innerhalb der psychologischen Themen sind Eingrenzungen darin zu machen, dass keine Entwicklungsstufenmodelle aufgezeigt werden, weil solche oftmals als überholt erscheinen und mittlerweile ganzheitlichere Hypothesen existieren. Derlei Modelle werden einzig in die Erkundung von altersrelevanten Entwicklungsaufgaben einbezogen (s. Kap. 6.4).

Die Literaturrecherche beschränkt sich in allen Bereichen soweit möglich auf das Unterstufenalter, da das daraus resultierende Produkt an diese Zielgruppe gerichtet ist. Häufig wird Bezug zum Kind in der Gruppe und im schulischen Kontext hergestellt, da die Verfasserin in diesem Umfeld arbeitet und das Unterrichtsmaterial darauf ausgerichtet sein wird. Dahinter steht ein systemischer Ansatz zur Stärkung der emotionalen sowie sozialen Ebene des Selbst.

3.4 Literaturrecherche

3.4.1 Auswahl des Literaturkorpus

Die Grundlage für diese Theoriearbeit bildeten möglichst aktuelle Quellen aus dem deutsch- und englischsprachigen Raum. In einem ersten Schritt wurden zur Themenübersicht Handbücher konsultiert. Das verwendete Literaturkorpus bestand hauptsächlich aus Monografien und Fachzeitschriftenartikeln. Zur Vertiefung eines Sachverhalts befasste sich die Autorin mit einzelnen wissenschaftlichen Studien.

3.4.2 Begründung der Auswahl

3.4.2.1 Inhalt

Die Literatur basierte auf den im Kapitel 3.1.3 erwähnten Fachgebieten. In der Recherche wurde folgenden zentralen Themenbegriffen nachgegangen: Entwicklungspsychologie, Persönlichkeitsentwicklung, Identitätsentwicklung/-bildung, Selbstkonzept/-steuerung/-wertgefühl, Kindheitsbegriff, exekutive Funktionen, Resilienz, Bilderbuchforschung/-didaktik sowie Medienrezeption.

3.4.2.2 Quellenkritik

Die ausgewählte Literatur wurde einer äusseren Kritik nach Roos und Leutwyler unterzogen. Relevante Kriterien waren die hohe Aktualität, Verlässlich- und Wissenschaftlichkeit der Texte. Als Autoren wurden Vertreter einer Hochschule oder Universität bevorzugt, um deren Glaubwürdigkeit und die Transparenz ihrer Interessen eher sicherzustellen.

Im zweiten Schritt erfolgte die innere Kritik hinsichtlich der Nachvollziehbarkeit der theoretischen und empirischen Hauptaussagen der Texte. Begrifflichkeiten sollten geklärt sowie die Historizität in den Themen beachtet werden (vgl. Hunziker, 2010, S. 182-183; Roos & Leutwyler, 2011, S. 54-56).

3.4.3 Forschungsvorgehen mittels Literaturrecherche

Da in dieser Theoriearbeit weder eine quantitative noch qualitative Analyse von Literatur beabsichtigt war, wurde auf eine übliche Kategorienbildung im Forschungsvorgehen verzichtet. Die Autorin definierte stattdessen wesentliche Themenbereiche, aus denen sie Wissen für ihr Bilderbuchprojekt benötigte. Aus entsprechenden Werken bekannter Vertreter entnahm sie Theorien, Begrifflichkeiten und Angaben aus den Literaturverzeichnissen, folgte Schlagwörtern und Querverweisen in Bibliotheksdatenbanken und im Internet, um sich anhand weiterer Literatur in die Thematiken einzuarbeiten. Im psychologischen Fach bestand bekanntlich eine ebenso umfangreiche wie uneinheitliche Theorielage, hinsichtlich des Bilderbuches ein Mangel an Schriften (s. Kap. 2.6). Daraus galt es, relevante Inhalte zu extrahieren und diese auf sachdienliche Kernaussagen konzentriert zusammenzuführen.

Nach der Darstellung des Forschungsinteresses und des methodischen Vorgehens folgt mit den Kapiteln 4 bis 6 der theoretische Durchführungsteil der Masterarbeit. Zunächst wird die Bilderbuchtheorie hinsichtlich konzeptueller und didaktischer Aspekte sowie der Rezeption erörtert. Daran schliessen (sozial-)psychologische Betrachtungen zur Selbstbildentwicklung an.

4. Bilderbuchtheorie

Das Kapitel 4 befasst sich mit den Wechselwirkungen zwischen Bilderbuch und Kind angesichts der Einflüsse durch Kommerz, Pädagogik, Rezeption von Bild und Text, Kunst und Gestaltung – soweit möglich mit Blick auf die Bedeutsamkeit für die Selbstbildentwicklung des Kindes. Es erörtert die Bedingungen für eine identitätsbildende Wirkung durch das Bilderbuch. Aus den Theoriezusammenhängen werden konzeptuelle Konklusionen zum eigenen Buch „Darius Farbtupf“ und dem zugehörigen didaktischen Material gezogen.

4.1 Der Stellenwert des Bilderbuches

Der Bereich der Kinder- und Jugendmedien gehört weltweit zu den grössten Wachstumsmärkten und gilt selbst in schlechten Zeiten als stabil. Eltern sparen heute ungern an ihren Sprösslingen. Buchverlage veröffentlichen halbjährlich unzählige Neuerscheinungen für Heranwachsende. Im Jahr 2012 betrug der Umsatzanteil 17,1 % am gesamten Buchmarkt. Das Segment der Bilderbücher macht davon mit steigendem Anteil 18 % aus (vgl. Englert, 2013, S. 190; Schmitz, 1993, S. 6).

Abb. 2: Umsatzanteile im Kinder- und Jugendbuchsektor 2012 (ebd.)

In der Geschichte des Kinderbilderbuchs steht zu Beginn der Name J.A. Comenius. Sein „Orbis sensualium pictus“ („Die sichtbare Welt“) erschien 1658 in Nürnberg und gilt als erstes Werk (s. Anhang S. 3). Darin präsentierte er enzyklopädisch eine Gesamtschau der Welt in Wort und Bild (vgl. Hollstein & Sonnenmoser, 2010, S. 9-10; Schmitz, 1993, S. 6). Zwar gab es seit der Antike bebilderte Schriften, diese richteten sich an erwachsene Leser und Nichtleser und die Illustrationen dienten der Erläuterung des Textes. Das Kinderbilderbuch definiert sich durch den Adressaten, also das Kind im Alter von 2-10 Jahren, und die untrennbare narrative Wechselbeziehung von Bild und Text. Als komplexes symbolisches Gebilde grenzt es sich klar vom lediglich illustrierten Buch ab (vgl. Thiele, 2003, S. 36).

Seit Comenius hat sich das Kinderbilderbuch unter den jeweilig herrschenden Erziehungs- und Marktansprüchen weiterentwickelt. Es nimmt in vielerlei Hinsicht eine Sonderrolle ein. Zunächst steht es im „Spannungsfeld ökonomischer Bedingungen des Buchmarktes, kultureller und künstlerischer Strömungen sowie pädagogischer und entwicklungspsychologischer Theorien“ (ebd., S. 12). In Literaturkritiken wird es sporadisch und als Marginalie der Kinder- und Jugendliteratur wahrgenommen. Der differenzierten Bilderbuchwissenschaft widmen sich im deutschsprachigen Raum nur Einzelne wie Prof. Dr. Jens Thiele an der Universität Oldenburg. Wie in der Ausgangslage erwähnt, fehlen empirische Untersuchungen zu den verschiedenen Bezugfeldern zum Bilderbuch weitgehend – beispielsweise bezüglich Rezeptions-, Wahrnehmungs- und Adressatenforschung oder Bild-Text-Interdependenz. In der Kunst nimmt es eine ästhetische Aussenseiterrolle ein (vgl. ebd. S. 12-15). Dennoch wird dem Bilderbuch eine bedeutsame Rolle in der Entwicklung, Bildung und Erziehung des Kindes zugeschrieben, wenn auch in seiner Wirkung und seinem Potenzial meist unterschätzt (vgl. Halbey, 1997, S. 12; Schmitz, 1993, S. 6).

4.1.1 Spannungsfeld Kind, Kunst und Kommerz

Im Gegensatz zur illustrierten Erwachsenenliteratur bestand an das Kinderbilderbuch seit den Anfängen mit Comenius' *Orbis sensualium pictus* ein erzieherischer Anspruch – sei es im Bereich der Literalität, der kognitiven Entwicklung oder der Vermittlung von Wertvorstellungen. Bis heute baut sich dadurch ein Spannungsfeld zwischen den pädagogischen Absichten, der Kunst/Kultur und dem Kommerz auf. Eine illustrierende Darstellung dieses Spannungsfeldes befindet sich im **Anhang S. 4**.

Historisch wurde das Kinderbilderbuch frühzeitig auf ein kommerzielles Produkt festgelegt. Verkaufsabsichten geprägt durch pädagogische Normen setzen bis heute Text und Bild ästhetische Grenzen. Die Bilderbuchillustration verbleibt in einer dienenden Rolle gegenüber diesen Normen und dem Bilderbuchtext kontra literarischer und künstlerischer Überlegungen. „Literarisch und bildnerisch hat sich das Bilderbuch in seinem Selbstverständnis von Beginn an ... von freien künstlerischen Ideen abgekoppelt und sich auf die Seite einer pädagogisch-psychologisch begründeten Gebrauchskunst geschlagen.... Das traditionelle Bilderbuch ist ein Auslaufmodell auf der postmodernen Bildermesse, aber ein Renner auf der kommerziellen Buchmesse“ (Thiele, 2003, S. 15-16). Das pädagogische Umfeld des Bilderbuches mit Blick auf den besonderen Adressaten Kind zwingt es zu Konzessionen und Kompromissen. Damit manövriert es sich ins Abseits kultureller und künstlerischer Entwicklungen der Gesellschaft aufgrund seiner Funktionalisierung als Spezialkunst und seiner Neigung zu einer ästhetischen, inhaltlichen und/oder pädagogischen Verengung. Daher das mangelnde Interesse seitens Literatur- und Kunstwissenschaft. Ökonomische und pragmatische Filterinstanzen und Steuerungsprozesse zwischen Buchproduktion (Illustrator, Autor, Verleger), Distribution (Buchhandel) und Rezeption (Käufer, Kritiker, Vermittler) tragen dazu bei, dass am Ende der langen Kette von Entscheidungen wieder das Bekannte in die Hände des Kindes gelangt. Letztlich tragen Vermittlungsinstanzen wie Eltern, Verwandte und Erzieher durch ihr Kaufverhalten zu den marktbestimmenden Argumentationen bei (vgl. ebd., S. 15-30).

Abb. 3: Zappelphilipp 1845

Die Wechselbeziehungen zwischen den beschriebenen Faktoren basierend auf der gesellschaftlichen Definition und Wahrnehmung von Kindheit beeinflussen dementsprechend durch alle Zeitepochen das Selbstverständnis des (bilder-)lesenden Kindes. Mit wenigen Ausnahmen transportieren die Bilderbücher der jeweiligen Zeit die gesellschaftlichen Wertvorstellungen von Moral und Verhaltensweisen durch Bildeindrücke, Themen und Inhalte der Geschichten (vgl. Schmitz, 1993, S.13). Ein Kind im 19. Jahrhundert hatte anderen gesellschaftlichen und pädagogischen Normen gerecht zu werden als eines in der heutigen Zeit (vgl. Thiele, 2003, S. 157-162). Es ist deshalb anzunehmen, dass sich die Eigenschaften im Selbstbild des Kindes und damit die subjektive Wahrnehmung des Selbstwertgefühls parallel mit dem jeweiligen Zeitgeist in einem Wandel befinden: Ein Zappelphilipp zu Struwwelpeters Zeiten (1845) wurde in seiner Persönlichkeit anders angenommen und im Selbstwert bestärkt (oder eben nicht) als ein ADHS-diagnostiziertes Kind heute.

Abb. 4: Zappelphilipp heute

Das Kapitel 4.2 beschäftigt sich mit dem geschichtlichen Wandel dieser Modelle von Kindheit und der pädagogischen Einflüsse. Vorher wird die Stellung des Bilderbuches in der multimedialen Gegenwart beleuchtet.

4.1.2 Das Bilderbuch in der multimedialen Welt

Das Bilderbuch befindet sich gegenwärtig in einer wandelnden visuellen und narrativen Kultur. Trotz der Beschleunigung von Bildern und Inhalten in einer digitalen Zeit spielt es bei den Zwei- bis Achtjährigen weiterhin eine bedeutende Rolle. Veränderungen vollziehen sich heutzutage im Umfeld des Kindes rasch und bei der Fülle von Eindrücken und Reizen erweisen sich Bilderbücher als beständige Partner – sie stehen immer zur Verfügung. Gegenüber bewegten Bildern haben sie einen grossen Vorteil: Man kann sie mit jemandem gemeinsam betrachten, darüber reden, begreifen und die Verweildauer selber bestimmen. Bei Fernsehbildern kommt das Kind mit seiner Verarbeitung derer immer zu spät (vgl. Halbey, 1997, S. 18-19). Der in den Bilderbüchern „enthaltene Ausschnitt aus der Wirklichkeit bleibt unverändert und lässt eine ... angemessene Auseinandersetzung zu. In Ruhe kann das Kind Schritt für Schritt die Wirklichkeit, die es – in der Realität – schon erlebt hat, oder erleben wird, erfassen und begreifen“ (Schmitz, 1993, S. 11). Mit dieser Auseinandersetzung und der Bedeutung für die emotionale Entwicklung befasst sich das Kapitel 4.3 eingehender.

Im progressiven 21. Jahrhundert muss sich das Bilderbuch dennoch die Frage nach Modernisierung gefallen lassen. Thiele kritisiert die Pädagogik der Verharmlosung gesellschaftlicher Themen wie Armut, Migration und Krieg. Kinder betrachten Bilderbücher nicht in einem Vakuum, sondern werden in ihrem Alltag (Fernseher, Internet, Zeitung) mit der Realität konfrontiert. Im Bilderbuch werden solche Themen verniedlichend und farblich ästhetisch dargestellt. „In der Regel werden Armut und soziale Not im Bilderbuch doppelt abgeschwächt. Erstens: Die erzählten Geschichten appellieren emotionsstark an das Mitleid des Lesers, sodass die Frage nach sozialen Zusammenhängen der Not gar nicht auftauchen kann. Zweitens: Die Illustrationen drängen die Geschichte auf eine freundliche, anekdotische Darstellungsebene.... Der Kontext, in dem die Geschichte stattfindet, wird ausgeblendet“ (Thiele, 2003, S. 165). Die Kapitel 4.3 und 4.4 werden sich mit dieser Thematik der Bild- und Texteinflüsse auf das Kind vertiefter beschäftigen.

Des Weiteren sieht sich das Bilderbuch in der heutigen Zeit gezwungen, sich mit anderen Medien zu verknüpfen, um auf dem Markt und im Kinderzimmer bestehen zu können. Hörspiel-CDs, Computerspiele, Fernsehen, Film – desgleichen Merchandising-Artikel wie Schultaschen, Kleidung, Bettwäsche, Stofftiere, etc. sind solche Marketingprodukte. Das Bilderbuch selbst wird gleichfalls digitalisiert durch Transferierung dessen auf CD-ROM, sodass es auf Bildschirm oder Beamer betrachtet werden kann (vgl. ebd., S. 181). Und die neuste Generation stellen die interaktiven Bilderbuch-Applikationen auf Tablets dar (z.B. iPad), bei welchen sich das Kind das Buch vom Computer vorlesen lassen kann, mit den Figuren durch Berührung und hörbare Animationen interagiert und Lernspiele spielt – sogenannte „living books“.

Abb. 5: Interaktives Bilderbuch (living book)

Aufgrund der Ausbreitung elektronischer Medien und der Ergebnisse der PISA-Studie wuchs die Sorge um fehlende Lesemotivation und unzureichende Lesekompetenz der Schülerinnen und Schüler. Zumal Letztere selbst bei neuen Technologien zur Aufnahme von Informationen und Fakten eine wichtige Rolle spielt (vgl. Kretschmer, 2011, S. 13-22). Dem Bilderbuch als Einstiegsmedium in die Literalität kommt die Verantwortung zu, in der multimedialen Welt attraktiv und konkurrenzfähig aufzutreten.

4.2 Erziehung und Bilderbücher

Wie erwähnt, schlagen sich in jeder Epoche (s. **Anhang S. 4**) deren charakteristische Erziehungsabsichten in der Kinderliteratur nieder. Folgende Unterkapitel legen einen groben Abriss über den Wandel der Modelle von Kindheit dar mit der Auswirkung auf den Selbstentwurf des Kindes. Anschliessend wird das heutige Verständnis erörtert. „Die Kinder- und Jugendliteratur entstand nämlich in engem Zusammenhang mit der Herausbildung von ‚Kindheit‘, indem sie ein bestimmtes Bild des Kindes verbreiten half und wiederum selbst von der Geschichte der Kindheit beeinflusst wurde“ (Kaminski, 1994, S. 9).

4.2.1 Die Erziehungsabsicht

Kinderbilderbücher haben in unserer Kultur seit jeher eine grosse erzieherische Bedeutung. Es werden Verhaltensmodelle gezeigt basierend auf gesellschaftlichen **Normen, Moral- und Wertvorstellungen**. Damit soll Urteilsfähigkeit, Toleranz und Verständnis entwickelt werden. Das Kind erwirbt soziale Kompetenz und die Entstehung einer eigenständigen Persönlichkeit wird unterstützt (vgl. Schmitz, 1993, S. 13). In Kapitel 4.3 wird diese für die Masterarbeit forschungsrelevante Thematik vertiefter betrachtet. Weitere Erziehungsabsichten richten sich auf die Gebiete der **Kunst- und Literaturpädagogik**. Eine kunstästhetische Bildungskultur konnte sich nie richtig durchsetzen, was Autoren wie Thiele (2003) und Halbey (1997) kritisieren. Diese Lücke ist auf das beschriebene kommerzielle Spannungsfeld (s. Kap. 4.1.1) zurückzuführen, welches eine illustratorische Vielfalt verhindert. Daher bilden beim Einsatz des Bilderbuches im Unterricht neben den sozialen Intentionen überwiegend literaturpädagogische und intellektuelle Überlegungen den Schwerpunkt. Das Interesse des Kindes an Büchern soll geweckt und die Literalität gefördert werden oder es soll **informatives Wissen** vermittelt bekommen.

4.2.2 Historische Modelle von Kindheit

Noch im Mittelalter bestand kein Modell von Kindheit. Die Heranwachsenden wurden als „in der Grösse reduzierte Erwachsene“ ohne besondere Bedürfnisse betrachtet (vgl. Kaminski, 1994, S. 9). Mit Comenius (**Barock, 17. Jh.**) und der beginnenden Reformpädagogik zu Rousseaus und Pestalozzis Zeiten (**Aufklärung, 17./18. Jh.**) wurde die Psyche des Kindes als etwas Besonderes und Eigenes entdeckt. Das Kind wurde in gebildeteren Schichten vermehrt als schutzbedürftiges, zu lenkendes Wesen wahrgenommen, worauf die Spezialkunst Kinderbilderbuch ihre Anfänge fand (vgl. Thiele, 2003, S. 15). Mit diesem neuen Identitätskonzept geschah ein Individualisierungsschub aus der Absicht der Aufklärer heraus, Identität auf der individuellen, menschlichen Vernunft und Selbstdefinition zu gründen (vgl. Ewer, 2009, S. 42-43). Der Wandel spiegelte sich ebenso in der Veränderung der Schule und der eigentlichen Entstehung von Erziehung. Es etablierte sich eine Disziplinarordnung, in welcher sich das Konzept der kindlichen Züchtigkeit und Unschuld (auch im Sinne der Unbeflecktheit) bildete. Die Anerkennung von Kindheit ging wesentlich mit der Distanzierung von Erwachsenen und Kindern im sexuellen Bereich einher – eine Schamgrenze wurde zwischen die Generationen gesetzt. Der Fokus lag hernach auf der Disziplinierung des kindlichen Willens und Schulung des Geistes, wobei die Kinderliteratur als Medium zur Einführung in die Gesellschaft diente (vgl. Kaminski, 1994, S. 10-11).

Hoffmanns „Struwwelpeter“ (1858) und Buschs „Max und Moritz“ (1865) (s. **Anhang S. 5-6**) vermittelten Mitte des 19. Jahrhunderts noch solche Disziplinierungsabsichten, während **zwischen Aufklärung und Romantik (Wende 18./19. Jh.)** eine philanthropische Vorstellung von Kindheit entstand. Das Kind war nicht mehr ein zu bildendes Vernunftwesen, sondern man ging von der Annahme einer spezifischen kindlichen Wesensart aus. Die Literatur hatte sich zu den Kindern herabzubeugen und sie als Kinder zu bestä-

tigen. Während in der Aufklärung Theologen und Pädagogen vorwiegend Kinderbücher schrieben, waren die Autoren der **Romantik** Dichter und Schriftsteller. Sie verfassten Lieder, Reime, Märchen und Puppenspiele und vermittelten die Idee von Kindheit als verlorenes Paradies (vgl. ebd., S. 17-20). Das Kind durfte in dieser Epoche verträumte, romantische Fantasien ausleben.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (verspätetes Biedermeier) kamen dem Kind repräsentative Aufgaben zu und es wurde auf die Erwachsenenrolle vorbereitet. Es hatte Benehmen einzuüben, gehorsam, ordentlich und tugendhaft zu sein wie „Pinocchio“ Werdegang in Collodis Buch (1883) oder die Lehr- und Wanderjahre von Johanna Spyris „Heidi“ (1880). Ein berühmtes Werk war von Rhodens „Trotzkopf“ (1885), in welcher Geschichte sich Ilse vom Wildfang zur anständigen, heiratsfähigen Frau läuterte. Die Erziehung der Mädchen zur Unterwerfung fand ihre ‚männliche‘ Entsprechung in der Kolonialerzählung. Den Jungen sollte die Belehrung geografischer Kenntnisse zuteil und durch Patriotismus ihre Rolle als künftige ehrbare Kolonialisten bewusst werden (**s. Anhang S. 7**) (vgl. ebd., S. 21-24). Das Konzept des aufklärerisch vernünftigen Individuums wurde verdrängt zugunsten eines privat partizipativen Identitätskonzepts, welches kultiviertes Verhalten und Erlangung von Respektabilität beinhaltete (vgl. Ewers, 2009, S.43). **Um 1900** boten der **Naturalismus und Jugendstil** dem Kind im Buch weltentrückte Lebenswelten an. Ein heiles Landleben und idyllische Pflanzenwelten wurden abgebildet. Geschichten wie von Olfers’ „Wurzelkinder“ (1906) handelten von paradiesischen Erlebniswelten der Kinder. Darin sah man die Nähe zur Psyche des Kindes, welches rein, fromm und artig sein musste (**s. Anhang S. 8**). Es durfte auf das Bilderbuch spontan und emotional reagieren, die Bahnen des Sehens und Erlebens sollten dabei gelenkt und unter der Kontrolle der Erwachsenen bleiben (vgl. Thiele, 2003, S. 158-159).

In der **Weimarer Republik der 1920er** Jahre emanzipierte sich das Kind im Buch. Auslöser war Kästners „Emil und die Detektive“ (1929). Seine Figuren lebten in der Stadt, sprachen Gassenjargon, hatten wenig Respekt vor Erwachsenen, waren aufgeweckt und neugierig. 1933 wurden seine Bücher von den Nationalsozialisten verboten. Die Kinderbücher des **Dritten Reiches** dienten dem Lobe des Regimes. Kampfes- und Rassenideologien, Wohlanständigkeit, soldatische Tugend und die harte Schule der Gemeinschaft wurden verherrlicht. Das Kind musste zum gehorsamen, pflichtbewussten Staatsbürger erzogen werden (vgl. Kaminski, 1994, S. 26-35). In der **Nachkriegszeit** war die Realität der Zerstörung und Kriegsschicksale in der Kinderliteratur nicht existent. Die Wiederauflage der Klassiker der Kinderstube und rührselig, religiös gefärbte Texte besannen sich auf das Familienleben ungeachtet vieler im Krieg vermissten Elternteile. Lindgrens „Pippi Langstrumpf“ (1949) trat gegen das traditionelle Kinderbuch auf. Seither war die erwachsene Autorität nicht mehr selbstverständlich. Auch Kästner veröffentlichte weitere ungehorsame Figuren wie „Das doppelte Lottchen“ (1949), „Das fliegende Klassenzimmer“ (1954 als Film) oder Kurt Held „Die rote Zora“ (1941) (**s. Anhang S. 9**). Der Kinderseele wurde zumindest in den Büchern vermehrt Unangepasstheit zugesprochen, doch die Kinder der 1950er Jahre mussten in der Realität das Ideal der perfekten Familie vervollkommen, angepasst, anständig und lernbeflissen sein (vgl. ebd., S. 31-42).

In den **60er und 70er Jahren** öffnete sich die Autonomie des Kindes. Sendaks „Wo die wilden Kerle wohnen“ (1967) richtete den Blick erstmals nicht auf das Wohlverhalten, sondern auf die kindliche Psyche. Sein „Max“ gab im Bilderbuch voller Lust seinen destruktiven Empfindungen Raum (**s. Anhang S. 10**). Obwohl er sich in seiner Frustration von der Mutter abwandte, wurde er von ihr in seinen Aggressionen angenommen und nicht länger wie im „Struwwelpeter“ bestraft. Thiele nennt diese neuen Tendenzen

ohne den ermahnenen Zeigefinger die „Entpädagogisierung“ in der Kinder- und Jugendliteratur. Seit den **80er und 90er Jahren** werden der kindlichen Psyche immer mehr Realität und Konfrontation mit Tabuthemen wie z.B. Gewalt zugemutet (**s. Anhang S. 11**) (vgl. Thiele, 2003, S. 160-163). Rowlings erster Band von „Harry Potter“ (1997) beispielsweise ist als Film ab dem Alter von 6 Jahren freigegeben, obwohl darin die Ermordung seiner Eltern, Schwarzmagie und Besessenheit durch Geister vorkommen. Gleichwohl finden sich weiterhin Bücher mit kindlichem Inhalt in den Gestellen der Buchhandlungen.

4.2.3 Das heutige Kind als Adressat des Bilderbuches

Im Anschluss an vorhergehende Ausführungen stellt sich die Frage nach dem heutigen Kind als Adressat des Bilderbuches „Darius Farbtupf“ und den kontemporären Erziehungsabsichten (Folgerungen s. Kap. 8). Wie im erfolgten historischen Überblick lässt sich die gegenwärtige Idee von Kindheit in Kürze ebenfalls nur pauschalisierend umreißen.

Das Kind wächst in unserer Gesellschaft in einem von Konsum geprägten und multimedialen Zeitalter auf und wird durch Fernsehen, Internet und Printmedien ungefiltert mit Realitäten konfrontiert, was Kaminski (1994) mit „Medienkindheit“ titulierte. Kindheit als Phase mit besonderen, unmittelbaren Erfahrungen und eigener Fantasie werde behindert angesichts fast durchgängiger Mediatisierung. Lebenserfahrung gebe es nur noch aus ‚zweiter Hand‘. Weiter führt er aus, dass der Kinderalltag durch Reglementierung, Steuerung, Kontrolle, pädagogischen Zugriff, Vereinzelung und ständige Aufsicht bestimmt sei (vgl. Kaminski, 1994, S. 12). Durchsucht man das Internet nach der Definition des **postmodernen Kindes im 21. Jahrhundert**, findet man unzählige Artikel, welche in Kaminskis Aussagen einstimmen. Die Autonomie des Kindes scheint heutzutage nach den 70ern wieder eingeschränkter zu sein durch eine vollständige Organisation des Kinderalltags und „Überpädagogisierung“ – zumindest in bildungsnahen Sozialschichten (vgl. Peters, 2012; Inglin, 2013). Das Kind nimmt bei Eltern (neben Karriereplänen) und Erziehern eine zentrale Rolle ein und es wird wie ein Diamant poliert. Neben dem heutigen Streben nach Bildung ist oft von Wohlstandsverwahrlosung und Disziplinmangel der Jugend die Rede. Autonomiegewinn zeichnet sich zumindest in der Meinungsäußerung gegenüber Erwachsenen ab. Des Weiteren befindet sich das Kind bezüglich seines Selbstverständnisses in einem Spannungsfeld zwischen Egozentrik und sozialem Verhalten. Einerseits wird es in Schule und Elternhaus in seiner Persönlichkeit und seinem Potenzial gefördert und zur Selbständigkeit erzogen (vgl. Griese, 2009; Heidenfelder, 2013; Peters, 2012). Später multimedial vernetzt gilt es, sich selbsterfindend auf Social Networks wie Facebook oder im Beruf darzustellen. Andererseits wird von ihm in einem multikulturellen Umfeld Teamfähigkeit und Sozialkompetenz erwartet. Die bis hierhin eher kulturpessimistischen Sichtweisen können positiver betrachtet werden. Bildungsnaher Eltern bemühen sich, über die Bedürfnisse ihrer Kinder informiert zu sein durch Bücher und Zeitschriften. Sie stellen ihnen ein grosses Angebot an gut didaktisierten, kindgerechten Spielzeugen und Medien zur Verfügung, nutzen Sozialkompetenz fördernde Einrichtungen wie Spielgruppen und Krippen oder organisieren Freizeitaktivitäten. Zwischen den Generationen wird gleichberechtigter ausgehandelt und diskutiert, was zwar in der Erziehung zu einer Gratwanderung zwischen Gewährenlassen und konsequentem Handeln führt (vgl. ebd.). Positiven Effekt hat all dies auf eine frühere Entwicklung von sprachlichen, intellektuellen und sozialen Fähigkeiten. Das Kind lernt, mit einem grossen Angebot umzugehen, weiss besser, was es anspricht, und vermag, dies zu artikulieren. Hinsichtlich des Bilderbuches ist anzunehmen, dass das Kind heute mehr Mitbestimmungsrecht in der Auswahl seiner Literatur hat als in früheren Epochen.

4.3 Identitätsbildung durch Literatur

Wie im vorherigen Kapitel aufgezeigt, haben sich die Erziehungsabsichten über die Epochen hinweg gewandelt. Die Erwartungshaltungen an das Kind variieren in den verschiedenen Gesellschaften. Bilderbücher als Vermittler der gesellschaftlichen Normen tragen möglicherweise zur Identitätsbildung bei. Untermuert ist diese Aussage nicht, denn wie „Kinder Bilderbücher erleben und verarbeiten, ist trotz einer Flut von Mutmassungen und Setzungen eine bis heute unbeantwortete Frage“ (Thiele, 2003, S. 14). Es „besteht eine weitgehende Unkenntnis über die Wirkung dieser Produkte beim Adressaten.... Der fast völlige Verzicht auf begründete empirische Untersuchungen auf dem Gebiet der Bilderbuchrezeption spiegelt die desolante Forschungssituation“ (ebd.), welche sich auf persönliche Anfrage bei Prof. Dr. Thiele bis heute kaum verbessert hat. In den Kapiteln 4.3 und 4.4 werden für das eigene Projekt die emotionale und kognitive Verarbeitung von Bilderbüchern ergründet. Es wird darin auf Meinungen von Autoren Bezug genommen, die wie bemerkt auf keinen empirischen Belegen basieren.

4.3.1 Bedeutung des Bilderbuches für die sozial-emotionale Entwicklung des Kindes

In der Fachliteratur geht man einig, dass Kinder in unserer Kultur Bilderbücher für ihre intellektuelle, sprachliche, soziale und emotionale Entwicklung brauchen. Für die Entwicklung des Selbstbildes interessieren zunächst die sozial-emotionalen Gesichtspunkte. Durch die Auseinandersetzung mit dem Bilderbuch wird „die Umwelt für das Kind durchschaubar und zum verstandenen Bestandteil seiner Existenz. Es lernt, sich in Beziehung zur Umwelt zu setzen und seinen Platz in ihr zu finden“ (Schmitz, 1993, S. 11). Es entwickelt Urteilsfähigkeit, Toleranz und Verständnis zugunsten der Entwicklung seiner Persönlichkeit. Bilderbücher bieten oft eine Bestätigung der eigenen Wesensart. Kinder „finden sich in ihnen wieder und erleben, daß andere ... handeln und denken wie sie... Diese Erfahrung stärkt das Selbstwertgefühl“ (ebd., S. 14). Die behandelten Probleme im Buch und deren mögliche Lösungen geben Gelegenheit, Problembewusstsein zu entwickeln, mit Ängsten umzugehen und zu erkennen, dass es Handlungsoptionen gibt. Dies stärkt den Glauben an die eigenen Fähigkeiten (vgl. ebd.). Durch die Identifikation mit den Figuren und das Nachvollziehen der Handlung erhalten Kinder einen Zugang zu ihrem eigenen Emotionserleben. Die im Text wiedergegebene Bezeichnung der Gefühle fördert das Emotionsvokabular. Es wird ein Verständnis für Gefühle in unterschiedlichen Facetten und Empathie entwickelt, welche die mit „Theory of Mind“ bezeichnete Fähigkeit zur Perspektivenübernahme einbezieht. Der Leser/Betrachter erschafft ein Werk individuell in seiner Wahrnehmung durch seinen persönlichen Hintergrund. Mit dem Bilderbuch kann das Kind unter Anleitung Fähigkeiten zur intersubjektiven Verständigung entwickeln. Authentische Sehweisen werden wechselseitig erweitert und mit den Augen anderer betrachtet. Durch die Verknüpfung mit Vorerfahrungen des Kindes wird die vertiefte Auseinandersetzung mit der eigenen Umwelt erreicht und das Handlungsspektrum im sozialen Umgang erweitert. Das Kind erhält Einsichten in allgemeine soziale Zusammenhänge (vgl. Kain, S. 23-29). Fantastische Bilderbücher regen ferner die Vorstellungskraft und Kreativität an, indem die Kinder die Geschichten weiterspinnen. Selbst Sachbilderbücher wirken auf die Persönlichkeitsentfaltung ein, da das Kind durch angeeignetes Wissen Zusammenhänge in seiner Umwelt zu verstehen lernt und bewusster wahrnimmt. Bei diesen komplexen emotionalen Prozessen und der Erschließung der Eindrücke aus dem Bilderbuch benötigt das Kind die Unterstützung des Erwachsenen. Das Ausmass, in dem Eltern während des Vorlesens mit ihm über Gefühle und Zusammenhänge sprechen, ist ein wichtiger Einflussfaktor auf die spätere emotionale und soziale Kompetenz des Heranwachsenden (vgl. ebd.).

4.3.2 Identifikation des Kindes mit dem Bilderbuch

4.3.2.1 Emotionale Empfänglichkeit

Kinder sprechen unterschiedlich auf Bilderbücher an. Dies hat einerseits mit der Bilderbuchkultur im sozialen Umfeld zu tun, andererseits mit dem Gender, den kognitiven und sprachlichen Fähigkeiten des Kindes (s.Kap. 4.4.2) und seiner Wesensart hinsichtlich Temperament und Sensitivität.

Diverse soziale und familiäre Faktoren nehmen Einfluss auf die Bilderbuchkultur einer Familie, worauf in diesem Rahmen nicht weiter eingegangen wird. Eine Übersicht findet sich ergänzend im **Anhang S. 12**. Die familiären Vorerfahrungen des Kindes bekunden sich indes im Umgang mit Bilderbüchern. Kinder, die kaum vertraut sind, zeigen entweder eine geringe Bereitschaft, sich auf Bücher einzulassen, oder sie reagieren entgegengesetzt übermässig begeistert. Ihnen fehlt das Erlebnis des gemeinsamen Vorlesens mit Erwachsenen zur Erschliessung der Bilderbuchwelt (vgl. Koerber, 2007, S. 31-46). Ungeachtet dieser Voraussetzung ist zu vermuten, dass Kinder Bilderbücher bevorzugen, welche ihren Temperamentszügen entgegenkommen (vgl. Kain, 2011, S. 42-49). „Kinder mit erhöhtem Aktivitätslevel sprechen tendenziell besser auf ... spannungsreiche Geschichten an, während sie beschaulicheren Themen im Unterschied zu gehemmteren Kindern weniger abgewinnen können. Kinder mit erhöhter negativer Emotionalität [Ärger, Trotz, mürrische Laune] sind tendenziell weniger empfänglich für eher lieblich aufbereitete Bilderbücher“ (ebd.). Dementsprechend verhalten sich die Präferenzen von Mädchen und Jungen geschlechtsspezifischen Bilderbucharten und Themen gegenüber wie beispielsweise Romantik, Spannungsgeladenheit oder Kampf. Es zeigte sich in den wenigen Studien (z.B. House & Rule; Promies & Stein), dass Farbe und Stimmung in der Illustration eines Bilderbuches einen Einfluss auf die Präferenz hatten. Kinder waren fokussiert auf Vertrautes; sie fanden Bilder anziehend, die ihre Vorerfahrungen im Bereich des individuellen ästhetischen Empfindens weckten – beispielsweise Disney- und andere populäre Figuren (vgl. Koerber, 2007, S. 36; Jantzen, 2014, S.107-135).

Kain vermutet, die individuelle Sensitivität könnte mitentscheidend sein, wie sehr sich Leser mit einer Figur identifizieren und sich durch eine Geschichte bewegt fühlen (vgl. ebd.). Huber (2008) erforschte die Bedingungen einer „bewegenden“ Passung zwischen Leser und Text zur Identitätsbildung. Er kam zum Schluss, dass Geschichten identitätsbildend sind, die zum Zeitpunkt der Lektüre biographisch bedeutsame Themen des Lesers transportieren und die ihn zwar fantastisch aus der Realität entführen, jedoch im Bereich realistischer Möglichkeiten stehen zwecks Übertragbarkeit in die eigene Lebenswelt. Identitätsthemen können durch Lektüre besser bewältigt werden, wenn die Geschichte nur abgrenzbare Bereiche der Teilidentität verhandelt anstatt lebensweltlich übergreifende Inhalte – z.B. Prüfungsangst, Schuleintritt, eigene Behinderung o.ä. (vgl. Huber, 2008, S. 195-205).

4.3.2.2 Tiere als Identitätsfiguren

In vielen Kinderbüchern spielt ein Tier die Hauptrolle. Lypp (2009), als Expertin auf dem Gebiet der Kinderliteratur, schreibt Tieren im Bilderbuch eine identitätsbildende Rolle zu. Sie sind den Kindern beratende Begleiter, um „Ich“ zu werden und nisten sich in deren Herzen ein. Das jüngere Kind ist sich der Heranbildung seines Selbst nicht bewusst und die Reflexion darüber ist noch unterentwickelt. Deshalb kritisiert Lypp, dass die heutige Kleinkindliteratur die Entfaltung des Ichs oftmals zu abstrakt, zu explizit und mit hohem Anspruch fördern wolle. „Die Kinderliteratur kann der Ich-Entwicklung des Kindes nur begleitend zur Seite stehen, nicht aber lenkend, normgebend, erklärend. Sie kann den jungen Menschen nicht planmässig auf die Spur seiner Selbstsuche setzen. Dies bleibt ein autonomer Akt“ (Lypp, 2009,

S.71). Die Geschichten sollen nicht belehrend, moralisierend oder zu banal sein. Das Tier müsse dem Kind als Gegenbild und Wesensspiegel im Prozess der Selbstfindung dienen, nicht als Projektionsfläche. Denn es besteht die Gefahr, dass Tierfiguren herangezogen werden, um den abstrakten Begriff mit Leben zu füllen. Im Kinderalltag herrscht eine Dominanz an Tierfiguren ohne Berücksichtigung des natürlichen Charakters des Tieres und unter stattfindender Vermenschlichung (Anthropomorphisierung) – ein Löwe ist gefährlich und nicht zum Knuddeln. Lypp plädiert, das Tier im Bilderbuch möglichst in seiner Art zu belassen als Bewohner der natürlichen Umgebung wie z.B. Carles „Raupe Nimmersatt“. Stattdessen soll die Ähnlichkeit eines Tieres in seiner Art als Analogie zu Wesenszügen des Menschen aufgegriffen werden – als Beispiele eine Katze für Eigensinn, ein Reh für Scheuheit. Die Erkundung der symbolischen Verschlüsselung dessen soll dem Rezipienten überlassen und nicht dem Tier aufgebürdet sein. Die subjektive Wandlung eines Protagonisten kann in der Geschichte dem Tier entsprechend stattfinden, mit dem Ziel das Kind in seiner Teilidentität Ich werden zu lassen (vgl. ebd., S. 68-78).

Abb. 6: Kleine Raupe Nimmersatt

4.3.2.3 Die Perspektive des Subjekts in der Narrativität

Bilderbücher werden evident von einem Erzähler vermittelt. Unter dem narratologischen Aspekt stellt sich die Frage, aus welcher Erzählperspektive das Ich-Bewusstsein der Figur oder ihre Entwicklung geschildert werden soll. Bilderbuchverfasser scheinen „lediglich zwei Standpunkte für die Ich-Thematik zu wählen: Entweder den externen Fokalisationspunkt eines allwissenden Erzählers, der ... aus Distanz über das Geschehen ... berichtet; oder den internen Fokalisationspunkt eines personalen Erzählers, der das Geschehen subjektiv, aus dem Blickwinkel einer einzigen Bilderbuchfigur schildert, und zwar in erster oder dritter Person. Die beiden Erzählstandpunkte können in Text und Bildern gleich sein oder voneinander abweichen“ (von Stockar, 2009, S. 65). Der externe Erzählstandpunkt dominierte vor den 1960er Jahren, bevor das Kind in seiner Psyche angenommen wurde. Heute herrscht der interne vor, um eine hohe Identifikationsmöglichkeit des Lesers mit der subjektiven Wahrnehmung der Buchgestalten anzustreben. Es erstaunt, dass dieses personale Erzählen in Wort und Bild meist in der dritten Person geschieht. Diese Optik ermöglicht es den jungen Lesern, den Figuren „objektiviert zu begegnen und mit ihnen die imaginären Erfahrungen und Entwicklungen der Buchhelden zu teilen“ (ebd.). Die Ich-Erzählung in erster Person ist für Kinder im Bilderbuchalter zu komplex zu begreifen. Der vom Vorschulkind erwartete „Einklang von Ich und Welt [ist] nicht mehr fraglose Gegebenheit, wenn der Erzähler das Wort an den Helden abgibt und so die Welt aus der Subjektivität des Ich entstehen lässt“ (Lypp; zitiert nach ebd.). Die Ich-Erzählung ist nur älteren Lesern zumutbar, weil „die begrenzte Sicht des Ich-Erzählers in ihrer Beschränktheit vom Leser auch erkannt werden muss“ (ebd.). Huber stellte in seiner Studie über Identitätsbildung durch Lesen fest, dass für Erwachsene die Ich-Perspektive des Erzählens eine bedeutende Rolle für die Verhandlung bewegender Identitätsthemen spielt (vgl. Huber, 2008, S. 198).

Kurz gestreift sei hier die Unterscheidung von offener und geschlossener Narrativität. Letztere Erzählform in der Literatur bietet dem Leser fertige Lösungen an, was ihm Sicherheit und Bestätigung geben kann. Dies sind beispielsweise Geschichten, die dem Kind erklärend dienen. Offene Erzählstrukturen regen zur selbständigen Erkundung von Interpretationswegen an. Sie bieten dadurch Gestaltungschancen, sind gleichzeitig mit Herausforderungen verbunden, eigene Interpretationen zu finden und zuzulassen. Diese Selbstverantwortung kann überfordern (vgl. ebd., S.66).

4.4 Rezeption von Kinderbilderbüchern

Der Begriff Rezeption im engeren Sinn „bezeichnet in der Literaturwissenschaft den intellektuell-emotionalen Prozess der Aneignung von Literatur. Grundannahme ist, dass jedes literarische Kunstwerk in viele verschiedene Richtungen aufgenommen und folglich interpretiert werden kann“ (buecher-wiki.ch, [26.01.14]). Man geht davon aus, dass die Sinnentnahme eines literarischen Werks nicht vom Autoren festgelegt wird, sondern offen und wandelbar ist. Der Leser (Rezipient) spielt eine bedeutende Rolle, denn sein Vorwissen, literarischer Geschmack, Bildungshintergrund, Erwartungshorizont und seine Stimmungslage deuten das Werk in eine bestimmte Richtung (vgl. ebd.). Die Rezeption von Bilderbüchern wird seit jeher diskutiert, ohne dass umfassende empirische Erkenntnisse vorliegen. In der Recherche und auf Nachfrage bei den Experten Thiele und Koerber konnten für diese Masterarbeit keine aktuellen Studien ausfindig gemacht werden.

Der Aspekt der emotionalen Rezeption wurde anhand der Bedeutung des Bilderbuches für die Entwicklung emotional-sozialer und fiktionaler Fähigkeiten im vorhergehenden Kapitel aufgezeigt. Im Kapitel 4.5.1. wird entsprechender Einfluss auf das Selbstbild vertiefend aufgegriffen. Gesellschaftlich-pädagogische Blickpunkte sind im Folgenden betrachtet.

4.4.1 Der Begriff „Kindgemässheit“

Von Comenius bis heute besteht die Forderung nach kindgemässer Klarheit im Bilderbuch, ohne genaue Kenntnis über das Erleben und die Verarbeitung des Kindes zu haben. Es herrscht bei diesem Medium ein Grundmisstrauen gegenüber der Wirkung von Bild und Text, wobei die Erwachsenen Kontrolle über das Sehen und Erleben des Kindes behalten möchten. Speziell das Bild scheint einer stärkeren gesellschaftlich-pädagogischen Unsicherheit zu unterliegen als das Wort, da seine Wirkung als direkter und unmittelbarer gilt. Es schwingt eine Angst vor Reizüberflutung, Mehrdeutigkeit und einer damit einhergehenden Fehlentwicklung des Kindes mit (vgl. Thiele, 2003, S. 160). Da erstaunt die Akzeptanz von konfrontativen Einflüssen durch andere Medien. In jüngster Zeit hinterfragen indes massgebende Autoren wie Thiele und Lypp die Annahme, Kinder könnten im Bilderbuch komplexere Zusammenhänge nicht erfassen und verarbeiten, und kritisieren die Trivialisierung in der Kinderliteratur (vgl. ebd., S. 157-175; Kretschmer, 2011, S. 30). „Bilder ließen und lassen sich nie so funktionalisieren, wie es pädagogisch wünschenswert schien und scheint. Bewußt oder unbewußt lassen sie immer auch mehrfache Lesearten zu, eröffnen selbst bei vermeintlich eindeutigen Aussagen weitere Ebenen der Wahrnehmung jenseits der erlaubten, offiziellen oder gewünschten Ebene“ (Thiele, 2003, S. 161). Denn in der Rezeptionsforschung ist man sich einig, dass das Lesen und Betrachten ein subjektiver Prozess und die persönliche Stimmung mitentscheidend sind, was Oerter aus einer Rezeptionsstudie beschreibt: „Ein Reizmuster wird ... keinesfalls in der gleichen Weise kodiert. Je nach vorangegangener Erfahrung und je nach Vorhandensein von Ordnungsprinzipien fällt die Kodierung und damit der Wahrnehmungseindruck recht verschiedenartig aus.... Kinder, die sich ... in ängstlicher Stimmung befanden, erlebten die Gesichtszüge von abgebildeten Personen als böse und gefährlich, während eine andere Gruppe, die zuvor eine gelockerte, fröhliche Stimmung durchlebt hatten, die Gesichter positiv deutete“ (Oerter; zitiert nach Halbey, 1997, S. 44).

Demzufolge lässt sich die Rezeption von „Darius Farbtupf“ selbst bei methodisch durchdachter Konzeption nicht mit Sicherheit festlegen. Bezüglich der beabsichtigten Stärkung des Selbstbildes ist darauf zu achten, dass für Kinder im Unterstufenalter die Charakterzüge einer Figur explizit überzeichnet werden,

damit sie die Charaktermerkmale erkennen und integrieren (vgl. Kain, 2011, S. 38-39). Durch Piagets beschriebene magische Phase, in welcher die Schulanfänger Realismus mit Magie verbinden, stellen sie einen Bezug zu sich selber her, sofern sie das Thema des Buches berührt (vgl. Halbey, 1997, S. 19). Dies bedeutet, dass die Geschichte aufgrund des altersgemässen magischen Denkens in eine fantastische Erzählung verpackt werden sollte, um als „kindgerecht“ zu gelten. Thiele könnte kritisieren, dass dem Kind im Bilderbuch allgemein wenig Realität zugemutet und zugetraut wird. Er stellt die Verniedlichung von Themen unter dem Etikett der „Kindgemässheit“ in Frage. Seiner Meinung, dass ein Buch Neugier, Rätsel und Fragen wecken müsse, um „kindgemäss“ zu gelten, sollte für das eigene Bilderbuchprojekt Beachtung geschenkt werden (vgl. Thiele, 2003, S. 165; S. 189).

4.4.2 Entwicklungspsychologische Aspekte der Rezeption

Schliesslich bleiben die Aspekte der kognitiven Verarbeitung von Bilderbüchern zu ergänzen. Hinsichtlich des Bildes ist die kognitive Rezeption besser erforscht als die emotionale. Um Bilder verstehen zu können, muss das Kind die Abstraktion und Symbolsprache dieser erlernen. Es ist bekannt, dass die Entwicklung der sogenannten Bildliterateität ein hochkomplexer Vorgang ist (vgl. Kretschmer, 2011, S. 16-25), denn zur Bildbetrachtung werden diverse Kompetenzen benötigt: Konzentrationsfähigkeit, Gedächtnisleistung, sprachliche, soziale und kognitive Fähigkeiten, visuelle Intelligenz sowie narrative Rezeptionsmuster (vgl. Kain, 2011, S. 20-32). Wechselwirkend trägt das Bilderbuch wesentlich zu der Ausbildung dieser Fähigkeiten bei. Auf diese interessanten Sachverhalte ausführlich einzugehen, würde den Rahmen dieser Masterarbeit sprengen. Vielmehr stellt sich für das eigene Bilderbuch die Frage: Wie müssen die Bilder in „Darius Farbtupf“ für das visuelle und kognitive Verständnis des Kindes im Unterstufenalter beschaffen sein?

Das Kleinkind ab 19 Monaten erfasst die duale Repräsentation des Bildes, d.h. es versteht, „dass ein Bild einerseits ein konkretes Objekt in sich selber darstellt und andererseits sich symbolisch auf etwas in der Welt bzw. in der Vorstellung bezieht“ (ebd., S. 33). Kinder im Unterstufenalter sind fähig, den Raum im Bild doppeldeutig zu erfassen. Er ist dabei zugleich eine Fläche mit nachmessbaren Massen und ein imaginärer Raum durch Perspektiven dreidimensional dargestellt. Dafür ist es nicht nötig, wie in früheren Epochen angenommen, dass das Kind im gleichen Alter den Raum selber derart zeichnen kann – es entwickelt die eigene Fähigkeit der dimensional Darstellung später (vgl. Egger, 1991, S. 105-154). Im Zusammenhang mit der Raumdarstellung ist der Standpunkt des Betrachters – durch den Illustrator definiert – relevant. Traditionell wird eine mittlere Distanz auf das Geschehen gewählt in Form eines betont einfachen kulissenhaften Bildaufbaus, damit möglichst viel zu sehen ist. Durch die Massenmedien ist sich das heutige Kind gewohnt, Nahaufnahmen erkennen zu können, bei welchen nur Ausschnitte ins Bildformat passen. Ebenso verhält es sich mit der Vogelperspektive und weiter Distanz. Primarschulkinder können begreifen, dass eine solche Nähe oder Distanz im Bild emotionale Eindrücke des Geschehens darstellt – dass Dinge ungewohnte Farben annehmen können, um damit Stimmungen und Gefühlseigenschaften zu charakterisieren. Sie nehmen die „thermische“ Wirkung von warmen und kalten Farben wahr (vgl. Kretschmer, 2011, S. 15-19).

Studien von Pierroutsakos und DeLoache (2003) zufolge können (Klein-)Kinder den Charakter eines Bildes besser erfassen, je abstrahierter die Darstellung ist. Farbige Fotografien bereiten am meisten Schwierigkeiten im Gegensatz zu schwarz/weissen Zeichnungen.

In nachstehender Bildfolge verhält sich der Schwierigkeitsgrad von links nach rechts abnehmend (farbige Fotografie, s/w Fotografie, farbige Strichzeichnung, s/w Strichzeichnung) (vgl. Koerber, 2007, S. 32):

Abb. 7: Pierroutsakos/DeLoache-Studie zur Abstraktion im Bildbegriff

Ausschlaggebend für die visuelle Erfassung ist eine Balance im Bildaufbau zwischen Abstraktion bzw. Einfachheit der Darstellung und anregender Detailmenge. Das Kind soll im Bilderbuch Bekanntes wiedererkennen, gleichzeitig in unaufdringlicher Weise mit einer Fülle weiterer Entdeckungen konfrontiert sein, um seine kognitiven Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Die Illustration benötigt als visuellen Fokus ein Hauptmotiv, das die Geschichte unterstützt. Zu grosser Detailreichtum lenkt von der Handlung ab, wobei die Erfassung der Anzahl an Beziehungen zwischen verschiedenen Elementen mit zunehmendem Alter ansteigt (vgl. ebd., S. 36-41). Nebenelemente sollen eine Funktion für die Geschichte oder einen ästhetischen Wert haben und zu weiteren interessanten Diskussionen anregen.

In der Beziehung zwischen Bild und Text wirkt sich die inhaltliche Passung zentral auf die Rezeption aus. Es werden sechs Funktionen genannt, die Bilder für den Handlungsstrang spielen können:

- 1) Unterstützung des Verständnisses des Gesamtzusammenhangs
 - 2) Unterstützung der Definition und Entwicklung der Handlung
 - 3) Unterstützung der Textkohärenz
 - 4) Verstärkung des Textes
 - 5) Erweiterung/Entwicklung der Handlung
 - 6) Bieten einer anderen Perspektive
- (Fang; zitiert nach ebd., S. 42)

Das Kind kann dadurch im Verständnis der Handlung beim Lesen oder Zuhören unterstützt werden, wobei Bilder den grösseren Aufforderungscharakter und tiefere Wirkung und Nachhaltigkeit haben als Worte (vgl. Halbey, 1997, S. 11). Der Bild/Text-Anteil verschiebt sich mit zunehmendem Alter zugunsten des Textes. Diese sogenannte Bild-Text-Interdependenz beschreibt Kapitel 4.5.2.

Hinsichtlich narrativer Rezeption im kognitiven Bereich ist beim Text ebenso wie beim Bild an den Vorerfahrungen des Kindes anzuknüpfen. Hier sind sprachliche Kompetenzen (rezeptiver Wortschatz, Syntax, Semantik, kommunikative Fähigkeiten), das Verständnis sozialer Zusammenhänge sowie ein gewisses Weltwissen zentral für das Erfassen der Handlung (vgl. Kain, 2011, S. 27-37). Als Autorin gilt es, die Kohärenz der Geschichte zu beachten. „Dies bedeutet, dass eine Geschichte sowohl zeitlich als auch kausal in der richtigen Reihenfolge erzählt wird, sodass die einzelnen Ereignisse sinnvoll miteinander verknüpft sind und Zuhörer die Geschichte nachvollziehen können. Eine wichtige Grundlage für diese Fähigkeit ist, dass Kinder im Laufe ihrer Entwicklung zunehmend mehr Schemata für einfache und komplexe Ereignisse aufbauen, auf die sie ... zurückgreifen können“ (ebd., S. 36). Weitere narrative Gesichtspunkte werden konzeptuell in Kapitel 4.5 vertiefend aufgenommen.

4.5 Konzept und Gestaltung von Bilderbüchern

4.5.1 Bilderbucharten

Es werden sowohl **sachbezogene** als auch **erzählende Bilderbücher** publiziert. Für „Darius Farbtpuf“ denkbare Bilderbuchtypen werden nachstehend näher betrachtet. Eine systematisch klare Kategorisierung in verschiedene Unterarten kann nicht vorgenommen werden, da sich die Zuteilungskriterien häufig überschneiden. Schmitz (1993, S. 36) stellt eine eher klassische Aufteilung dar:

Elementarbilderbuch	Szenenbilderbuch
Realistisches Bilderbuch	Fantastisches Bilderbuch
Tierbilderbuch	Sachbilderbuch
Märchenbilderbuch	Religiöses Bilderbuch

→ Bildliche Beispiele für jede Kategorie finden sich im **Anhang S. 13**.

Das fantastische Bilderbuch

Angesichts der verschwommenen Grenze zwischen Fantasie und Realität ist diese Bilderbuchgattung schwierig zu definieren. Es gibt viele Erzählungen, die sich in einer überwiegend oder rein fantastischen Welt abspielen. Geschichten solcher Art entsprechen dem Denken und den Wünschen der Kinder im Vorschul- und Schuleintrittsalter, da sie in der sogenannten magischen Phase leben, in welcher Wahrheit und Imagination ineinander überfließen. Während der Schulzeit gewinnt der Realitätsbezug an Bedeutung. Das Kind kann sich auf diese Bilderbuchart einlassen, soweit es dies erträgt, und gleichzeitig Distanz herstellen, weil die Handlung nicht in der Wirklichkeit spielt. Durch Projektion vermag es, sich mit den Hauptfiguren und deren Problemen zu identifizieren. Dabei wird die Gelegenheit geschaffen, Gefühle und Empfindungen aus eigenen Erfahrungen wiederzufinden, was das Kind in seinem Erleben bestätigt. Abenteuerliche Elemente in der Erzählung erfüllen das Bedürfnis, erste Ablösungsschritte aus der gewohnten Welt zu tun. Zugleich können sie Ängste auslösen. Das gute Ende und die in Grenzen gehaltene Spannung des Geschehens ermöglichen es, eine solche temporäre Verunsicherung in der Identität weiterhin gut zu verarbeiten und zu bewältigen. Dies stärkt die psychische Stabilität und das Vertrauen in die eigenen Ressourcen. Die Gestaltung fantastischer Bücher ist häufig stimmungsvoll und ausdrucksstark in Farbgebung und künstlerischer Darstellung, wodurch die Gefühle zusätzlich berührt und ein ästhetisches Empfinden entwickelt werden. Das fantastische Bilderbuch greift häufig kindliche Probleme auf wie Angst, böse Träume, Aggression neben Problemen unserer Gesellschaft, verantwortungslosem Umgang mit der Natur, Aussenseiterproblemen und Ähnlichem (vgl. ebd., S. 63-66).

Das Tierbilderbuch

Im Tierbilderbuch sind Tiere Handlungsträger, welche in unterschiedlichem Ausmass vermenschlicht werden. Diese Anthropomorphisierung ist in pädagogischen Kreisen umstritten, da eine falsche Einstellung gegenüber Tieren entwickelt werden könnte (s. Kap. 4.3.2.2). Diese Gefahr ist geringer, wenn ergänzend eine Vielfalt an Bilderbüchern mit sachlichen Informationen zur Verfügung steht. Die Identifikation mit dem Tier fällt den Heranwachsenden an sich leicht. Da kein Mensch agiert, besteht eine Distanz, wodurch das Kind gezeigtes Verhalten objektiver und kritischer erfassen kann. Indem es sich dem Tier überlegen fühlt, schlüpft es in die Rolle des Erwachsenen und kann beispielsweise kopfschüttelnd die Ungezogenheit eines Bärenkindes betrachten und sein eigenes Tun in ähnlichen Situationen reflektieren (vgl. ebd.).

Abb. 8: Kleiner Bär geht nicht schlafen

4.5.2 Bild-Text-Interdependenz

Das Bilderbuch wird in seiner Komplexität unterschätzt. Es ist weit mehr als lediglich Literatur plus Bild (vgl. Thiele, 2003, S.12). Wichtigste Aspekte für das Verfassen von „Darius Farbtupf“ werden in nachstehenden Unterkapiteln erläutert.

Als narratives Medium nimmt das Bilderbuch mit seiner Bild-Text-Interdependenz eine Sonderrolle in der Literatur ein. Unter diesem Begriff versteht man das komplexe symbolische Gebilde zwischen visueller und erzählerischer Ebene. „Textlich-bildnerische Erzählformen können sich vom gradlinigen Verlauf, in dem sich Handlungselemente additiv verknüpfen ..., bis zu mehrsträngigen Verläufen auf unterschiedlichen Bewusstseinssebenen spannen“ (ebd., S. 40). Die Aufnahme des Textes wird dabei als lineares Vorranschreiten während des Lesens begriffen und das Erfassen des Bildes dagegen als ein simultaner Akt (vgl. ebd. S. 43). Im Zusammenspiel können sich Bild und Text erzähldramaturgisch auf drei Arten verhalten: In **Parallelität**, bei welcher Bild und Wort die Geschichte simultan erzählen; als **geflochtener Zopf**, indem sich beide Erzählebenen bei der Entfaltung der Handlungslinie (teilweise steigernd) abwechseln; **kontrapunktisch**, wobei sich Bild und Text widersprechen. Das quantitative Verhältnis zwischen den beiden Ebenen kann variieren. Die Kunst der Narration im Bilderbuch ist es, in Kurzform in einem zeitlichen und räumlichen Kontinuum zu erzählen. Zeit und Raum sollen durch Dehnung, Raffung, Stillstand, Chronologie, Auslassung oder Ergänzung gegliedert, akzentuiert, Momente herausgegriffen und eine eigene, ästhetisch inszenierte Form geschaffen werden (vgl. ebd., S. 40 & S. 86-88). Gestalterische Techniken hierzu werden im Kapitel 4.5.4 aufgezeigt. Das Bild ist trotz seines vorrangig auffordernden Charakters in der dienenden Rolle dem Text gegenüber – es wirkt ‚texterhellend‘ und fantasiefreisetzend. Die narrative Dominanz des Textes zeigt sich darin, dass Autoren bei Verlagen erst die Erzählung einreichen, woraufhin ein Illustrator gesucht wird (vgl. ebd., S. 45-46). „Befreit man sich von der Idee der Illustration als Zulieferer für fertige Texte, öffnet sich im Medium Bilderbuch die ganze Bandbreite ästhetischer Vielfalt“ (ebd.).

4.5.3 Thema und Geschichte

Das Bilderbuch verfügt aus pädagogischen und entwicklungspsychologischen Überlegungen über einen begrenzten Seitenumfang von etwa 24-30 Seiten. „Konzentrationsfähigkeit, Sprachentwicklung, kognitives Verstehen ... und die Aneignung narrativer Rezeptionsmuster werden beim Kind im Vorschulalter ... als zwar entwickelt aber doch begrenzt angesehen“ (ebd.). In diesem kurzen Umfang verfasst der Bilderbuchautor seine Geschichte, deren Verlauf in drei Phasen eingeteilt wird: **Orientierung** (Einführung), **Geschichte** und **Schluss**. Die Geschichte als Hauptelement gliedert sich des Weiteren in die Komponente **Exposition, Komplikation und Auflösung**, die sich auf einer gedachten aufsteigenden und dann abfallenden Spannungskurve befinden. Demnach braucht jede Erzählung ein Moment der Komplikation, bei welchem sich die Ereignisse konfliktreich zuspitzen, und danach folgt die befreiende Entlastung beim guten Ende (vgl. ebd., S. 41). Der Autor sollte sich in der Erzählung seiner Verantwortung dem Kind gegenüber gewahr sein und Qualitätskriterien, wie in Kapitel 5.1.2 beschrieben, Beachtung schenken. Lypp fordert eine kinderliterarische Einfachheit, die nicht Trivialisierung meint. Indem eine Geschichte z.B. als Fabel, Allegorie, Parabel oder Fantastik erzählt wird, kann die Kinderliteratur die Einschränkung bezüglich des Kinderverständnisses überwinden und Realitätsthemen aufgreifen, ohne eine Realitätsnähe zu schaffen, die dem Kind nicht angemessen ist. Die Kinderliteratur soll dem verbildlichenden Prinzip folgen und sich nicht dem abbildenden Prinzip des Realismus verpflichten (vgl. Lypp; zitiert nach Kretschmer, 2011, S.30).

4.5.4 Bildgestaltung

Für die künstlerische Gestaltung im Bilderbuch ist ein gewisses Grundwissen über das Handwerk des Illustrators erforderlich. Erklärende Beispiele zu den nachstehenden Ausführungen finden sich im **Anhang (S. 14-16)**. Der Bildstil im modernen Bilderbuch beginnt, sich seinem multimedialen Umfeld anzugleichen. Die Forderung nach Einfachheit und „Kindgemässheit“ wird angesichts der wachsenden Bilderfülle im Umfeld des Kindes in Frage gestellt. Die Stärke des Bilderbuches besteht in seinen Einzelbildern. Diese nehmen vermehrt verschiedene **Perspektiven** des Kamerablicks wie im Film ein mittels Nahaufnahmen, perspektivischen Verzerrungen oder Luftbildern. Meistens wird weiterhin eine mittlere **Distanz** zum Geschehen eingehalten wie im Kapitel 4.4.2 beschrieben. Sprünge zwischen den Bildern oder Bildfolgen vermögen den **zeitlichen Ablauf** in der Erzählung zu raffen, zu dehnen oder gar zum Stillstand zu bringen.

Bilder erzählen oft in einer direkteren und anschaulicheren „Sprache“ als der Text. Gleichwohl sind sie der Erzählung unterworfen und in dienender Position (vgl. Thiele, 2003, S. 39). Für die Bild-Text-Interdependenz stellen sich bezüglich der **Anordnung von Text und Bild** auf der Buchseite die Fragen: Sind Bild und/oder Text eingerahmt oder offen über die ganze (Doppel-)Seite verteilt? Wie ist ihre quantitative Aufteilung? Befindet sich der Text im Bild oder ausserhalb? (vgl. ebd., S. 65-68).

Die Bilder sollen beim Kind Neugier wecken, Spielraum für eigene **Assoziationen und Imagination** bieten und Entdeckung zulassen (vgl. ebd., S. 26). Das fantasiestiftende Element kann durch die **Formgebung** beeinflusst werden. In der sogenannten „geschlossenen Form“ sind feste Umrandungen abgezeichnet, meist mit leuchtenden Farben ausgefüllt, die sich im Gedächtnis des Betrachters einprägen. Die „offene Form“ lässt eine eigenkreative, wandelbare Interpretation zu (vgl. Halbey, 1997, S. 31-41). Durch die **Farbregie** mit hellen, dunkeln, warmen, kalten, kräftigen oder dumpfen Farbtönen wird die Stimmung im Geschehen wiedergegeben. **Monoszenische Bilder**, in ihrer Form als Einzelbild auf einen zentralen Zeitpunkt hin ausgerichtet, lassen ebenso mehr Imagination zu als **pluriszenische**, welche mehrere handlungsbezogene Momente aufweisen (vgl. Thiele, 2003, S. 56-60).

Die Kinderliteratur-Expertin Barbara Jakob fasst zusammen, was Bilder im Bilderbuch ausserdem können:

- räumliche und emotional-psychische Distanz zeigen, wo sie der Text nur beschreiben kann
- Simultanität nutzen (z.B. im Bild Widersprüche des Textes visualisieren)
- über die Perspektive interpretieren (z.B. Grösse/Emotion aussagekräftig übertreiben)
- akzentuieren mittels Materialität (Collage, Montage)
- Rhythmisieren (Doppelseite, Bildfolge)
- die Gestalt der Typographie nutzen (z. B. Ausdruck der Wichtigkeit durch Schriftgrösse)

(vgl. Jakob, SIKJM, 2013)

Nachdem die buchkonzeptuellen Gesichtspunkte dargestellt wurden, soll folgend auf die Verwendung des Bilderbuches im Unterricht eingegangen werden.

5. Das Bilderbuch im Unterricht

5.1 Auswahl eines Bilderbuches für den Unterricht

Da das Bilderbuchprojekt mit dem didaktischen Material für den Einsatz im Unterricht vorgesehen ist, gilt es in diesem Kapitel, Überlegungen zu relevanten Aspekten anzustellen. Folgende Punkte werden erörtert: Qualitätskriterien von Bilderbüchern, Einsatzmöglichkeiten im Unterricht, die Rolle der Lehrperson und Anforderungen an die Textgestaltung für Leseanfänger.

5.1.1 Rolle und Rezeption der Lehrperson

Die Erwachsenen im Umfeld des Kindes wirken als Vermittlungsinstanzen zwischen Bilderbuch und Kind. Sie treffen die Auswahl des Buches und sind allgemein Vorbild im Umgang mit der Lektüre. Für den Bilderbuchautor und -illustrator besteht der Spagat darin, mit seinem Werk die kindlichen gleichermaßen wie die erwachsenen Bedürfnisse und Erwartungen abzuholen. Wie der Erwachsene in der eigenen Kindheit mit Bilderbüchern aufgewachsen ist (= Sozialisation), beeinflusst seine Haltung diesem Medium gegenüber sehr stark und die Art des Näherbringens, weshalb Erwachsene ebenso in die Rezeptionsforschung miteinbezogen werden müssten. Die eigene Sozialisation wirkt sich auf das ästhetische Empfinden, die Ansicht über Kindheit und „Kindgemässheit“, die Wahl der Themen und pädagogischen Absichten aus (vgl. Kain, 2011, S. 50-51; Thiele, 2003, S. 14-16 & 162-163). Sich dessen bewusst, ist im Unterricht entscheidend, dass die Lehrperson die Kinder mit Büchern aller Art vertraut macht, geeignete Themen zur Verfügung stellt und ihnen durch die gemeinsame Betrachtung bei der Rezeption behilflich ist (vgl. Hollstein & Sonnenmoser, 2010, S. 71-72). Dabei ist zu beachten, dass die Schülerinnen und Schüler unterschiedlich weit in ihrem Umgang mit Bilderbüchern sind. Und bei der Auswahl der Lektüre sollte die Lehrperson gewisse Qualitätskriterien beachten, wie im folgenden Unterkapitel beschrieben. Ein zentraler Aspekt für das Näherbringen eines Buches ist die eigene emotionale Beteiligung. Sie drückt sich für die Kinder in Mimik, Gestik und Stimmführung aus und öffnet den Zugang zu einem Werk (vgl. Kain, 2011, S. 55).

5.1.2 Qualitätskriterien beim erzählenden Bilderbuch

Beim erzählenden Bilderbuch, wie „Darius Farbtupf“ eines werden soll, gibt es drei Qualitätskriterien zu beachten: Inhaltliche, illustrationsbezogene und sprachlich-erzählerische (vgl. Kretschmer, 2011, S. 28-33; Hollstein & Sonnenmoser, 2010, S. 28-67). Die Begriffe der „Kindgemässheit“ und Rezeption wurden im Kapitel 4.4 erörtert und sollen hier nicht nochmal einfließen. Grundsätzlich besteht keine Einigkeit über die Beurteilung von Bilderbüchern und die Autoren, die sich damit beschäftigen, führen weitreichende Kriterienlisten auf als Leitfaden zur Auswahl eines qualitativen Werkes für das Kind. Nachstehend wird lediglich eine kurze Zusammenfassung dargestellt, um die zentralsten Gesichtspunkte beim Verfassen des eigenen Bilderbuches zu berücksichtigen.

Beim **Inhalt** ist auf das vermittelte Weltbild und die Erziehungsziele des Buches zu achten. Diese umfassen politische, soziale oder religiöse Ansichten, die Auffassung von Kindheit und geschlechtsspezifischen Rollenbildern sowie die Anregung zu kritischem Denken. Die Geschichte soll die Fantasie und das Interesse des Kindes wecken, bedeutsam an dessen Erlebniswelt anknüpfen und den Erfahrungshorizont erweitern. Die **Bildsprache** darf experimentierfreudige, vielschichtige neben vertrauten Elementen aufweisen zugunsten eines anregenden Seherlebnisses. Trivialisierung als falsch verstandene Einfachheit ist zu vermeiden. Die Farbreihe dient als Stimmungsträger, der Bildrhythmus ist abwechslungsreich und die Sym-

bolsprache verständlich. Die Illustrationen wecken Fragen und Neugier und fordern zu genauem Hinsehen auf. Charaktere und Rollen müssen angemessen bildnerisch umgesetzt werden. Der **Text** bemüht sich trotz Verpflichtung zur Verständlichkeit um Komplexität und Wortschatzerweiterung, Lebendigkeit, vielschichtige Handlungsgestaltung und Figurendarstellung. Erzählung, Metaphern und Symbole des Textes sind in sich stimmig und regen zum Nachspüren an (vgl. ebd.).

5.2 Einsatz des Bilderbuches im Unterricht

5.2.1 Didaktische Funktionen

Thiele ordnet dem Bilderbuch vier unterschiedliche didaktische Funktionen zu: Es dient als Vehikel für **problemorientierten Unterricht** mit bevorzugten Schwerpunkten wie Streit, Angst, Aussenseiter, Freundschaft, Behinderung und soziales Verhalten. Im Einsatz zugunsten der **Leseförderung** und **ganzheitlichen literarischen Erziehung** werden Bilderbücher zum Ausgangsmaterial für Schreibanlässe und zur Vermittlung der Kulturtechniken. In der Grundschule fungieren sie als Brücke zwischen vorschulischen (prä-)literarischen Erfahrungen und den Ansprüchen des Sprachunterrichts. Aus kunstpädagogischer Sicht findet eine **ästhetische Erziehung** dort statt, wo die Praxis des Malens, Zeichnens und anderer bildnerischer Verfahren entwickelt werden kann (vgl. Thiele, 2003, S. 176-178). Als fünfte Einsatzmöglichkeit wäre die **Vermittlung von Wissen** durch das Sachbilderbuch anzufügen. Thiele kritisiert, dass das Bilderbuch im Unterricht grösstenteils instrumentalisiert wird für die Initiierung von Lernprozessen – dass es wohl als *Lehrmittel* Verwendung findet, schwerlich als eigenständiger *Unterrichtsgegenstand*:

Das Bilderbuch *als Bilderbuch* wird ... nur selten thematisiert. Welche literarische Sozialisation Kinder ... mit Bilderbüchern erfahren haben, welche Wahrnehmung vom Bilderbuch sie haben, was sie an den Texten und Bildern interessiert, was ihnen bedeutsam ist und was nicht, wird in die Unterrichtsplanungen nicht einbezogen. Auch die Spezifik der Bilderbuchsprache, des Erzählens über Bild und Text, der dramaturgischen Entfaltung einer Geschichte über bildnerisch und textlich inszenierte Einheiten, wird nicht explizit bearbeitet.... Zu fordern wäre aber ein intensives, umfassendes Lernen am Bilderbuch.... [und es] als eigenständigen, komplexen und ernsthaften Gegenstand anzuerkennen, an dem die Schüler Zeit für eigene sinnliche Erfahrungsprozesse erhalten. (Thiele, 2003, S. 179)

Durch subjektive Erfahrungen beim Herstellen eigener Bilderbücher oder ähnlicher Produkte könnte seiner Meinung nach das Kind in seiner „Selbstbildung“ begleitet und gestärkt werden (vgl. ebd., S. 181).

5.2.2 Didaktisch-methodische Überlegungen

Da „Darius Farbtupf“ subtil die Thematik des Selbstvertrauens aufgreift, handelt es sich somit um ein problemorientiertes Bilderbuch im Bereich der Fantastik. Bücher dieser Gattung verweisen auf die Zweispältigkeit und Ungereimtheiten des Lebens, auf konträre Einstellungen und Verhaltenstendenzen. Sie fordern den Leser zur Reflexion und Stellungnahme, zum Nachvollziehen des Konflikts und dessen Problemlösung auf. Für den Einsatz im Unterricht sollten prinzipiell Bücher mit Themen ausgewählt werden, die für die jeweilige Zielgruppe relevant und durch ihr Vorwissen oder vorhandene Schwierigkeiten aus dem unmittelbaren Lebensumfeld zugänglich sind (vgl. Hollstein & Sonnenmoser, 2010, S. 68-78). Allzu „problemhaltige Kinderliteratur sollte im Klassenverband ‚sparsam‘ behandelt werden. ... Kinder [haben] ein Recht darauf, auch die ... erfreulichen Dinge des Lebens kennenzulernen. Erst ein als lebenswert erfahrenes Leben schafft die Basis und die Bereitschaft, ... Schwierigkeiten aktiv zu begegnen ... und Schritte hinsichtlich ihrer Bewältigung zu gehen“ (ebd., S. 75). Gezielt im Unterricht eingesetzt, können Fragen und Gespräche ausgelöst werden, die der Akzeptanz und Problemlösung dienen.

Für das didaktische Begleitmaterial zu „Darius Farbtupf“ wurde in der Literatur recherchiert hinsichtlich praktischer Vorschläge für den Einsatz eines Bilderbuches im Unterricht. Neben wenigen Büchern aus der Fachliteratur fand sich der Ideenreichtum hauptsächlich in Fachzeitschriften für Lehrpersonen. Tabelle 1 fasst ermittelte Umsetzungselemente als Übersicht zusammen. Eine Auswahl daraus wird in die eigene Konzeption einfließen (unten blau eingefärbt) und im Kapitel 8.3 näher beschrieben. Die Kategorien zur Bündelung der Unterrichtselemente wurden von der Verfasserin der Masterarbeit gebildet.

Tabelle 1: Übersicht didaktischer Umsetzungselemente

Vorlesen: Textgetreues Vorlesen des Bilderbuches, freies Erzählen der Geschichte, Vorlesen mit Handpuppen, Bilderbuchkino (= Erzählen mit Beamer), zur Unterhaltung/ Entspannung	Kulturtechniken: Schreibenanlässe, Leseanlässe Lernspiele: Wortschatzarbeit, Konzentrationsspiele, Rätsel, soziale Spiele, multimediale Spiele u.v.m.	Lesekultur: Bücher-/Lesecke, Bibliotheksstunde/-besuch Musischer/sensorischer Bereich: Mal-/Zeichnanlässe, künstlerische Betrachtungen, Basteln, Singen, Spüren, Düfte, Klänge, Geräusche
Sprechanlässe: Besprechung, Klärung v. Sachverhalten, Nacherzählung, Diskussionsanlass, inhaltliche (ev. kritische) Bildbetrachtung, Präsentation, Vortrag	Entstehung eines Bilderbuches: Autorenbiografie, Autorenlesung Entstehungsprozess eines Buches, Geschichten entwickeln	Theaterpädagogischer Bereich: Theater- und Rollenspiele, Pantomime, Tanz, Hörspiele, freies Spiel
Bibliotherapie: Problemorientiertes Thematisieren, emotionale Förderung, Sensibilisierung, Problembewältigung, Förderung sozialen Umgangs	Buchgestaltung: Herstellung eines eigenen Bilderbuches, Betrachtung der Bilderbuchgestaltung	Sachinhalt: Wissensvermittlung, intellektuelle Förderung, logisches Denken, Forschen, Erkennen v. Zusammenhängen, Exkursionen, Umwelterziehung

5.2.3 Bilderbuchtexte für Leseanfänger

Bilderbücher werden in erster Linie nicht für den Leseerwerb geschrieben, weshalb die Texte für Leseanfänger in vielen Fällen noch zu schwierig sind. Um eine Geschichte zu verstehen, müssen die Kinder dank der Bilder nicht in der Lage sein, jedes Wort zu erlesen. Schnell merken sie, dass Bilder die Geschichte meist nicht vollständig erzählen. Diese lassen Fragen offen, die dann zum Textlesen verlocken (vgl. Hollstein & Sonnenmoser, 2010, S. 103). Da „Darius Farbtupf“ für die Unterstufe vorgesehen ist, soll der Text für Leseanfänger lesbar sein – zumindest für Kinder mit erstem Textverständnis auf Satzebene. Brügelmann nennt folgende Kriterien (vgl. Brügelmann; zitiert nach ebd., S. 112):

- ein begrenzter Textumfang pro Seite
- kurze einfache Sätze (möglichst nicht mehr als 7 Wörter), die nicht banal sind
- ein begrenzter Wortschatzumfang
- kurze Wörter (nicht mehr als 10-20% mit drei und mehr Silben)
- eine sparsame Verwendung von seltenen Buchstaben (c, j, q, ß, x, y, ä, ö, ü) oder mehrgliedrigen Schriftzeichen (ch, ck, ng, ph, rh, sch, th, ei)
- eine grosse, klare Druckschrift mit ausreichendem Wort- und Zeilenabstand

Kinder halten im Allgemeinen eine nicht verschnörkelte Schrift (ohne Serifen) und Texte im Flattersatz für besser lesbar. Für die Schriftgrösse gilt die Faustregel: 1. Klasse 18 Punkt, 2. Klasse 16 Punkt, 3. Klasse 14 Punkt, 4. Klasse 12 Punkt. Überschriften, Zwischentitel und Absätze unterstützen die vereinfachende Gliederung des Textes (vgl. ebd., S. 48-49).

5.3 Fazit zur Konzeption des Bilderbuches

Die vorangegangenen Darstellungen klärten die konzeptuellen und didaktischen Fragen sowie die Bilderbuchrezeption. In der Zusammenführung des Kapitels 8 werden dementsprechend die inhaltlichen, bild- und textgestalterischen Kriterien für das entstehende Bilderbuch festzulegen sein. Das erworbene Wissen über Bild-Text-Interdependenz, Raumdarstellung und erzählerische Perspektiven kommt der bewussten Ausarbeitung des Werkes zugute. Es bedarf darin einer Balance zwischen pädagogischen Überlegungen, persönlichem künstlerischen Ausdruck und kommerziellen Auflagen. Um sich in den heutigen Markt einzufügen, sind in einem späteren Schritt Merchandisingartikel und die multimediale Verknüpfung des Gesamtprojekts vorgesehen.

Das Bilderbuch wird eine erzählende Fantasiegeschichte mit Tieren als Hauptdarsteller. Die Handlung soll trotz magischen Denkens in die Wirklichkeit des Kindes übertragbar sein. Da eine Erzählung hinsichtlich der emotionalen Passung nicht für jedes Kind gleichermassen bedeutsam ist (s. Kap. 4.3.2.1), stellt es ein Vorteil dar, dass durch ein anregendes Unterrichtsprojekt für alle Lernenden eine temporäre Lebenswelt geschaffen werden kann. Erfahrungsgemäss identifizieren sich Schulanfänger leicht mit einem über Wochen dauernden Klassenthema und es werden überwiegend die ergänzenden Aufgabenstellungen identitätsbildend wirken. Ausserdem bestehen neben Darius andere Figuren, in denen sich das Kind wiedererkennen kann. Welche Charaktere diese transportieren, muss in der Konklusion bedacht werden. Die Schnecke bietet sich in ihrer Eigenheit als Analogie zum sich entwickelnden Selbstbewusstsein an, indem sie sich zunehmend aus ihrem Häuschen zu kommen wagt. Neben dem Aspekt der Ich-Entwicklung werden soziale Beziehungen im Buch auftreten.

Die Gesamtkonzeption hat, wie erwähnt, zum Ziel, einen Beitrag zur Stärkung des Selbstbildes zu leisten. Um diese pädagogische Absicht im Projekt zu berücksichtigen, bedarf es Hintergrundwissens darüber, wie Kinder im Unterstufenalter ihre Identität entwickeln, in welchen Bereichen sie gestärkt werden können und welche Themen für sie zentral sind. Im nachstehenden Kapitel 6 werden entsprechende Theorien erkundet. Die Folgerungen auf (sozial-)psychologischer Ebene dienen der Zusammenstellung von gezielt selbstbildstärkenden Übungen und Unterrichtsaufträgen im Begleitmaterial.

6. Die Entwicklung des Selbstbildes im Unterstufenalter

6.1 Begründung zur Stärkung des Selbstbildes auf individueller Ebene

Bevor im Kapitel 6 auf die Identitätsbildung im Kindesalter eingegangen wird, erfolgt die Begründung auf individueller Ebene, weshalb das Bilderbuchprojekt die Stärkung des Selbstbildes zum Ziel haben soll. Die Erläuterung der schulischen, gesellschaftlichen und neurowissenschaftlichen Relevanz wurde unter 2.1 und 2.2 deutlich gemacht.

Die Autoren der Fachliteratur gehen einig, dass sich eine hohe Selbstwertschätzung auf das eigene Wohlbefinden und den persönlichen Erfolg auswirkt. „Was ein Kind tut, wird davon beeinflusst, wie es sich selbst sieht. Kinder mit positivem Selbstkonzept haben Vertrauen, sind unabhängig, optimistisch, durchsetzungsfähig und gesellig“ (Maccobby; zitiert nach Myers, 2008, S. 174). Diese Gelingensfaktoren für Leistungsfähigkeit, psychische Gesundheit und angemessenen Umgang mit Dritten werden für die Herausforderungen der modernen Welt benötigt. Die Stabilität, die man in der Gesellschaft nur noch wenig findet, muss sich das Subjekt indes selber erschaffen. Denn in einer Zeit schneller Veränderungen und multipler Wahlmöglichkeiten wird dem Individuum von Kindesalter an ein starkes Selbst mit einem klaren Gefühl für die eigene Identität, Kompetenz und Wertigkeit abverlangt (vgl. Branden, 2011, S. 7-19). Die Überzeugung von sich selbst beflügelt den Menschen in seinen Handlungen, wodurch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass jemand den Schwierigkeiten im Leben standhält, Ausdauer zeigt und sich bemüht, sein Bestes zu geben. Branden betont, dass zwar bei der Bewältigung der Aufgaben innere und äussere Faktoren auf die Selbstwirksamkeitsüberzeugung einwirken, dass jedoch die meisten Menschen über Fähigkeiten verfügen, an sich zu wachsen und das eigene Potenzial besser auszuschöpfen (vgl. ebd.). „Der potentielle Umfang des möglichen Selbst ist wesentlich grösser als das reale Selbst“ (Greve; zitiert nach Mummendey, 2006, S. 18). Mit diesem Gedanken lässt sich begründen, dass alle Kinder ungeachtet des Grades an Selbstwertgefühl und Leistungsstärke in ihrem Selbstbild gestärkt werden können und sollen. Branden führt an, dass es kein Zuviel an Selbstwert gibt, ebenso wenig wie man zu gesund sein oder ein zu starkes Immunsystem haben kann, denn selbst Angeberei und Arroganz zeugen von einem Mangel an Selbstbewusstsein. Personen mit einem gestärkten Selbstbild haben nicht den Drang, sich als überlegen darzustellen (vgl. Branden, 2011, S. 34-35). Ein geringes Selbstvertrauen bedeutet hingegen, dass wir weniger effektiv, kreativ, mutig, anerkannt und sozial kompetent sind, als es unsere Fähigkeiten zulassen. Dies löst Ressentiments und Neid gegenüber persönlichkeitsstärkeren Personen aus bis hin zur Depression und Resignation im eigenen Handeln. Wer an sich glaubt, hat das grundlegende Gefühl, Glück verdient zu haben, kann Ängste überwinden, Wünsche, Bedürfnisse und Gedanken anbringen und macht über die Selbstwirksamkeitsüberzeugung die Erfahrung, gewisse Kontrolle über das eigene Leben zu haben. Es sei vor dem Enthusiasmus gewarnt, ein gesundes Selbstwertgefühl sei alles, was wir bräuchten, um Glück und Erfolg zu gewährleisten. Äussere Umstände und Möglichkeiten sowie innere Faktoren stecken den Rahmen des Gelingens (vgl. ebd., S. 34-42).

Zur Einführung des Themas bedarf es der Klärung zentraler Begriffe. Dies dient dem Verständnis der anschliessenden theoretischen Betrachtungen und wird folgend ausführlich erörtert.

6.2 Begriffsklärung

6.2.1 Verortung der Begriffe

Laut Atteslander hängen Aussagen der Wissenschaft entscheidend von der Begriffsbildung ab. Begriffe erlauben Ordnung durch Sprache und bedürfen einer Klärung der Bedeutung innerhalb theoretischer Aussagen (vgl. Atteslander, 2010, S. 40-41). Die zentralen Begriffe zum Thema der Identitätsentwicklung werden deshalb zunächst verortet.

In der Literatur der Psychologie bzw. Sozialpsychologie herrschen viele unterschiedliche Ansätze hinsichtlich der Identitätsentwicklung, sodass die Wissenschaftler die Begrifflichkeiten uneinheitlich benutzen (vgl. Greve, 2000, S. 16). Strauss bringt die Problematik auf den Punkt: „Identität ist begrifflich genauso schwer zu fassen, wie das Gefühl der Identität selbst. Und Erikson bekräftigt: „Je mehr man über diesen Gegenstand schreibt, desto mehr wird das Wort zu einem Ausdruck für etwas, das ebenso unergründlich als allgegenwärtig ist“ (Strauss & Erikson; zitiert nach Huber, 2008, S. 19). Um eine Systematik in die Masterarbeit zu bringen, hat die Verfasserin in Abbildung 9 die Begriffe derweise verortet, wie sie diese in der Arbeit verwenden wird, um die Begriffsdiffusität einzuschränken. In dem selbsterstellten Modell lassen sich die Betrachtungen der Autoren meist gut zuordnen – wenn nicht immer trennscharf möglich. Die Begriffsdefinitionen werden anschliessend in Verbindung damit erläutert.

Im Modell wird die personale Identität bzw. das Selbst unter den Einflüssen von drei verschiedenen Seiten gebildet: Aus dem *biografischen Hintergrund* rück- und vorausblickend, aus den *Sozialerfahrungen* im Umfeld und aus der Summe der Selbsteinschätzungen im *allgemeinen Selbstkonzept*. Die ersten beiden Bereiche fließen zugleich in Letzteres ein.

Abb. 9: Eigene Darstellung zur Verortung der Begrifflichkeiten (Weber, 2014)

6.2.2 Definition „Personale Identität“, „Selbst“ und „Selbstkonzept“

Die Begriffe „(Personale) Identität“ und „Selbst“ werden in der Literatur oft – wie in vorliegender Masterarbeit – synonym verwendet, wobei die Psychologie *als Wissenschaft* den Identitätsbegriff nicht selten wegen seines komplexen Charakters meidet und stattdessen das eher kognitiv besetzte „Selbstkonzept“ heranzieht (vgl. Haußer, 1995, S. 2). Die Definitionen der Autoren fallen indes vielfältig aus. Einig ist man sich zumindest, dass die Identitätsentwicklung ein dynamischer, lebenslanger Prozess ist. Marcia umschreibt Identität als „eine innere, selbstkonstruierte, dynamische Organisation von Trieben, Fähigkeiten, Überzeugungen und individueller Geschichte“ (Marcia; zitiert in ebd.). Mit dem Begriff Selbst bezeichnen Schneider und Lindenberg (Nachfolger von Oerter/Montada) „die Inhalte des Wissens oder der Annahmen, die das Individuum über die eigene Person entwickelt, und die kognitiven Prozesse, durch die dieses Wissen hervorgebracht wird“ (Schneider & Lindenberg, 2012, S. 544). Greve nennt das Selbst, „wie wir uns sehen, beschreiben, bewerten, verstehen, wie – und inwieweit – wir etwas über uns wissen oder herausfinden können, wie wir uns in die Zukunft projizieren, welche Möglichkeiten wir für uns selbst wahrnehmen und wie wir uns retrospektiv erleben, aus der Vergangenheit heraus rekonstruiert... Das Selbstbild umfasst nicht nur die aktuelle Person, sondern auch ihre Biographie und ihre Identitätsaussichten: So bin ich, so war ich, so werde ich sein“ (Greve, 2000, S. 16 & 18).

„Selbstkonzept“ wird als Begriff häufig für den deskriptiven, kognitiven Aspekt des Selbstbildes verwendet (s. Abb. 9: kognitives Selbstkonzept). Zusammen mit dem „Selbstwert“ wird es als reflexiven Anteil des Selbstbildes angesehen. Das Selbstwertgefühl übernimmt die evaluative Rolle (vgl. Schuppener, 2005, S. 66; Schütz, 2003, S. 4). Im Modell befinden wir uns hier auf der Ebene der „Elemente des Selbstbildes“. Filipp nennt im Zusammenhang mit diesem kognitiven Selbstkonzept und der Selbstbewertung „das Selbst als der ‚sich seiner selbst bewusste Geist‘, der lebenslang Informationen aus den unterschiedlichsten Quellen über sich verarbeitet (z.B. aus der Selbstbeobachtung des Verhaltens, aus den direkten Rückmeldungen anderer, über Inferenzbildung, etc.) und der die diesbezüglichen Produkte stolz oder beschämt, mit Zufriedenheit oder bedrückt“ betrachtet (Filipp; In Greve, 2000, S. 12). Das Selbstkonzept wird in dieser Begriffsverwendung als Summe der kognitiven, faktischen Einschätzungen über sich selbst gesehen und die damit verbundenen Eigenbewertungen ergeben das Selbstwertgefühl.

6.2.3 Definition „Selbstbild“

Im Spannungsfeld zum **Fremdbild**, welches darauf beruht, wie Mitmenschen jemanden wahrnehmen, bezeichnet das **Selbstbild** die gesamte Vorstellung eines Individuums von sich selber. Es misst sich am inneren **Idealbild** – den Wünschen, wie man gerne sein möchte – welche beiden Komponenten zusammen das **allgemeine Selbstkonzept** ergeben. Wie das Modell in Abbildung 9 zeigt, setzt sich das Selbstbild aus drei Dimensionen der **Selbstwahrnehmung** zusammen. Aus **kognitiven Elementen**: Wissen und Vorstellungen von den eigenen Eigenschaften und dem eigenen Wesen (Erfahrungen, Charaktermerkmale, eigene Werte, Ideale, Wünsche, Talente, sozialer Status, eigener Körper, Wirkung auf andere, etc.); aus **emotional-affektiven Elementen**: Gefühle, Selbstliebe und Antrieb; und aus **wertenden Elementen**: Einstellungen zur eigenen Persönlichkeit und Selbsteinschätzung/-kritik. Das **Selbstwertgefühl** entsteht aus den persönlich erschaffenen Wertungen in den letzten beiden Bereichen zur eigenen Person heraus und beeinflusst unser Denken, Fühlen und Handeln. Dies hat wiederum Rückwirkung auf unser allgemeines Selbstkonzept (vgl. Mummendey, 2006, S. 243-246; de.wikipedia.org/wiki/Selbstbild).

Da die verschiedenen Autoren den Begriff „Selbstkonzept“ uneinheitlich sowohl für den kognitiven Teilbereich als auch als übergeordnetes Konstrukt benutzen, soll in dieser Masterarbeit wie in Abbildung 9 unterschieden werden zwischen *kognitivem* und *allgemeinem Selbstkonzept*. Letzteres beinhaltet zusätzlich emotionale Anteile und wird hier zuweilen ohne Adjektiv verwendet.

6.3 Identitätsentwicklung

Die Kapitel 6.3 und 6.4 befassen sich mit Theorien, wie der junge Mensch seine Identität bildet und mit welchen Entwicklungsaufgaben er im Unterstufenalter beschäftigt ist. Zunächst werden äussere Faktoren aus sozialisationstheoretischer Sicht aufgegriffen. Darauf folgt die innerpsychische Entstehung des Ich-Bewusstseins. Zum Schluss wird der Frage nachgegangen, mit welchen Themen die Unterstufenkinder den bekannten Entwicklungspsychologen zufolge konfrontiert sind.

6.3.1 Identität und Sozialisation

In der Sozialisationstheorie sieht man die Entwicklung des Selbst als Ergebnis aus der Interaktion zwischen Subjekt und Umwelt in Abhängigkeit von sozialen und materiellen Lebensbedingungen. Sie grenzt sich von Auffassungen ab, die allzu einseitig die Bedeutung der genetisch fixierten Anlagen und deren Reifung betonen, ohne die biologische Basis der menschlichen Entwicklung abzustreiten. Ihr zufolge ist der Mensch nur durch gesellschaftliche Vermittlung in der Lage, zu einer handlungsfähigen Person heranzuwachsen. Erziehung wird lediglich als Teil des Formungsprozesses gesehen, da unzählige andere gesellschaftliche Präge- und Bedingungsfaktoren die pädagogischen Bemühungen konkurrieren. Trotz gesellschaftlicher Sichtweise ist in diesem Ansatz die Entfaltung der individuellen Persönlichkeit hin zu Mündigkeit, autonomieorientierter Handlungsfähigkeit und eigenem Charakter erwünscht. Er betont die Gleichzeitigkeit und Gleichgewichtigkeit des Vergesellschaftungs- sowie des Individuierungsprozesses (vgl. Schwarte, 2002, S. 207-211). Unter Persönlichkeit wird „das einem Menschen spezifisch organisierte Gefüge von Merkmalen, Eigenschaften, Einstellungen und Handlungskompetenzen bezeichnet, das sich auf der Grundlage der biologischen Ausstattung jeweils lebensgeschichtlich ergibt“ (Hurrelmann; zitiert nach ebd., S. 203).

Der junge Mensch bildet demnach sein allgemeines Selbstkonzept innerhalb der sozialen Rahmenbedingungen. Die Identitätschancen in der gegenwärtigen Gesellschaft werden kontrovers diskutiert. Autoren wie Beck und Schwarte heben die heutige Problematik der ‚Unübersichtlichkeit‘ hervor, welche weniger Orientierung auf der Suche nach dem Selbst bietet.

Es gebe kaum noch stützende *kollektive Identitäten*, an denen der junge Mensch seine *persönliche* Identität ausrichten könne. An die Stelle bindender Traditionen sei die Vorgabe getreten, *sein eigenes Leben selber zu organisieren*. Überlieferte Lebensrezepte und Rollenbilder versagten in der Gegenwart weitgehend, da sie nicht mehr brauchbar seien. Zukunft könne nicht mehr aus Herkunft abgeleitet werden.... Eigenes und soziales Leben müßten in bisher nie gekannter Weise aufeinander abgestimmt werden, und dies gestalte sich immer schwieriger,... daß niemand wisse, ob und wie dies gelinge. (vgl. Beck; zitiert nach ebd., S. 260-261)....

Die Anteile der prinzipiellen entscheidungsverschlossenen Lebensmöglichkeiten nehmen ab, und die Anteile der entscheidungsoffenen, selbst herzustellenden Biographie nehmen zu. Individualisierung von Lebenslagen und -verläufen heißt also: Biographien werden ‚*selbstreflexiv*‘; *sozial vorgegebene wird in selbst hergestellte und herzustellende Biographie transformiert* [- die sogenannte „Bastel-Identität“ oder „Patchwork-Identity“]. (Beck; zitiert nach ebd., S. 261)

In besagter Diskussion unter den Sozialisations- und Identitätsforschern haben sich drei Positionen konstituiert. Die **extrem negative Position** sieht eine Identitätsbildung als unmöglich und ohnehin nicht

mehr erstrebenswert an, weil sie der Selbstentfaltung und Weltteilhabe im Wege stehe. Das Individuum müsse sich in einem pluralistischen Zeitalter ständig anpassen und neu erfinden können, um mit dem raschen Wandel mitzuhalten. Die **gemässigt pessimistische Position** findet, Identitätsarbeit sei heute erheblich schwieriger als zu Eriksons Zeiten (s. Kap. 6.4), gleichwohl nicht aussichtslos. Man geht von einem offenen Identitätsprojekt aus, in dem selbstverantwortlich neue Lebensformen erprobt und ein eigener Lebenssinn entwickelt werden. Die Fähigkeit zum Aushandeln eigener Ziele und Wege ist ebenso notwendig wie demokratische Willensbildung im Alltag und Konfliktfähigkeit, da angeblich keine Normen und Regeln mehr bestehen. Die **gemässigt optimistische Position** räumt zwar gleichfalls die Unübersichtlichkeit und Pluralität der Lebensstile als Schwierigkeiten ein, dennoch wird eine gefestigte Identität angestrebt. Man geht davon aus, dass die Gesellschaft vorstrukturierte Lebenspläne (sogenannte ‚Skripts‘) vorgibt in den Bereichen Beruf, Familie, Politik, Religion und Freizeit. Der Rahmen wird durch schulische Selektion, soziales Milieu, familiäre Bedingungen und zahlreiche andere Faktoren gesteckt. Es gilt darin herauszufinden, was man kann und mag, wie man sich selber darstellen will und seine Beziehungen und Welt gestalten möchte (vgl. Schwarte, 2002, S. 262-265).

Die **Anerkennung** durch die Gemeinschaft (Familie, Nachbarn, Schule, Peers, etc.) hat in der Entwicklung des Selbst eine grundlegende Bedeutung. Erikson zufolge stellt das soziale Umfeld an den jungen Menschen Anforderungen und Erwartungen, weist ihm systemisch Rollen und Aufgaben zu, in denen er sich erkennen und anerkannt fühlen kann. Daraus bildet sich die „soziale Identität“ (s. Abb. 9). Heutzutage besteht in der Gestaltung solcher Rollen ein variabler Spielraum. Die Identitätsbildung hängt von der Unterstützung und Resonanz ab, die man erhält (vgl. Erikson; zitiert nach ebd., S. 259). Der Mensch konstruiert sich sein allgemeines Selbstkonzept teils, indem er derlei Fremdbilder verinnerlicht. Er vergleicht sich mit Anderen und zieht daraus Rückschlüsse zur eigenen Person (s. Kap. 6.6: Entstehung des Selbstkonzepts). Zwischen dem personalen und dem sozialen Selbst herrscht ein Spannungsfeld. Es beinhaltet den permanenten Versuch, eine eigenständige Identität zu entwickeln unter Vereinbarung der sozialen Erwartungen. Taylor zeigt auf, dass Identität und Anerkennung erst seit der Moderne als Bedürfnis wahrgenommen werden, da sie bis dahin zwar sehr wohl existent, jedoch unproblematisch gewesen waren. „Die sozial abgeleitete Identität beruhte auf gesellschaftlichen Kategorien, die jeder als selbstverständlich hinnahm“ (Taylor; zitiert nach ebd., S. 260). In unserer heutigen offenen, demokratischen Gesellschaft muss die Anerkennung errungen werden. Das Individuum hat sich darum zu kümmern. „Sie ist das Resultat eines komplizierten, ergebnisoffenen Wechselwirkungsverhältnisses von persönlicher Leistung und gesellschaftlicher Gegenleistung in Form von Anerkennung“ (ebd.).

Merkmale eines der Identitätsbildung **zuträglichen Sozialisationsklimas** zeigt Fend im Ansatz „Förderung durch Forderung“ auf: Das Milieu sollte „ein optimales ‚Entwicklungsprogramm‘ implizieren, das günstige Relationen und Differenzen zwischen dem bestehenden Zustand und einem zu erreichenden enthält“ (Fend; zitiert nach ebd., S. 279). Die Ziele dessen sind die Autonomie des Menschen, seine Selbstverantwortlichkeit, der kompetente Umgang mit sich und andern sowie mit Leistungsanforderung. Erwartungen des Umfelds an den Heranwachsenden sollten prinzipiell realisierbar und gleichzeitig herausfordernd sein, damit er sich weiterentwickeln kann. Die Anforderungen und Normen müssen nicht unveränderlich vorgegeben und rigide durchgesetzt sein, sondern können als reflektierbar und rational diskutierbar dargestellt werden. Dabei dürfen Auseinandersetzungen durch unterschiedliche Vorstellungen entstehen, was die Konfliktfähigkeit des Kindes fördert. Wichtig ist ein Klima der Verständigung und Wertschätzung,

in dem den Beteiligten die Sicherheit vermittelt wird, grundsätzlich in ihren Bedürfnissen, Gefühlen und Meinungen ernst genommen zu werden. Dazu gehören gelingende metakommunikative Prozesse vor allem in der Familie. Die Akzeptanz des Kindes zusammen mit stützenden, sicheren emotionalen Beziehungen bilden optimale soziale Bedingungen für die Bewältigung altersspezifischer Entwicklungsaufgaben (vgl. Fend; zitiert nach ebd., S. 278-281).

6.3.2 Kindliche Entwicklung des Ichbewusstseins

Um sich seiner Identität überhaupt gewahr werden zu können, bedarf es der Fähigkeit zur Selbstobjektivierung. Im ersten Lebensjahr verfügt das Baby über eine subjektive Welt mit Erlebnisinhalten in Form von Wahrnehmungen, Gefühlen, Bedürfnissen, hingegen es selbst als Person ist noch nicht Gegenstand bewusster eigener Reflexion. Daniel Stern bezeichnet das Selbsterleben in diesem Alter als *Selbstempfindung (sense of self)*: Kurz gefasst macht der Säugling in drei Stadien primär körperlich orientiert die Erfahrung des Getrenntseins von der Mutter bzw. der Umwelt, persönlicher Emotionen und Absichten und der eigenen Urheberchaft bei Aktivitäten. In William James' Terminologie würde dies dem englischen „I“ entsprechen – dem unreflektierten Selbst als Subjekt der Erfahrung. In Sterns viertem Stadium, dem *verbalen oder konzeptuellen Selbst* (15.-18. Monat), entwickelt das Kind die Vorstellungsfähigkeit und Sprache als Grundvoraussetzungen zur Selbstobjektivierung. Somit erwacht das *Ichbewusstsein*. Es kommt das selbstrepräsentative „Me“ zum „I“ hinzu. Erstes Indiz ist das Erkennen des eigenen Spiegelbildes (ca. 12 Monate). Das Me stellt unser bewusstes, reflektierbares Ich dar, projiziert in Form des Selbst als Objekt auf der Vorstellungsebene. Damit können wir uns selbst zum Gegenstand der Betrachtung machen und über uns nachdenken (vgl. Bischof-Köhler, 2011, S. 146-149).

Daraufhin bildet das Kind kontinuierlich sein Selbstkonzept aus, zunächst in der Ambivalenz zwischen Autonomiebestreben und Abhängigkeit. Es möchte mit den ersten Schritten die Welt erkunden, entwickelt den eigenen Willen und benötigt zugleich die Sicherheit der Eltern. Das Kleinkind bringt allmählich das Me mit seinem Namen in Verbindung. Es ist zu einer Ich-Andere-Unterscheidung fähig und wird sich dessen gewahr, dass man etwas von ihm erwartet. Mit dem Bewusstsein des eigenen Äusseren tritt Verlegenheit als weiteres Anzeichen der Selbsterkennung auf. Bald ist dieses Ich mit Attributen ausgestattet: Das Kind betont z.B. was es kann oder welches schöne Kleid es anhat. Darin kann man erste selbstbewertende Emotionen wie Scham oder Stolz erkennen. Das I-Selbst vermag das Me-Selbst noch nicht richtig zu beurteilen, weshalb eine unrealistische Selbstüberschätzung dominiert, die sich während der Schulzeit relativiert. Im Kindergartenalter besteht das Selbstverständnis aus der Beschreibung von körperlichen Merkmalen, sozialen Beziehungen, Besitz, Vorlieben oder Aktivitäten. Gleichzeitig wird ein Gefühl für die geschlechtliche Identität erworben. Die Vorstellungen kleiner Kinder über ihr subjektives Innenleben in verschiedenen Entwicklungsstadien sind indes wenig erforscht, weil jene kaum aussagekräftig Auskunft geben können (vgl. ebd., S. 396-399).

Im Unterstufenalter bildet sich das Verständnis, dass man zwei Emotionen gleichzeitig haben kann. Die Selbstbeschreibungen werden ausbalancierter und differenzierter bezüglich Kompetenz, Leistung und Beliebtheit (s. Kap. 6.6.4). Es ist die Integration von gegenteiligen und vereinzelt Merkmalen möglich: Man ist gut in einer Aktivität, schlecht in einer anderen. Der Vergleich mit Gleichaltrigen gewinnt an Bedeutung für die Selbsteinschätzung. Kinder in diesem Alter können sich durch selbstreflexive Perspektivenübernahme vorstellen, was Andere über sie denken, und werden zunehmend sensibilisiert für Kritik

von Aussen, was sich auf ihr Verhalten auswirkt. (vgl. ebd., S. 403-405). „Sie bilden ein Konzept aus, ... welche Charakterzüge sie gerne hätten, und entwickeln eine Vorstellung von ihrem idealen Selbst. Mit 8-10 Jahren verfügen sie über ein recht stabiles Selbstbild“ (Myers, 2008, S. 174).

6.4 Entwicklungsaufgaben im Unterstufenalter

Es stellt sich hernach die Frage, welche emotional-sozialen Themen auf die Identitätsentwicklung im Unterstufenalter einwirken. Die Autorin verfügt auf dieser Stufe über langjährige Praxiserfahrung. Es interessierte jedoch für die Inhaltswahl im Bilderbuch, was die Theorien aufgreifen. In der Recherche fanden sich nur wenige Entwicklungsmodelle, die Auskunft gaben. Viele Ansätze gingen auf Erikson zurück. Die dienlichsten Thesen werden ohne erklärende Ausführungen in ihren Kernaussagen kurz umrissen mit Fokus auf das Alter der Zielgruppe und allfälligem Ausblick auf die nächste Entwicklungsstufe. Die Bildung des Selbstkonzepts ist fernerhin ein lebenslanger Prozess mit stetigen Schwankungen.

6.4.1 Psychosoziale Entwicklung nach Erik H. Erikson

Eriksons acht Stufen der psychosozialen Entwicklung (**s. Anhang S. 17**) bilden das wohl populärste Modell, obwohl seine Studien vielfach als zu wenig klar und systematisch kritisiert werden (vgl. Flammer, 2009, S. 95). Bei Schuleintritt befindet sich das Kind auf **Stufe IV – „Schulalter“** bzw. **„Werksinn gegen Minderwertigkeitsgefühl“** benannt (6-12 J.). In dieser Phase tritt das Kind aus seiner Egozentrik heraus und öffnet sich für die übrige Welt. Es entwickelt Lernwillen bei schulischen Inhalten und eine Lust an der Vollendung eines Werkes durch Ausdauer und Fleiss, weshalb Erikson diese Stufe mit „Ich bin, was ich lerne“ umschreibt. Die Bestätigung von Gleichaltrigen in Schule und Wohngegend sowie von Lehrpersonen nimmt in der Identitätsbildung eine zentrale Rolle ein. Das Kind möchte die Dinge kognitiv richtig und sozialkompetent mit anderen zusammen machen. Es will Anerkennung für seine Kompetenzen erhalten. Erfolg festigt es in seiner Person und Misserfolg resultiert als Krise mit Minderwertigkeitsgefühlen, wobei Letzteres in Trägheit, Arbeitsscheu und Versagensängsten enden könnte. Gegenpol dazu ist ein zu hohes Pflichtgefühl und Arbeitsversessenheit (vgl. ebd.). Nach Erikson könnten Gründe des Misslingens darin liegen, dass die Trennung von der Mutter zu wenig eingeübt worden sei oder die Schule das Kind nicht umfänglich in seinen bisher erlernten Fähigkeiten abhole (vgl. Erikson; zitiert nach Schwarte, 2002, S. 219). Die idealerweise erworbenen Fertigkeiten der Stufen I bis IV (Vertrauen, Autonomie, Initiative und Fleiss) benötigt das Kind für die Adoleszenz, bei welcher durch körperliche Veränderungen eine neue Identitätsdefinition verlangt wird. Der junge Mensch stellt sich dann gänzlich in Frage, identifiziert sich in neuen sozialen Feldern und versucht sich in ungeübten Rollen (vgl. Flammer, 2009, S. 100-101).

6.4.2 Entwicklung des Selbst nach Robert Kegan

Kegan nennt seine **Stufe 2** (von 6) **„souveränes Selbst“** (**s. Anhang, S. 18**). Der Schuleintritt impliziert Distanz von der Familie, Koordination mit neuen Menschen (Gesichtspunkten, Rollen) und schliesslich eine neue Integration in die Familie (vgl. ebd., S. 324-325). Schulische Leistung, Wettbewerb und Bereitschaft zur Lernanstrengung prägen wie bei Erikson diese Phase. Das Kind erfährt neue Konflikte durch die Begegnung mit anderen souveränen Selbstern und muss seine Bedürfnisse, Wünsche und Interessen vertreten lernen. „Am Ende dieses Prozesses finden wir ein neues Selbst, das ... seine Bedürfnisse nun zum Objekt seiner Aufmerksamkeit machen ... und mit [denen] anderer Menschen koordinieren [kann]“ (Kegan; zitiert nach ebd.). Kegan empfiehlt Respekt vor der Privatsphäre des Kindes durch räumliche Freiräume und Autonomiegewährung durch Taschengeld und Armbanduhr. In der folgenden Stufe des „zwi-

schenmenschlichen Selbst“ ist das Individuum mit der Orientierung in sozialen Beziehungen beschäftigt, jedoch unfähig, die gemeinschaftliche Realität zu reflektieren, weil es selber zu sehr involviert ist. Es gilt, die eigene Meinung, Autorität und Ideologie zu entwickeln (vgl. ebd.).

6.4.3 Ich-Entwicklung nach Jane Loevinger

In Loevingers konstruktivistischem Entwicklungsverständnis ist das Ich keine psychische Instanz, sondern ein Prozess, der die Gedanken und Erfahrungen eines Menschen organisiert. Ihr zufolge ist Ich-Entwicklung die Transformation der spezifischen Muster, wie eine Person sich selbst und die Welt wahrnimmt und interpretiert – vgl. Williams Unterscheidung zwischen I und Me. Der Schuleintritt ist ihrer **Stufe E3** (von 9) zuzuordnen – der „selbstorientierten Stufe“ (s. Anhang S. 18). Beim Kind steht zunächst der eigene Vorteil im Vordergrund, andere Menschen werden als Mittel zu eigener Bedürfnisbefriedigung gesehen, weniger als Wert an sich. Feedback wird meist opportunistisch zurückgewiesen (= externe Kausalattribution: s. Kap. 6.7.4). Der Schulanfänger verfügt über einen eher kurzen Zeithorizont, der Fokus liegt zumeist auf konkreten Dingen. Erste Schritte in Richtung Selbstkontrolle von Impulsen werden getan mit Ziel E4, der konformistischen „gemeinschaftsbestimmten Stufe“ in der Adoleszenz. Dort ist das Denken und Handeln an Normen der Bezugsgruppen ausgerichtet, die eigene Identität wird durch diese definiert. Zugehörigkeit und Unterordnung unter deren Sichtweisen sind vorherrschend, weshalb Konflikte vermieden werden. Starke Schuldgefühle treten auf, wenn Erwartungen anderer verletzt werden (vgl. Binder, 2010, S. 109-112).

6.5 Fazit zur Identitätsentwicklung

Den Theorien zufolge sind Unterstufenkinder in der Regel auf einem elementaren Niveau zur Selbstobjektivierung fähig. Das bedeutet für das Bilderbuchprojekt, dass im Unterricht auf altersentsprechende Weise selbstreflexiv mit den Lernenden gearbeitet werden kann. Da die Identität aus der Eigenwahrnehmung, dem Fremdbild und dem Vergleich mit Gleichaltrigen entsteht, werden diese Perspektiven gleichermaßen in die Bilderbuchgeschichte und in das didaktische Material einzufließen haben. Dies kann beispielsweise über Rollenspiele, einfache Selbsteinschätzung, Interaktion und Rückmeldungen hinsichtlich eigener Fähigkeiten und Produkte geschehen. Dazu sollten konkrete, gegenwartsnahe Situationen und Beispiele beigezogen werden, um den Lebensweltbezug und kurzen Zeithorizont der Schulanfänger zu berücksichtigen. Grundvoraussetzung ist ein zuträgliches soziales Klima im Sinne einer wertschätzenden, konstruktiven Feedbackkultur. Es ist zu überlegen, inwiefern die Erarbeitung einer solchen in das Gesamtkonzept aufgenommen werden soll. Nicht nur die Anerkennung durch Peers ist relevant, sondern gleichermaßen die durch Lehrpersonen, zumal das schulische Umfeld für das Kind an Gewicht gewinnt. Da die Sprachentwicklung mit der Selbsterkennung einhergeht, benötigt das Kind eine stetige Wortschatzerweiterung, um Attribute und Fähigkeiten benennen zu können. Damit kann es die Selbstbeschreibung und das Ausdrücken eigener Bedürfnisse weiter differenzieren lernen. Wie sich in der Recherche abzeichnete, geben die Entwicklungsmodelle wenig Auskunft über inhaltliche Themen, die die Kinder im Schuleintrittsalter beschäftigen. Schulische Belange und Interaktionen im neuen Umfeld sind wie beschrieben sicherlich zentral, interessieren würden konkretere Aspekte wie Geburtstag, Freundschaft, Abenteuerlust oder Sachthemen beispielsweise. Dem Anliegen soll in der Zusammenführung im Kapitel 8 weiter nachgegangen werden. Im Folgenden wird erörtert, wie das Selbstkonzept und die Selbstwertschätzung eines jungen Menschen entstehen, um die didaktischen Übungen gezielt anzusetzen.

6.6 Das allgemeine Selbstkonzept

Um das Selbstbild des Kindes mit dem Bilderbuchprojekt positiv stärken zu wollen, ist in den folgenden Kapiteln 6.6 und 6.7 der Aufbau des allgemeinen Selbstkonzepts und das Wesen der Selbstwertschätzung zu verstehen. Wie der Stand der Forschung unter 2.5.2 beschrieben wurde, sind seit jeher viele Theorien und Modelle zur Entstehung derselbigen entwickelt worden. Alle zu diskutieren, würde den Rahmen der Masterarbeit sprengen. Nach eingehendem Literaturstudium entschied sich die Autorin, die Werke von Schütz und Eggert et al. zu bevorzugen, weil diese einen weitreichenden Überblick über die aktuellsten Thesen bieten und Letztere ein zusammenfassendes Modell vorstellen.

6.6.1 Entstehung und Aufgaben des allgemeinen Selbstkonzepts

Der Mensch konstruiert sich sein allgemeines Selbstkonzept, indem er für ihn bedeutsame selbstbezogene Informationen aus diversen Quellen (wie Interaktion und Sinneseindrücke) wahrnimmt und zu einem Bild über die eigene Person generalisiert (vgl. Eggert et al., 2010, S. 24-27). Er differenziert unbewusst, welche Informationen ins Selbstbild integriert und wie diese verarbeitet werden. Das Individuum schreibt sich Fähigkeiten, Handlungen oder Eigenschaften zu. Das dadurch gebildete kognitive Selbstkonzept gibt wie ein Filter den Rahmen vor, innerhalb dessen wiederum neue Erlebnisse interpretiert werden, mit dem Ziel eine positive Selbstwertschätzung zu sichern. Erfahrungen, welche den Selbstwert in Frage stellen, werden gar nicht oder verzerrt wahrgenommen und uminterpretiert. Eine optimale Lust-Unlust-Balance kann gesichert und die Motivation eines Menschen gesteuert werden, indem das Selbstkonzept Einfluss auf dessen Handeln und Verhalten nimmt. Es determiniert, inwieweit sich jemand erfolgs- oder misserfolgsorientiert, lustvoll oder lustlos auf eine Auseinandersetzung mit seiner Umwelt einlässt. Diese selbstbezogenen Konstruktionen dienen als Strukturierungs- und Orientierungshilfe, um Eindrücke zu verarbeiten und einzuordnen, Verhalten zu antizipieren und zu erklären und damit Kontrolle über sich und seine Umwelt auszuüben. Das vermittelt ein Gefühl von Sicherheit und Konsistenz (vgl. ebd.). „Würden wir unsere Erfahrungen nicht verknüpfen, ordnen und zu einer naiven Theorie integrieren, blieben [diese] chaotisch und aussagenlos. Menschen brauchen ... eine naive Wirklichkeitstheorie, um Ereignisse ... interpretieren zu können, denn sie ist Grundlage dafür, daß das Leben weitgehend sinnvoll gesteuert werden kann“ (Epstein; zitiert nach ebd., S. 26).

Ein labiles Selbstkonzept kann durch neue Situationen schnell gefährdet werden. Bei einer generell positiven Orientierung erfolgt auf eine Verunsicherung eine relativ rasche Erholung – im Wissen, dass man in der Vergangenheit bei Schwierigkeiten Erfolg hatte (vgl. ebd., S. 84-85). Für die Konstruktion eines positiven Selbstkonzepts müssen folgende Bedingungen zusammenwirken:

Hohe Frustrationstoleranz	Ständige Unterstützung durch die Eltern
Hohes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten	<i>Bindung an die Eltern mit Freiraum fürs Kind</i>
Freude an eigenem Erfolg	Suche nach bewältigbaren Herausforderungen
Keine Freude an Misserfolgen	Ständige Unterstützung/Wertschätzung durch Lehrer
Bereitschaft zu Anstrengung und zum Risiko	Realistisches Lob
Realistische Ziele	Gutes Unterrichtsklima in der Klasse
Optimistische Lebenseinstellung	Bindung an eine unterstützende Gruppe
Anregungsreiches Milieu in der Familie	Positive Beziehungen (vgl. ebd.)

Auf diese Punkte wird in der Masterarbeit eingegangen mit Ausnahme der Bindungstheorie (*kursiv*).

6.6.2 Quellen selbstbezogener Informationen

Schütz (2005) beschreibt (nach Filipp), dass ein Mensch für die Konstruktion des Selbstkonzepts die erwähnten selbstbezogenen Informationen aus drei Quellen bezieht. Diese entsprechen den drei Faktoren aus der dargestellten Sozialisationstheorie. Über die **Selbstbeobachtung** wird das eigene Verhalten und Erleben betrachtet und mit früheren Erfahrungen verglichen, um auf die eigene Person rückzuschliessen. Dafür werden Fähigkeiten, Eigenschaften, Gewohnheiten, Einstellungen, Sinneserfahrungen etc. miteinbezogen. Man denkt über sich selbst nach (s. Kap. 6.3.2: I- und Me-Selbst), verbindet Erlebnisse zu globalen Erkenntnissen und gewinnt damit neue selbstbezogene Informationen. Manchmal findet gar ein innerer Dialog statt, wenn sich z.B. jemand einer unbekannteren Aufgabe gegenübergestellt sieht. Als weitere Quelle können **Rückmeldungen bzw. Fremdbeurteilungen** aus dem sozialen Umfeld dienen – entweder direkt im Zuge verbaler Interaktion oder indirekt über Reaktionen der Mitmenschen. Bei Letzterem interpretiert das Individuum mehr oder weniger realitätsnah das Verhalten anderer und zieht daraus Schlussfolgerungen über sich selbst. Im **sozialen Vergleich** ergeben sich Anhaltspunkte dadurch, dass man sich als auch andere beobachtet und sich mit ihnen misst (vgl. Schütz, 2005, S. 4-13; Eggert et al., 2010, S. 21-25). Unser **kognitives Selbstkonzept** fügen wir anhand gewonnener Indizien wechselwirkend aus folgenden Teilbereichen zusammen: Wir verfügen über ein **Leistungselbstkonzept** (auch „schulisches Selbstkonzept“ genannt) (Schule, Beruf), **soziales Selbstkonzept** (Freunde, Familie), **emotionales** (Gefühlszustand) **und physisches Selbstkonzept** (Fähigkeiten, Sport, Attraktivität). Die Gewichtung einzelner Bereiche ist zwar individuell akzentuiert, teils hingegen durch gesellschaftliche Normen vorgegeben. Für Schulkinder sind, wie beschrieben, schulische Leistungen zentral, im Jugendalter vermehrt die eigene Beliebtheit und äussere Erscheinung (vgl. ebd.).

6.6.3 Fünf Elemente des Selbstkonzepts

Aus verschiedenen theoretischen Ansätzen haben Eggert et al. ein Modell des Selbstkonzepts erarbeitet, welches für die Masterarbeit am dienlichsten erscheint. Es besteht aus fünf miteinander vernetzten Elementen, welche ein lebendiges, sich wandelndes System bilden. Das Gesamtmodell entspricht dem Begriff des „allgemeinen Selbstkonzepts“ aus Abb. 9, wobei die Komponenten „Selbstbild“ und „Selbstbewertung“ den Begriffen „kognitives Selbstkonzept“ und „Selbstwertgefühl“ zugeordnet werden können.

Abb. 10: Fünf Elemente des Selbstkonzepts (vgl. Eggert et al., 2010, S. 29), leicht modifiziert

Die Autoren bezeichnen in ihrem Modell (s. Abb. 10) das **Selbstbild** als die objektive Einschätzung eigener Kompetenzen und Handlungen. Es beinhaltet selbstzuschreibend die gesamte Kenntnis über Vorlieben, Merkmale, Fähigkeiten und Biografie. Mit der **Selbstbewertung** evaluiert man diese emotional und entwickelt Gefühle in Bezug darauf. Die beiden Elemente werden durch das Körper- und Fähigkeitskonzept und die Selbsteinschätzung geprägt. Das **Körperkonzept** kommt durch kognitives Wissen über den eigenen Körper (*Körperschema*) und die Emotion bzgl. desselbigen (*Körpergefühl*) zustande. Im Bilderbuchprojekt könnte dies marginal im psycho-/graphomotorischen Bereich Relevanz haben. Das **Fähigkeitskonzept** hängt im Modell sehr eng mit dem Element der Selbsteinschätzung zusammen und beinhaltet kognitive wie emotionale Aspekte. Es zeigt die *Selbstwahrnehmung* bezüglich der eigenen Leistungen und Fähigkeiten und impliziert die individuelle *Bewertung* angestrebter Ziele. Die eigene Beurteilung der Zielerreichung muss nicht unbedingt mit derjenigen durch andere übereinstimmen, zumal diese die selbstdefinierten Bestrebungen womöglich nicht kennen. Dennoch vergleicht der Mensch unweigerlich seine Handlungsergebnisse mit denen anderer Personen (soziale Bezugsnorm) und ist beeinflusst durch direkt und indirekt mitgeteilte Fremdbewertung. Eine bedeutende Rolle spielt die *Kenntnis* der persönlichen Fähigkeiten. Sie verdeutlicht neben dem eigenen Wissen und der Reflexion etwas über die Lerngeschichte und bisherigen Erfahrungen des Individuums. Das Bewusstsein über eigene Kompetenzen wirkt auf die Leistungsstruktur ein (vgl. ebd., S. 25-37). Die **Selbsteinschätzung** enthüllt, wie hoch eine Person sich und seine Fähigkeiten einschätzt. Sie ist wesentlich durch Faktoren wie (Miss-)Erfolgserwartung, Kausalattribution (s. Kap. 6.7.4), Zielorientierung, Belohnungsstruktur und moralische Selbsteinschätzung bestimmt. Sie besteht aus drei Subsystemen: 1) Das *Selbstvertrauen* ist die gedankliche Einschätzung übersituativer individueller Fähigkeiten bezüglich einer bevorstehenden Anforderung. 2) Das *Selbstwertgefühl* stellt die aktuelle Bewertung individueller Kompetenzen nach der Bewältigung einer Aufgabe und das damit verbundene Gefühl dar. 3) Die *Selbstwertschätzung* meint eine generelle Einschätzung zur eigenen Person aufgrund prägender Erfahrungen (vgl. ebd., S. 30).

6.6.4 Hierarchischer Aufbau des Selbstkonzepts

Viele Autoren gehen davon aus, dass das Selbstkonzept hierarchisch aufgebaut ist. Damit ist der Aufbau von einfachen Theoremen zu Theoremen höherer Ordnung gemeint.

Abb. 11: Hierarchischer Aufbau des Selbstkonzeptes (vgl. Eggert et al., 2010, S.28)

In Abbildung 11 entwickelt ein Kind durch Erfolgserlebnisse auf der ersten Ebene die Annahme auf zweiter Stufe, es sei gut in Mathematik, indem es im verlangten Schulstoff eine Mehrheit der Rechenaufgaben lösen kann. Gelingt ihm zugleich vieles in anderen Fächern, schliesst es auf dritter Ebene daraus: „Ich bin ein guter Schüler“. Unvermögen auf den unteren drei Stufen fallen wenig ins Gewicht, wenn der gleichzeitige Anteil an Erfolgen gross genug ist. „Der Gipfel ist [auf vierter Ebene] dann durch eine generelle Annahme gekennzeichnet, dass ich auch ein moralisch guter Schüler sein muss, weil ich nicht nur

alle Aufgaben gut lösen kann, die mir gestellt werden, sondern weil ich mich moralisch richtig verhalte (mit tolerierbaren Ausnahmen). Während man annehmen kann, dass Schüler in sie tragenden Umgebungen diese Stufen durchlaufen, können Schüler mit Lernproblemen auf verschiedenen Niveaus scheitern“ (ebd., S. 28) und damit ein negatives Selbstkonzept entwickeln. Theoreme höherer Ordnung besitzen oft die Funktion von sich selbst erfüllenden Prophezeiungen. Da sie eine starke Generalisierung darstellen, können sie schwerer verändert werden als solche auf tiefen Ebenen (vgl. ebd., S. 19).

Aus dem Modell von Eggert et al. (s. Abb.10) scheinen sich die Elemente des *Fähigkeitskonzepts* und der *Selbsteinschätzung* mit ihren Subsystemen für das Bilderbuchprojekt zu eignen. Die Teilbereiche *Leistungsselbstkonzept* und *soziales Selbstkonzept* könnten einbezogen werden. Im Kapitel 8 wird dieser Gedanke weiter verfolgt. Von den hierarchisch angeordneten Theoremen kommen zur Stärkung des Selbstbildes die ersten beiden Ebenen in Frage, da diese am ehesten veränderbar sind.

6.7 Die Selbstwertschätzung

Da das Selbstwertgefühl unsere Handlungen und Motivation beeinflusst und Rückwirkung auf unser vorgängig beschriebenes allgemeines Selbstkonzept nimmt, soll es im Folgenden eingehender betrachtet werden. Im Gegensatz zum kognitiven Selbstkonzept steht es für den emotionalen, wertenden Teil des Selbstbildes (s. Abb. 9). Synonym werden in der Literatur wie in vorliegender Masterthese die Begriffe „Selbstwertschätzung“ und „Selbstbewertung“ verwendet im Sinne der international verbreiteten Bezeichnung „self-esteem“. Branden definiert es als „die Disposition, sich selber als kompetent im Umgang mit den grundlegenden Herausforderungen des Lebens zu erfahren“ (Branden, 2011, S. 42). Schütz fasst die vielen Definitionen der Literatur zusammen: Sich als liebenswert, attraktiv, kompetent und integer zu bewerten – gern gesehenes Mitglied einer sozialen Gruppe zu sein (vgl. Schütz, 2005, S. 3).

6.7.1 Real-, Ideal- und Soziales Selbst

Jeder von uns verfügt in seinem Selbstbild über ein **Real-Selbst** („So bin ich“) und ein **Ideal-Selbst**, wobei Letzteres das Wunschbild über die eigene Person offenbart („So wäre ich gerne“). Das I-Selbst evaluiert das Me-Selbst. Je geringer die Diskrepanz zwischen beiden ausfällt, desto eher ist man mit sich zufrieden – man kann sich annehmen und wertschätzen. Diese Aussage ist nicht pauschal richtig. Früher ging man davon aus, dass hohe Ansprüche an sich selbst das Selbstwertgefühl aufgrund genannter Abweichung mindern. Bei ausbleibenden Erfolgen kann dies der Fall sein. Heute wird es als ein gesundes Selbstvertrauen angesehen, wenn sich jemand herausfordernde Ziele setzt. Vieles deutet darauf hin, dass Personen, die eine hohe Meinung von sich haben, höhere Ansprüche an sich stellen als Menschen mit einer weniger positiven Selbsteinschätzung. Das Ideal-Selbst kann anstatt unrealistischer Vorstellungen ein erreichbares erwünschtes Selbst beinhalten, was ein positives Ziel darstellt. Das **Soziale Selbst** gibt Auskunft, wie ein Mensch sich von anderen wahrgenommen glaubt und wie er sich in seinem Umfeld darstellt und verhält. Je nach sozialem Kontext kann er sich in unterschiedlichen Facetten zeigen, was wir alle in einem gewissen Ausmass tun. Dahinter steckt das Bedürfnis nach Anerkennung, die Aufrechterhaltung eines positiven Selbstkonzepts oder die Ausübung sozialer Rollen (s. Kap. 6.3.1). Die als wahrgenommen geglaubte Fremdeinschätzung nimmt einen viel grösseren Einfluss auf das Selbstkonzept als direkte Rückmeldungen. Die Beurteilungen jener Personen, die für das Individuum von emotionaler Bedeutsamkeit sind, prägen das Selbstbild stark (vgl. Schütz, 2005, S. 2-3; Eggert et al., 2010, S. 38-39).

6.7.2 Der Grad des Selbstwertgefühls und die Selbstdarstellung

Der Menschen besitzt anderen Lebewesen gegenüber die besondere Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren, zu bewerten und seine Wirklichkeit dadurch zu gestalten. Selbstwertschätzung ist eine subjektive Haltung (vgl. Schütz, 2005, S. 2). Studien von Neiss et al. (2002) weisen allerdings darauf hin, dass neben sozialen Interaktionsprozessen genetische Faktoren einen bedeutsamen Einfluss (33-50%) auf die Höhe und die Stabilität der Selbstwertschätzung haben. Es wird vermutet, dass diese indirekt über Anlagen für Fähigkeiten und Temperamenteigenschaften und direkt über Anlagen für Selbstwertschätzung vererbt werden (vgl. ebd., S. 50-51).

Grundsätzlich wird unterschieden zwischen hohem und niedrigem Selbstwertgefühl. Individuen mit **niedriger Selbstwertschätzung** „bezeichnen sich als fehlerhaft, beobachten an sich selbst zugeschriebene Schwächen. Sie sehen sich als Personen mit starken Stimmungsschwankungen, sind emotional labil und finden sich unbeweglich. Sie suchen nach sozialer Orientierung“ (Eggert et al., 2010, S. 84). Ihre Frustrationstoleranz ist gering, weshalb sie sensitiv auf Misserfolg und Zurückweisung reagieren. Sie sind sich der Zuneigung anderer nicht sicher, haben oft lange Erfahrung mit Abweisung durch Peers und Erwachsene und brauchen längere Erholungspausen nach Enttäuschungen (vgl. ebd., S. 86). In der Selbstdarstellung zeigt sich ein **protektiver Stil**, indem man Misserfolge zu verhindern versucht, sich zu sehr anpasst und nicht negativ auffallen will. Nachteil dessen ist es, oftmals übersehen und ausgenutzt zu werden oder Ablehnung im Umfeld zu erfahren (vgl. Schütz, 2005, S. 73).

Brandens Meinung, es gebe kein Zuviel an Selbstwert (s. Kap. 6.1), muss differenzierter definiert werden. Im Sinne der Selbstakzeptanz hat er recht, denn sich anzunehmen ist die Grundlage einer stabilen Selbstwertschätzung (vgl. ebd., S. 18). Ein **(zu) hohes Selbstwertgefühl** kann in der Selbstdarstellung allerdings negative Wirkung haben. Menschen mit einem solchen Selbstbild „können ein gewähltes Verhalten rechtfertigen, räumen aber wenig Platz für ... Fehler ein. Sie betonen ihre eigenen Kompetenzen, können andere kritisch bewerten und die eigene Person betont gegenüber anderen aufwerten“ (Eggert et al., 2010, S. 84). Sie haben einen **akquisitiven Stil** in der Selbstdarstellung. Das heisst im Vordergrund steht, Erfolge zu erzielen ohne auf Sympathien anderer Wert zu legen. Eine dysfunktionale Variante dieser hohen Selbstbewertung ist der **Narzissmus**, welcher sich durch Gefühle der Überlegenheit bei grosser Verletzlichkeit auszeichnet. Ebenso charakterisiert er sich durch eine hohe Extraversion und ein Bewunderungsbedürfnis verknüpft mit sozial unverträglichem Verhalten. Der Narzisst wertet sich im Bereich individueller Fähigkeiten auf (Attraktivität, Intelligenz, Beiträge zur Gruppenleistung), ist gleichzeitig nicht der Meinung, gut mit anderen Menschen auszukommen. Eine positive Selbstwertschätzung müsste alle Bereiche einbeziehen. Generell ist es jedem Menschen auf eine Art wichtig, bewundert und gemocht zu werden. In der modernen westlichen Gesellschaft ist in jüngster Zeit in der Normalpopulation die Tendenz zu alltäglichem (subklinischen) Narzissmus zu beobachten, ausgedrückt durch Selbstdarstellung und dem Wunsch nach Bewunderung auf Community-Plattformen (vgl. Schütz, 2005, S. 101-105). In diese gesellschaftlichen Normen wachsen die Kinder obligat hinein. Die Schule sollte dies nicht ignorieren, sondern die Lernenden mit einem **positiv hohen und stabilen Selbstkonzept** ausrüsten. Mit einem solchen ist man „stolz auf seine Erfolge, tolerant sich selbst gegenüber bei Misserfolgen, hat eine optimistische Lebenseinstellung, ist fähig, äusseren Druck ohne grosse Angst auszuhalten, und kann sich nach Frustrationen gut erholen“ (Eggert et al., 2010, S.84). „Sich stark positiv zu beurteilen muss nicht Selbstüberschätzung sein – vielleicht besitzt man tatsächlich überragende Qualitäten und wird auch von ande-

ren sehr positiv beurteilt (Effekt beim Beurteilten), oder vielleicht hat man ja ein sehr positives Menschenbild und beurteilt nicht nur sich, sondern alle sehr positiv (Effekt beim Beurteiler)“ (ebd., S. 100).

Für die Stabilität der Selbstwertschätzung ist die Qualität der Selbstwertquellen relevant. Vergängliche Quellen wie Attraktivität oder Sportlichkeit dienen höchstens, solange sie anhalten. Problematische Basis ist das Gefühl der Überlegenheit zur Selbstaufwertung, da es zu überheblichem und aggressivem Sozialverhalten führen kann. „Als besonders stabil kann die Quelle Selbstakzeptanz gelten – sich so zu akzeptieren, wie man ist, ... und [seinen] Wert nicht von Erfolg oder Anerkennung durch andere abhängig zu machen “ (Schütz, 2005, S. 18). Allerdings zeigt eine grossangelegte Metaanalyse von Twenge und Campbell (2002) hinsichtlich des Erfolgs, dass Menschen mit einem höheren sozioökonomischen Status eine höhere Selbstwertschätzung aufweisen. Dieser Zusammenhang zeigt sich im Alter zwischen 11 und 60 Jahren. Das Gefühl, etwas erreichen zu können bzw. erreicht zu haben, stärkt das Selbstvertrauen. Als verlässliche Selbstwertquellen erscheinen das realistische Bewusstsein über persönliche Fähigkeiten, eigenes Wissen und positive charakterliche Eigenschaften sowie soziale Kompetenzen (vgl. ebd., S. 16-21). Diese Faktoren gilt es, im Bilderbuchprojekt zu berücksichtigen.

6.7.3 Kindliche Selbstbewertung hinsichtlich Alter, Gender und Herkunft

Die Höhe des Selbstwertgefühls ist über alle Altersstufen hinweg dynamisch. Eine Selbstbewertung ist im Vorschulalter in relativ globaler Form vorhanden. Von drei bis sechs Jahren beurteilt das Kind basal mit „gut“ oder „schlecht“, was es physisch tun kann (Rad fahren, Schuhe binden etc.). In dem Alter besteht reifebedingt oft unrealistisch unbegrenztes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Der soziale Vergleich setzt bekanntlich ab dem Kindergarten ein (s. Kap. 6.3.2), was starke Verunsicherung im Selbstwert auslöst. Das Kind erlebt, dass es in vieler Hinsicht nicht so grossartig ist, wie es dachte. Die eigene Leistung gewinnt im Wettbewerb zu anderen an Bedeutung. Im ersten Schuljahr überschätzen sich 60% der Kinder als die „Besten“, was fortlaufend abnimmt. Helmke (1999) spricht von einer Entwicklung des Kindes vom „Optimisten zum Realisten“ während der Grundschulzeit. Allzu negative Erfahrungen können stark selbstwertbelastend wirken. Im vierten Schuljahr zeigen sich hernach im Schnitt eine Stabilisierung und ein Anstieg im Selbstvertrauen, bis in der Pubertät die Suche nach der Identität einsetzt, welche durch Selbstzweifel begleitet wird. Schwankungen entstehen in der Schulzeit, wenn die Vergleichsgruppe und damit die eigene Position wechselt beispielsweise durch Stufen- oder Schulwechsel (Big-fish-little-pond-Effekt: s. Kap. 6.8.3). Der relative Vergleich von Fähigkeiten und Eigenschaften beeinflusst alltäglich den Selbstwert (vgl. ebd., S. 51-57).

Im Alter bis elf Jahre sind die Unterschiede im Selbstwertniveau zwischen den Geschlechtern relativ klein. Jungen sind im Schulischen stärker als Mädchen daran interessiert, sich mit anderen zu messen. Butler (1998) und Blanton (2001) stellten fest, dass für Jungen Vergleiche eine Möglichkeit zur Selbstaufwertung sind („Ich löste mehr Aufgaben als Max“) und dienen der Regulation von Wohlbefinden und Selbstwert. Mädchen wollen Informationen über Aufgaben gewinnen („Wenn Frieda als Klassenbeste in Mathe die Aufgabe nicht lösen kann, sind dazu wohl andere als rechnerische Fähigkeiten erforderlich“). Sie beziehen ihren Selbstwert mehr aus sozialer Anerkennung und Akzeptanz, Jungen mehr aus individueller, wettbewerbsfähiger Leistung. Unterschiede zeigen sich in der Kausalattribution von Erfolg. Mädchen attribuieren Erfolg sowie Misserfolg eher internal. Jungen führen meist Erfolg internal und Misserfolg external zurück (s. Kap. 6.7.4: Kausalattribution). Studien von Baldwin und Hoffmann (2002) haben

gezeigt, dass im Jugendalter die Selbstwertschätzung bei Jungen steigt, bei Mädchen fällt. Eine mögliche Ursache könnte sein, dass Mädchen mehr Wert auf ihr Äusseres legen und zugleich unzufriedener mit ihrem Körper sind, während sich Jungen durch Zunahme der Muskelmasse männlicher fühlen (vgl. ebd., S. 11 & 60-65).

Obwohl in den Klassen eine kulturelle Durchmischung besteht, wurde der Zusammenhang zwischen ethnischer Herkunft, Migration und Selbstwert für die Masterarbeit nicht erforscht. Es hätte sich ein zu grosses weiteres Feld eröffnet mit anderweitiger Literatur. In den recherchierten Büchern wurde lediglich zwischen westlichen und asiatischen Zivilisationen unterschieden, ohne ein europäischer interkultureller Vergleich anzustellen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass weltweit die einen Völker eher kollektivistische Selbstkonzepte pflegen (sich einfügen in die Gruppe) und die anderen mehr individualistische (sich abheben von der Gruppe). Der Wunsch nach positivem Selbstwertgefühl ist universell und jeder Mensch hat das Bedürfnis, sich gut darzustellen. Den kulturellen Normen entsprechend wird dem vordergründig mehr oder weniger bescheiden Ausdruck gegeben und es werden andere Eigenschaften betont wie Unabhängigkeit, Durchsetzungskraft und Einmaligkeit gegenüber Kooperation, Loyalität, Respekt und Ehre (vgl. ebd., S. 66-72).

6.7.4 Kausalattribution und Umgang mit Kritik

Bei der sogenannten **internalen Kausalattribution** geht der Mensch davon aus, dass die Gründe für Erfolge und desgleichen für Misserfolge in seiner Person liegen. Eigene Fähigkeiten und Anstrengungen beeinflussen seiner Ansicht nach das Ergebnis positiv oder negativ. Werden Erfolge wiederholt sich selbst zugeschrieben (also internal), entwickelt sich die Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Das damit verbundene Gefühl der Lenkung des eigenen Lebens vermittelt Sicherheit und gibt Selbstvertrauen. Bei der **externalen Kausalattribution** sieht er die Faktoren ausserhalb in der Umwelt liegend: Aufgabenschwierigkeit oder Zufall sind seines Erachtens verantwortlich (vgl. Bischof-Köhler, 2011, S. 206-207). Individuen mit positivem Fähigkeitskonzept und hoher Selbstwertschätzung führen ihre Erfolge eher auf eigene Errungenschaften zurück (internal) und Misserfolge auf externale Gründe wie Pech oder andere Schuldige. Jemand mit negativem Selbstkonzept schreibt Erfolge eher external zu (Glück, einfache Aufgaben) und Misserfolge internal (eigene Unfähigkeit). Welche Attribution(en) jemand wählt, ist vom Selbstkonzept abhängig ungeachtet des tatsächlichen Potenzials – ob lernschwach oder besonders begabt. Diese Motivationsmuster verdeutlichen, dass die Schaffung einer Erfolgssituation nicht unbedingt eine positive Beeinflussung auf das Selbstkonzept zur Folge haben muss. Ein Erfolg wird möglicherweise nicht auf in der Person liegende Ursachen zurückgeführt (vgl. Eggert et al., 2010, S. 42-44).

Dementsprechend verhält es sich mit der Kritikfähigkeit. Menschen mit hoher Selbstwertschätzung reagieren eher ablehnend auf negative Rückmeldungen aufgrund ihrer externalen Misserfolgsüberzeugung. Für Personen mit niedrigem Selbstwert ergibt sich bei Kritik ein Konflikt zwischen dem sogenannten **Konsistenzmotiv** und dem **Selbstwert-Erhöhungsmotiv**: Einerseits möchten sie zutreffend wahrgenommen werden, andererseits gleichwohl positiv. „Der Integrative Selbstschemaansatz [Stahlberg et al., 1996] besagt, dass Menschen dann eher zutreffend wahrgenommen werden möchten (Konsistenzmotiv), wenn sie in einem Bereich ein klares [negatives oder positives] Selbstbild haben und wenn sie darin keinen Veränderungsbedarf sehen. Wenn sie aber in einem Bereich ein weniger klares Selbstbild haben und sich darin verändern möchten, dann möchten sie eher positiv wahrgenommen werden (Selbstwert-

Erhöhungsmotiv“ (Schütz, 2005, S. 26). Bei Letzterem wird Anerkennung akzeptiert, bei externaler Erfolgsauffassung selbst berechtigtes Lob zurückgewiesen. Selbstverständlich ist Lob angenehmer als Tadel. Es sollte authentisch angebracht werden, da Beifall für eine zu leichte Aufgabe selbstwerterniedrigend wirkt. Umgekehrt kann zu starke Kritik bei zufriedenstellender Leistung als hohe Erwartungshaltung des Gegenübers verstanden werden. Meyer (1984) bezeichnet derartige Effekte als paradoxe Wirkung von Lob und Tadel. Verhaltensbezogenes Lob („Das hast du geschickt gelöst“) ist günstiger als eigenschaftsbezogenes („Du bist intelligent“). Ein Verhalten kann durch neue Strategien geändert werden. Eigenschaften versteht das Kind als unveränderbar und sieht sich bei einem Fehlschlag am Limit seiner Kapazitäten angekommen (vgl. Meyer; zitiert nach ebd., S. 91).

Die wesentlichsten Zusammenhänge zur Entstehung des Selbstkonzepts und des Selbstwerts sind dargestellt. Sie lassen erkennen, wie komplex und vielschichtig unser Selbstbild aufgebaut ist, um sich in einer Persönlichkeit auszudrücken. Vollends ergründbar wird das Selbst wohl nie sein. Modelle können lediglich helfen, die Vorstellungen über das Menschsein zu strukturieren. Da das Bilderbuchprojekt zur positiven Selbstbildentwicklung vorwiegend auf den Unterricht ausgerichtet ist, werden zum Abschluss des Kapitels themenrelevante Aspekte im schulischen Kontext betrachtet.

6.8 Selbstkonzept und Schule

Neben dem Elternhaus ist die Schule im Kindesalter das bedeutsamste Sozialisationsumfeld. Das Kind findet sich täglich in zahlreichen Interaktionen wieder und ist zum ersten Mal mit gesellschaftlichen Leistungserwartungen konfrontiert (s. Kap. 6.4.1: Erikson). Die Gestaltung des Unterrichts erschafft wesentlich die Bedingungen, unter denen Entwicklungserfahrungen gemacht werden können.

6.8.1 Schulleistung

In der Schulzeit trennt sich das Selbstkonzept des Kindes in ein selbst-, fächer- sowie sozialbezogenes Selbst (vgl. Eggert et al., 2010, S. 54). Das übergeordnete Fähigkeitskonzept beeinflusst stark die Schulleistungen und Interaktionen. Eigene Erfolgs- bzw. Misserfolgserwartungen wirken sich als sich selbst erfüllende Vorhersagen aus. Schwache Schüler trauen sich weniger zu und verfügen über eine niedrige Selbstwertschätzung. Dadurch haben sie „negative Erwartungen hinsichtlich ihrer Leistungen, strengen sich entsprechend nicht genug an und haben zugleich Angst. Das führt zu tatsächlichem Misserfolg, was wiederum als Bestätigung des niederen Selbstwertes erlebt wird“ (Schütz, 2005, S. 91). Gleichermassen bei Selbstüberschätzung kann der Erfolg ausbleiben, da dieser für selbstverständlich gehalten wird. Aufgrund dessen werden Aufgaben unterschätzt bzw. eigene Ziele zu hoch angesetzt und deshalb nicht erreicht. Sowohl Selbstunterschätzung als auch starke -überschätzung erweisen sich im Leistungsbereich als ungünstig. Günstig ist eine geringfügige Überschätzung, da sie selbstmotivierend wirkt (vgl. ebd., S. 94). Ergebnis fehlender Erfolge sind eine mangelnde Risikobereitschaft und geringe Leistungsmotivation (vgl. Eggert et al., 2010, S. 58-59). Letztere beinhaltet das Bestreben, seine Fähigkeiten an einem Gütemass zu messen und bestimmte Gütekriterien erfüllen zu wollen. In reifer Form kennzeichnet sie sich durch ein selbständiges Setzen von Gütemassstäben, einer realistischen Selbstbewertung der eigenen Leistung und ein Befriedigungserlebnis durch Selbstachtung. Es ist kein Publikum mehr erforderlich, das Lob spendet (vgl. Bischof-Köhler, 2011, S. 209-210).

Um die Leistungsbereitschaft zu erhöhen, sollte in Beurteilungen generell eine individuelle Bezugsnorm gewählt werden anstelle einer auf Basis des sozialen Vergleichs. Dann kann der Schüler die Effekte seiner Bemühungen erkennen und lernen, dass es einen Zusammenhang zwischen Erfolg und Anstrengung gibt (vgl. Eggert et al., 2010, S. 63). Realistische Ziele und Ressourcenorientierung bewirken eine positive Selbstbeurteilung. Diese führt dazu, dass Aufgaben schneller in Angriff genommen werden und man sich weniger leicht entmutigen lässt, wenn bei der Zielerreichung Probleme auftreten. Neben der Selbstbeurteilung spielen Vorkenntnisse, Intelligenz und Merkmale des Unterrichts eine Rolle (vgl. Fend; zitiert nach Schütz, 2005, S. 93). Diesbezügliche Kriterien werden im folgenden Kapitel aufgezeigt.

6.8.2 Selbstkonzeptförderlicher Unterricht

Wie in der Sozialisationstheorie angeführt (s. Kap. 6.3.1), trägt das Milieu massgeblich zur Persönlichkeitsentwicklung bei. In der Schule kann die Lehrperson durch ihre Haltung und Unterrichtsgestaltung ein selbstkonzeptförderliches Klassenklima schaffen. Positive Merkmale sind untenstehend aus umfangreichen Erläuterungen zusammengefasst, wovon fettgedruckte in das didaktische Material einfließen werden. Auf diese beziehen sich die anschliessenden Folgerungen. Die restlichen Punkte werden als Grundvoraussetzungen angenommen und nicht weiter betrachtet.

Dem Selbstkonzept zuträgliche Faktoren sind:

- **soziale Unterstützung in der Klasse** / Kooperation von Schülern und Lehrperson
- wenig Konkurrenzdruck / angemessene Leistungserwartung / lernstofforientierte Zeitnutzung
- Disziplin und Organisation / konsequentes statt kontrollierendes Verhalten der Lehrperson
- Verständlichkeit des Unterrichts / **Binnendifferenzierung** / **Aussicht auf Erfolg**
- **Anknüpfung an Interessen der Schüler** / **Individualisierung** / **Begleitung des Schülers**
- **Aufgabenbezogene Bewertung** / **lernförderliches Feedback** / **Lob und Ermunterung**
- **Umgang mit Misserfolg schulen** / **Ressourcenorientierung**
- **Förderung von Selbstvertrauen, Eigenverantwortlichkeit und Eigeninitiative**
- **Förderung einer realistischen Einschätzung der eigenen Fähigkeiten**
- Zusammenarbeit mit der Familie (vgl. Eggert et al., 2010, S. 61-73)

Von dieser Aufstellung kann abgeleitet werden, dass die Übungen zum Bilderbuch die Individualisierung ermöglichen müssen. Dies kann am gemeinsamen Gegenstand geschehen. Offene Aufgabenstellungen sollen Eigenkreativität und Binnendifferenzierung zulassen. Denkbar sind realistische individuelle Zielsetzungen in kleinen Schritten, auf Basis derer die Ausführung eigener Produkte reflektiert wird durch Selbsteinschätzung und lernförderliches Feedback. Die Lehrperson begleitet die Kinder in ihrem Prozess mittels Beratungsgespräche. Erfolge und Misserfolge werden auf angewandte Vorgehensweisen hin untersucht, damit das Kind seine Erfolgsstrategien kennenlernen kann. In einem solchermassen offenen Unterricht spielt das Begründen der eigenen Lösungswege eine wichtige Rolle. Das dementsprechende Üben des Argumentierens gegenüber Peers und Lehrpersonen kann das Selbstvertrauen stärken. Unabdingbar ist wiederum eine wertschätzende Feedbackkultur in der Klasse (s. Kap. 6.5). Die erwähnte individuelle Bezugsnorm bewirkt einen positiven Umgang mit Heterogenität, unter welchen Bedingungen Kinder mit besonderem Förderbedarf Erfolgserlebnisse haben können. Auf das Selbstkonzept dieser wird anschliessend eingegangen.

6.8.3 Besonderer Förderbedarf und Behinderung

Durch die Entwicklung der Schule in Richtung Integration weitet sich die Bezugsnorm in den Regelklassen. Für integriert beschulte Kinder gewichtet sich damit der soziale Vergleich stärker angesichts erfolgreicherer Lernender. Studien zeigen, dass diejenige mit Schulleistungsschwächen und/oder Verhaltensauffälligkeiten über ein weniger positives schulisches Selbstbild verfügen als ihre Klassen-Peers ohne besonderen Förderbedarf oder als Lernende in separativen Klassen. Viel erleben sich als sozial weniger integriert (vgl. Venetz et al., 2012, S. 193-200). In höheren Stufen der Sonderschule sinkt das Selbstkonzept ebenso im Hinblick auf den Übertritt in die vorwiegend normorientierte Berufswelt (vgl. Eggert et al., 2010, S. 76-78). Marsh beschreibt dies als Big-fish-little-pond-Effekt, bei welchem „vergleichbar begabte Schüler ein geringer ausgeprägtes Selbstkonzept entwickeln, wenn sie eine Schule für besser Begabte besuchen, und dass sie ein höher ausgeprägtes Selbstkonzept ausbilden, wenn sie eine Schule mit geringem Begabungsniveau besuchen“ (2005, S. 119).

Kinder mit Schulleistungsschwächen entwickeln Strategien, um ein positives Selbstwertgefühl aufrechtzuerhalten. Durch *Discounting* spielen sie die Bedeutung schlechter Leistungen herunter („Die Schule bedeutet mir nichts, das wahre Leben findet draussen statt.“). Oder sie kommen zu einer *übertriebenen Selbsteinschätzung*, indem sie sich mit extrem schlechten Schülern vergleichen („Ich bin immer noch besser als A oder B.“) (vgl. Eggert et al., 2010, S. 75). Sie weisen eine höhere *Arbeitsvermeidung* auf und orientieren sich eher an *Vermeidungs-Leistungszielen*. Hinter Letzteren steht die Absicht, Misserfolge auszuweichen und Schwächen zu verbergen (vgl. Venetz et al., 2012, S. 194). Lernende, die ihre Misserfolge internal attribuieren, entwickeln *Minderwertigkeitsgefühle* sowie *Ängstlichkeit* und sind häufig depressionsgefährdet. Unterforderung kann ähnliche vorherig benannter Verhaltensmuster hervorrufen. Der innere Stress löst ebenso Selbstzweifel aus und nimmt negativen Einfluss auf das Selbstkonzept, wie Studien mit hochbegabten Minderleistern zeigen (vgl. Gyseler, 2011, S. 21-23; 2013).

Es ist bekannt, dass Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie Menschen mit Behinderung in ihrer Selbstfindung vermehrt mit dem Anpassungsdruck an eine gesellschaftliche Norm und dem Ringen um Akzeptanz und Anerkennung konfrontiert sind. Die Fokussierung ihrer Identität auf ein Merkmal wie die Behinderung macht zeitweise Sinn. Bleibt es bei der Beschäftigung mit diesem einen Thema, mündet das ebenso in eine Sackgasse wie die Verleugnung dessen. „Das Sichtbare zu akzeptieren und nicht selbst zu erschrecken und zu verstecken, sondern sich selbst zum Objekt zu machen und zu beobachten, gehört zur Wahrung der eigenen Identität und zum Handeln als Subjekt“ (Sierck, 2011, S. 19). Das Verhalten des nahen Umfelds schafft die Basis, wie Menschen mit Behinderung ihr Selbstkonzept entwickeln. Viele berichten hinsichtlich ihrer Sozialisation von unterschiedlichen Normalitätsfeldern, wobei sie sich in der Familie und Nachbarschaft als normal wahrgenommen fühlen, ausserhalb dieses persönlichen Kreises das Anderssein vorherrscht. Die Identität wird als ein durch die Umgebung bewertetes und beurteiltes Selbst wahrgenommen (vgl. Riegler, 2011, S. 20-33). Bei Körper-, Seh- oder Hörbehinderungen hängt die Selbstfindung von der Akzeptanz des eigenen Handicaps ab, in der Kindheit von der Einstellung der Eltern und deren Umgang mit den Gegebenheiten. Ein betroffenes Kind hat Ängste und ein weniger integriertes Selbst. Durch die Unterstützung der Umgebung kann es eine gewisse Kontrolle über sein Handicap schaffen und neue Kompetenzen entwickeln. Damit verbessert sich das Selbstkonzept. Eine empfundene Minderwertigkeit wird häufig durch die Selbstzuschreibung positiver Eigenschaften kompensiert wie Fröhlichkeit, Unternehmungslust, nett oder ein guter Gesprächspartner zu sein. Eine weitere Strategie ist die

Vermeidung von Kontakten mit der Umwelt, um sich nicht mit nichtbehinderten Menschen vergleichen zu müssen. Betroffene haben gleichwohl das Bedürfnis, sozial integriert sowie akzeptiert zu sein und eigenkompetent handeln zu können. Demgegenüber steht häufig die Angst vor Ablehnung und Überforderung (vgl. Eggert et al., 2010, S. 80-84).

Menschen mit geistiger Behinderung sind sich oftmals gleichermaßen bewusst, dass sie in der Gesellschaft als behindert gelten. Obschon sie in der Regel nicht die Möglichkeiten haben, sich selbstverantwortlich zu entwickeln, hat das Erleben von Fremdbestimmung Auswirkung auf das Selbstkonzept. Eine Stigmatisierung wird hauptsächlich bei sozialer Interaktion durch Zurückweisung erlebt (vgl. ebd.).

6.9 Fazit zu Selbstkonzept und Selbstwert

Den dargestellten Selbstkonzepttheorien liegt eine konstruktivistische Anschauung zugrunde. Das Selbstbild ist ein subjektives, eigenkonstruiertes Gebilde, welches durch den inneren Dialog zwischen I- und Me-Selbst in der Interaktion mit der Umwelt zustande kommt. Die Annahmen über die eigene Person rufen ein bestimmtes Verhalten hervor, welches auf positive oder negative Resonanz stößt. Sich wiederholende Erfahrungen verfestigen sich zu Verhaltensmustern und resultieren in einem komplexen Selbstbild. Ein negatives Selbstkonzept nachträglich verändern zu wollen, scheint ein langwieriger Prozess zu sein, von der Bereitschaft der Person abzuhängen und vorwiegend positiver neuer Erfahrungen zu bedürfen. Zur Stärkung des Selbstbewusstseins kommen von den hierarchisch angeordneten Theoremen die ersten beiden Ebenen in Frage, da diese am ehesten veränderbar sind. Dazu können für das Bilderbuchprojekt aus dem Modell von Eggert et al. (s. Kap. 6.6.3) die Elemente des Fähigkeitskonzepts und der Selbsteinschätzung mit ihren Subsystemen gleichwohl wie die Teilbereiche Leistungsselbstkonzept und soziales Selbstkonzept einbezogen werden. Im Kapitel 8 wird die geplante Umsetzung dessen beschrieben. Das Kind wird unter anderem anhand Darius' Geschichte seine eigenen Fähigkeiten reflektieren und Interaktionen betrachten.

Schule und Peers spielen für Schulanfänger eine zentrale Rolle, sodass sich dieses Umfeld als Kulisse für die Bilderbuchgeschichte anbietet. Sowohl Darius' Erlebnisse als auch die Unterrichtsübungen können Themen beinhalten wie Umgang mit Erfolg- bzw. Misserfolg, Real- und Idealselbst sowie Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Ein mögliches Bestreben ist es, die Selbstwirksamkeitsüberzeugung durch Erfolgserlebnisse der Kinder zu stärken. Dies kann im Unterricht anhand selbst gesetzter, erreichbarer und gleichzeitig herausfordernder Ziele geschehen.

Die Bedeutung einer konstruktiven Selbstreflexions- und Feedbackkultur zeigt sich wie in der Sozialisationstheorie (s. Kap. 6.5). Für eine Umsetzung dessen sollte das didaktische Material den Faktoren eines guten Unterrichts entsprechend konzipiert sein (s. Kap. 6.8.2). Die Merkmale eines selbstkonzeptförderlichen Klassenklimas dienen dazu als Basis. Mit der Klasse könnte im Projekt ein Milieu der Akzeptanz und Ressourcenorientiertheit erarbeitet werden, in welchem die Heterogenität wertgeschätzt wird und eigene Schwächen sowie Behinderung angenommen werden.

Insgesamt muss auf die Stabilität der einzubeziehenden Selbstwertquellen geachtet werden. Um die unterschiedlichen Bedürfnisse von Mädchen und Jungen zu berücksichtigen, sollen Aspekte der sozialen Anerkennung neben Wettbewerbsorientiertheit aufgenommen werden.

7. Das Experteninterview

Wie im Forschungsablauf (S. 8) dargestellt, wurde ein Experteninterview zur Überprüfung und Ergänzung der Erkenntnisse durchgeführt. Die Autorin wählte den Bereich des Selbstbildes, welche Entscheidung sie nachstehend begründet. Im späteren Kapitel 8 wird die Expertenmeinung mit den im Vorfeld entstandenen eigenen Folgerungen zusammengeführt. Letzte Fragen zur formalen Buchgestaltung werden im Erarbeitungsprozess stetig anderweitig durch fachliche Auskünfte geklärt werden müssen (s. Kap. 8.4).

7.1 Definition des Experteninterviews

Als besondere Form des Leitfadenterviews bezeichnet das Experteninterview eine halbstrukturierte bzw. unstandardisierte Befragung einer sachverständigen Person. Das Gespräch ist auf einen Inhalt festgelegt, lässt aber den Befragten möglichst frei zu Wort kommen. Das Thema wird vom Interviewer vorher analysiert. Dazu werden spezifische Aspekte erarbeitet und Fragen in einem Gesprächsleitfaden vorformuliert. Dieses Vorgehen ist eine qualitative Technik unter anderem zur Überprüfung von Hypothesen und Erkenntnissen (vgl. Mayring, 2002, S. 67-69). Als „Experten“ fassen Gläser und Laudel Menschen zusammen, die über ein besonderes Wissen verfügen. Es muss sich nicht um einen bestimmten akademischen Grad handeln, sondern alle, die sich vertieft mit einer Materie beschäftigt haben, besitzen ein einzigartiges Spezialwissen. In Experteninterviews wird die qualifizierte Rolle des Gesprächspartners als Quelle eines solchen Spezialwissens zu Nutze gemacht. Durch die Sichtweise der kundigen Person soll Kenntnis über einen Sachverhalt erlangt und sozialwissenschaftliche Erklärungen gefunden werden (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 11-13).

7.2 Erkenntnisinteresse

Während der Recherche stellten sich eigenkompetentes Handeln und Selbsterfahrung des Kindes als wirksamer für die Selbstbildstärkung heraus als die Rezeption der Geschichte an sich (s. Kap. 8.2.1). Daher sollten im Experteninterview die Folgerungen im (sozial-)psychologischen Bereich validiert werden. Im Sinne des qualitativen Denkens war in der Befragung die Offenheit gegenüber dem Forschungsgegenstand wesentlich, um allfällige neue Gesichtspunkte integrieren zu können. Nach dem Einbezug diverser Theorien und eigener Praxiserfahrung sollte durch die Expertenmeinung eine Theorien-Triangulation hergestellt werden. Diese bezeichnet die Annäherung an den Forschungsgegenstand ausgehend von verschiedenen Perspektiven und Hypothesen (vgl. Denzin; zitiert nach Flick, 2009, S. 225).

Folgende Fragestellungen sollten in fünf Themenfeldern eigene Überlegungen überprüfen:

Möglichkeiten des Projekts: Inwiefern kann das Selbstbild innerhalb eines solchen Unterrichtsprojekts gestärkt werden? Welche Ziele soll ein solches Vorhaben verfolgen? An welche Grenzen stößt es? Welche Auswirkungen auf das Selbstbild sind zu erwarten? Wie gelingt der Transfer in den Alltag?

Selbstkonzept: Sind die Elemente des Fähigkeitskonzepts und der Selbsteinschätzung richtig gewählt? Müssten weitere Elemente zur Selbstbildstärkung einbezogen werden? Welche Wege sind wirksam?

Realistisches Selbstbild: Welche Gewichtung bezüglich Selbst- bzw. Fremdeinschätzung soll vorgenommen werden? Welchen Einfluss hat der soziale Vergleich?

Heterogenität: Worauf soll hinsichtlich der verschiedenen individuellen Voraussetzungen in der Klasse geachtet werden?

Grundvoraussetzungen: Welche Rahmenbedingungen müssen in einem solchen Unterrichtsprojekt geschaffen werden? Welche Bedeutung haben Beziehungen?

7.3 Wahl der Expertin Carmen Zurbriggen

Aufgrund des Erkenntnisinteresses fiel die Wahl für das Experteninterview auf die Sachverständige Carmen Zurbriggen. Sie verfügt aus Forschungen über Spezialwissen zu schulbezogenen Selbstbildern in Verbindung mit ihrer Praxiserfahrung. Die Ergebnisse aus dem Gespräch dienten der Konzeptentwicklung des didaktischen Materials.

Carmen Zurbriggen hatte die Ausbildung zur Primarschullehrerin am Lehrerseminar in Brig (Schweiz) absolviert und übte von 1993 bis 2008 ihren Beruf als Primarlehrerin und Schulische Heilpädagogin aus. Sie schloss 2008 an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich das Masterstudium in Schulischer Heilpädagogik mit Schwerpunkt Pädagogik bei Schulschwierigkeiten ab. Zwischen 2009 und 2013 folgte an derselben Bildungsinstitution die Tätigkeit in der Lehre des Bereichs Pädagogik bei Schulschwierigkeiten und in der Forschung. Die Expertin wirkte in dieser Zeit als Koautorin bei dem Buch „Emotionales Erleben im Unterricht und schulbezogene Selbstbilder“ (2012, Venetz et al.) und der dazugehörigen Studie D.5 mit. Ferner arbeitete sie an der Folgestudie D.5.1 (Schulische Integration und Schulübergang) mit. Sie doktoriert derzeit an der Philosophischen Fakultät der Universität Fribourg zur Bedeutung der schulischen Bezugsgruppe für die Schulleistungen und das schulische Selbstkonzept. Seit 2013 ist sie ebenda am heilpädagogischen Institut als Assistentin mit besonderen Aufgaben angestellt.

7.4 Vorbereitung und Durchführung

Nach erfolgtem Studium der Fachliteratur und eigener vorgängiger Konklusion wurde das Experteninterview (s. **Anhang S. 19-21**) von der Verfasserin theoriegeleitet vorbereitet. Die Erstellung des Gesprächsleitfadens basierte auf dem Vorwissen, der Kategorienbildung zur Interviewauswertung (s. Kap. 7.5) und dem Erkenntnisinteresse. Die impulsgebenden Haupt- und Unterfragen ermöglichten ein halbstrukturiertes Gespräch. Die Themenvorgaben wurden offen und somit unstandardisiert formuliert, um die Expertin innerhalb der Inhalte frei referieren zu lassen (vgl. Atteslander, 2010, S. 134-145). Folgende Punkte wurden mit ihr vorbesprochen: Forschungszweck, Dokumentations- und Transkriptionsart, Strukturierung des Interviews, kommunikative Validierung durch Gegenlesen, Zeitrahmen und Lokalitätswahl. Den Leitfaden mit den Fragen erhielt Carmen Zurbriggen zu ihrer Vorbereitung im Voraus (vgl. Hunziker, 2010, S. 188-192).

Das Experteninterview fand am 18. September 2014 an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich in aufgeschlossener Atmosphäre statt und dauerte 77 Minuten. Dokumentiert wurde es mittels digitaler Tonaufnahme. Um die Ausführungen zum Validierungszweck wenig zu beeinflussen, begab sich die Interviewerin in eine interessiert-neutrale Rolle, indem sie innerhalb der Fragestellungen hauptsächlich zuhörte, bei Bedarf nachfragte und nötigenfalls Vergleiche zu eigenen Erkenntnissen anstellte (vgl. Atteslander, 2010, S. 136).

7.5 Auswertung

Die qualitative Auswertung des Interviews basierte auf sieben gebildeten Kategorien (vgl. Mayring, 2002, S. 66). Zur Selektion der Aussagen umfassten die Kategorien im Protokoll **(s. Anhang S. 22-26)**:

(1.) Begründungen, Zielsetzungen und Grenzen in der Selbstbildstärkung, (2.) selbstkonzeptförderliche Bedingungen, (3.) einzubeziehende Elemente des Selbstkonzepts, (4.) mögliche Auswirkungen auf das Selbstbild, (5.) Zugänge und Transfer, (6.) soziale sowie (7.) heilpädagogische Aspekte.

Um die Fülle des Tonmaterials auf Kernaussagen zu reduzieren, wurde im Raster eines sogenannten selektiven bzw. zusammenfassenden Protokolls transkribiert (vgl. ebd., S. 89-99). Aussagen werden in einem solchen nach Relevanz ausgewählt bzw. paraphrasiert. Die Beibehaltung der Ganzheit der Experten-sichtweise im Sinne der Forschungskriterien war im eigenen Protokoll des Interviews massgebend (s. Kap. 3.1.2). Qualitätssichernd wurde der Befragten dieses zur kommunikativen Validierung vorgelegt und von ihr genehmigt (vgl. Hunziker, 2010, S. 192). Das Tonmaterial befindet sich bis zur Beurteilung der Masterarbeit in den Händen der Interviewerin. Die Ergebnisse sind nachstehend dargestellt.

7.6 Fazit aus dem Experteninterview

Generell wurden die eigenen Konklusionen zur Selbstbildstärkung sowie das theoretische Verständnis der Thematik bestätigt, einige Gesichtspunkte kamen neu hinzu. Im Folgenden ist das Gespräch zusammengefasst und mit Verweisen zur Stelle im Interviewprotokoll versehen **(s. Anhang S. 22-26)**. Im Anschluss werden Bestätigungen, Ergänzungen oder Widersprüche zu den eigenen Erkenntnissen hervorgehoben.

7.6.1 Zusammenfassung des Interviews

Carmen Zurbriggen erachtete es als wichtig, mit den Kindern ihr Selbstkonzept zu thematisieren, um eine Stabilität angesichts der raschen Veränderungen im heutigen Leben zu erreichen (4, 7). Gerade Lernende mit besonderem Förderbedarf könnten dadurch ihre Situation besser einordnen (49). Die Entwicklung des Selbstbildes sei stark von der Umwelt beeinflusst, sodass eine Intervention im allgemeinen Selbstbild in einem vierteljährlichen Unterrichtsprojekt zwar möglich sei, hingegen eher kurzfristige und limitierte Wirkung habe – diese auf das aktuelle Umfeld beschränkt (1, 2, 5, 10, 21, 26). Die moderat pessimistische Position (vgl. S. 34) sei am ehesten realistisch (3). Mehr Einfluss könne in einem spezifischen Segment des [kognitiven] Selbstkonzepts genommen werden (6). Da sei zu überlegen, welcher Aspekt für das Projekt gewählt werden wolle (14, 15). Inwiefern der Selbstwert gestärkt werden könne, sei langfristig wenig erforscht (8).

Weiter führte die Expertin aus, dass das Fähigkeitskonzept kurzfristig am stärksten beeinflusst werden könne (28); die Selbsteinschätzung sei an dieses gekoppelt (29). Daran könne gearbeitet werden, indem man eigene Fähigkeiten bei individueller Bezugsnorm einschätze und mit einer (objektiven) Aussenperspektive vergleiche (29, 37). Es sei wichtig, verschiedene Kompetenzen einzubeziehen wie beispielsweise musische, sportliche schulische oder soziale Fähigkeiten (17). Im schulischen Selbstkonzept sollen neben der Schriftlich- und Mündlichkeit andere Merkmale wie Ideenreichtum, Kreativität, Fleiss und Pflichtbewusstsein gewichtet werden (20, 35). Anfangs des Unterrichtsprojekts könnte das Selbstkonzept des Kindes mittels einfachem, informativem Fragebogen erhoben werden – möglicherweise durch einen bestehenden (27, 36).

Selbstreflexion und Feedback seien in der gewählten Altersgruppe in einfacher Sprache möglich und wichtig (7, 9). Für Rückmeldungen sei in der Unterstufe die Lehrperson eine wesentliche Bezugsperson mit sozialer Vorbildfunktion (46), wobei die Peers bedeutender werden und ebenso als Fremdmeinung beigezogen werden können (39, 40). Die Bezugsgruppe nehme starken Einfluss auf das Selbstkonzept und bewirke teils mehr als die Selbsteinschätzung (22, 39). Feedbacks könnten altersentsprechend in schriftlicher, mündlicher, symbolischer oder mimischer Form gegeben werden (43).

Die individuelle Förderung im Selbstkonzept sei stärker zu gewichten als die soziale Komponente – ideal und möglich wäre indes, wenn beides einbezogen werden könnte zugunsten selbstkonzeptförderlicher Rahmenbedingungen (11, 12, 45). Das Soziale spiele stark in die Unterrichtsebene hinein und bei den Kleinen sei es förderlich gegenseitig zu wissen, wer was gut könne (10, 42).

Individuelle Zielsetzungen sollten realistisch erreichbar und herausfordernd sein (23) – mit kurzem Zeit-horizont für die kleinen Kinder sowie abgekoppelt vom sozialen Vergleich (30). Die Lehrperson könne die Lernenden anleiten und klare Strukturen vorgeben (31). Zur Selbstwertstärkung sollten bei Nichterreichung eines Zieles die Gründe erörtert und der Prozess weitergeführt werden (23).

Eine Kultur der Selbstreflexion und des wertschätzenden Feedbacks in der Klasse, die nach dem Projekt weitergeführt werde, schaffe am ehesten eine Nachhaltigkeit (33, 44). Transfer finde durch Alltagsnähe, Verbalisieren, Wiederholungen, Übungen, eigenes Handeln und Begleitung statt – durch die Bilderbuchgeschichte allein hingegen kaum (34).

7.6.2 Ergebnisse zugunsten der Schlussfolgerungen

Das Experteninterview bestätigte die eigenen Überlegungen (s. Kap. 8). Widersprüche ergaben sich keine, Fragen blieben ebenso wenig offen. Aufgrund der insgesamt gesammelten Informationen kann im kommenden Kapitel die Zusammenführung erfolgen. Einige Punkte aus dem Gespräch sollen davor hervorgehoben werden.

Folgende Aspekte kamen zu den eigenen Überlegungen hinzu:

- Ein informativer Erfassungsfragebogen zum Selbstbild des Kindes könnte hilfreich sein.
- Die Segmente des Selbstkonzepts sollten bewusst gewählt werden.
- Es ist zu überlegen, ob generelle oder spezifische Fähigkeiten für die Selbsteinschätzung einbezogen werden sollen.
- Laut Expertin wäre es spannend, das Projekt eventuell als Interventionsstudie anzulegen.

Innerhalb der eigenen Erkenntnisse wurde besonders bewusst:

- Die Bezugsgruppe und das Umfeld nehmen sehr starken Einfluss.
- Eine Selbstbildstärkung ist eher eingeschränkt und kurzfristig im aktuellen Umfeld möglich.
- Die individuelle als auch die soziale Ebene könnten/sollten einbezogen werden.
- Im Projekt wäre die Erarbeitung einer Feedbackkultur neben der individuellen Förderung sinnvoll.
- Es könnten selbstdefinierte Wochenziele mit den Lernenden gesetzt werden.
- Das Fähigkeitskonzept und die Selbsteinschätzung sind als Elemente richtig gewählt.

8. Zusammenführung der Ergebnisse

Nachdem die Theorie erkundet ist, werden im Kapitel 8 die Erkenntnisse zusammengeführt und die Fragestellungen der Masterarbeit beantwortet (s. Kap. 2.5.1). Zunächst wird die Bilderbuchgeschichte nebst inhaltlichen Überlegungen geschildert, damit die Leserin und der Leser eine Vorstellung für die anschließenden Ausführungen zum didaktischen Material entwickeln können. Die gestalterische Ausarbeitung des Werkes wird zum Abschluss des Gesamtkapitels aufgezeigt.

8.1 Bilderbuchgeschichte

8.1.1 Bilderbuchart

Zur Bilderbuchgeschichte bestehen bereits klare Ideen, die in den Einzelheiten noch ausgearbeitet werden müssen. Schon bald zeichnete sich ab, dass das eigene Buch eine erzählende Fantasiegeschichte würde (s. Kap. 4.5.1), die zur identitätsbildenden Übertragbarkeit nah an der Lebenswelt des Kindes und von einem Abenteuer geprägt ist (s. Kap. 4.3.2). Obwohl die Erzählung subtil problemorientiert die Thematik der Ich-Stärke einbringt, soll sie nicht moralisieren. Verlage geben heutzutage ungern Kinderbücher mit erhobenem Zeigefinger heraus. Es ist stattdessen auf die Interessen und altersrelevanten Themen der Kinder zu achten (vgl. Englert, 2013, S. 41).

8.1.2 Interessen im Unterstufenalter

Huber (2008) zufolge sind Bücher identitätsbildend, die biographisch bedeutsame Themen des Lesers transportieren (s. Kap. 4.3.2.1). Für die Unterstufenkinder als Zielgruppe spielen sich aus diesem Grund die Geschehnisse in einem Schulzimmer ab. Die entwicklungspsychologischen Betrachtungen im Kapitel 6.4 blieben die Antwort schuldig, welche Inhalte die Heranwachsenden im entsprechenden Alter beschäftigen – abgesehen von Schule und neuem sozialen Umfeld. In Bezug auf Kinderbücher weiss Englert als Lektorin eines Verlages: „Allen pädagogischen Bemühungen zum Trotz neigen viele Mädchen ... zur Farbe Rosa, zu Prinzessinnen, Feen und Ponys. Viele Jungs finden ... Autos, Agenten, Detektive, Feuerwehrleute, Ritter und Fussball cool“ (ebd., S. 40) neben aktuellen Fernsehserie-Helden. Diese Auffassung bestätigte sich kürzlich, als die Schülerinnen und Schüler der eigenen Unterstufenklassen ihr Lieblingsbuch in den Unterricht mitbringen durften. Etliche Kinder beiderlei Geschlechts stellten zugleich Bücher mit Tieren als Handlungsträger oder mit starken Protagonistinnen vor. Humor war äusserst beliebt. Letztgenannte Aspekte werden in die eigene Erzählung eingebracht.

Der heutige Begriff von „Kindgemässheit“ im Buch bezieht Unterhaltung, Witz, Fantasie und Skurriles ebenso ein wie Alltagsthemen (vgl. Hollstein & Sonnenmoser, 2010, S. 31). Aus eigener Erfahrung lassen sich Unterstufenkinder von fantastischen Geschichten fesseln, die in ihrem magischen Denken Wahrheit und Imagination ineinander fliessen lassen. Freundschaft, Computer, Handy und Fernseher spielen eine grosse Rolle. Klassische Kinderbanden sind in der Kinderliteratur selten geworden (vgl. ebd., S. 42).

8.1.3 Narrativität im eigenen Bilderbuch

Erzählperspektivisch wird die Geschichte mit internem Fokalisationspunkt geschildert (s. Kap. 4.3.2.3). Darius ist die Hauptfigur, dessen Entwicklung und subjektive Wahrnehmung in dritter Person erzählt werden, wie für kleinere Kinder empfohlen. Die Geschichte ist in der Gegenwartsform geschrieben, um für fremdsprachige Kinder verständlicher zu sein. Sie zeichnet sich durch eine geschlossene Narrativität aus, indem sich am Ende alles löst (s. Kap. 4.3.2.3). „Kinder gehen gerne mit einem guten Gefühl aus dem

Buch raus, auch wenn es zwischendurch mächtig zur Sache geht.... Ein offener Schluss ist tabu“ (Osberghaus; zitiert nach Englert, 2013, S. 43). Innerhalb der Erzählung werden absichtlich Punkte mit offener Narrativität geschaffen. Beim Vorlesen können hier eigene Interpretationswege mit den Kindern erkundet werden, bevor die Abenteuer weitergehen. Schliesslich empfiehlt Englert, in moderat moderner Sprache zu schreiben, wörtliche Dialoge zu verwenden und die Geschichte schnell voranzutreiben (vgl. ebd., S. 42- 49).

8.1.4 Figuren der Geschichte

Die Hauptfiguren eines Kinderbuches sollten unverwechselbare oder sprechende Namen haben (vgl. ebd., S. 47). Für eine Veröffentlichung muss geprüft werden, ob diese nicht namensrechtlich in ähnlicher Form vergeben sind. Recherchen wurden im Internet angestellt – angefangen bei Google und beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum mit Links zu internationalen, online-abrufbaren Registern. Ausser für Darius waren die Namen der Protagonisten bald gefunden. Sie und ihre Geschichte werden nun vorgestellt (s. Anhang S. 27).

Abb. 12: Erster Farbwurf von Quark, Flupsi und Darius Farbtupf

Die Hauptfigur **Darius Farbtupf**, ein Schneckenjunge, hat Talent im Malen, glaubt gleichwohl kaum an sich. Anfangs ist er blass in seiner Körperfarbe. Er zeigt wenig Persönlichkeit. Im Verlauf der Geschichte findet er sein Selbstvertrauen und sein Aussehen ändert sich durch bunte Tupfer. **Flupsi**, ein keckes Käfermädchen, zeigt sich selbstbewusst und scheut kein Abenteuer. Durch ihre Unbedachtheit bringt sie sich in missliche Lagen. **Quark** ist ein Frosch mit liebenswertem Sprachfehler. Eigentlich möchte er quaken, doch ertönt bei ihm ein „Quark!“. Ansonsten hat er in der Geschichte eine nichtsprechende Rolle. Er befindet sich wie ein Haustier an Flupsis Seite und bringt humorvolle Elemente in die Illustrationen, da er einigen Unsinn anstellt. Die grummelige, alte Spinne namens **Frau Grumalda** haust schon lange am Ort des Geschehens. Sie sieht alles pessimistisch. Durch **Niko**, einen Schuljungen der ersten Klasse, kommen die drei Freunde zusammen. Er bleibt in der Geschichte im Hintergrund.

8.1.5 Handlung der Geschichte

Die Erzählung beginnt an einem Regentag – ein Fest für Schnecken! Alle erfreuen sich an dem wunderbaren Wetter, nur Darius nicht. Er guckt griesgrämig aus seinem Häuschen. Für seinen Missmut gibt es einen Grund: die anderen geben alle ihre Fähigkeiten zum Besten. Der eine Schneckerich frisst beispielsweise vollendete Formen aus Pflanzenblättern, ein weiterer kann an höchsten Gräsern emporkriechen. Darius malt dafür schönste Bilder mit Farben aus Beeren und Nektar. Leider glaubt es ihm niemand, weil der Regen jedes Mal seine Bilder wegschwemmt, sodass er selber an seinem Talent zweifelt. Er ist ein Langweiler, kann nichts und hat nichts Spannendes zu erzählen. Lange hält seine schlechte Laune nicht an, denn bald taucht ein riesiger Schatten über ihm auf und... Nach einer Weile späht er aus seinem Häuschen. Er findet sich in einem offenen Glas auf einer Schulbank wieder. Der kleine Niko hat ihn im Schulranzen mitgenommen. Dieser ist ein Sammler. So trifft Darius Flupsi und Quark an – ebenfalls „Sammelobjekte“, die vor ihm da waren. Niko vergisst die kleinen Wesen, sodass diese einige Nächte gemeinsam an diesem Ort verbringen. Des Nachts geschehen Abenteuer, in welche Flupsi sich gerne unüberlegt und wagemutig reinstürzt. Darius ist anfangs zögerlich und unsicher. Er wird selbstbewusster,

auch indem er sich Flupsi entgegensetzt. Die miesepetrige Spinne Frau Grumalda versucht spielverderberisch alle Vorhaben schlecht zu reden. Jeden Morgen entdeckt die Schulklasse Spuren der nächtlichen Ereignisse. Niko glaubt zu wissen, wer sie verursacht hat, doch die Strolche bleiben versteckt. Darius lernt während der Unternehmungen seine Stärken kennen, nicht nur mittels herumstehender Farbtöpfe, welche ihn bunter aussehen lassen. Eines Morgens bietet sich den drei Freunden die Gelegenheit, durch einen offenen Spalt in Freiheit zu gelangen. Dabei bemerkt Darius, dass sein Zuhause im Garten gleich unterhalb des Schulzimmerfensters gelegen hat. Zurück von seinen Erlebnissen weiss er, wer er ist. Er muss seine Geschichten wiederholt erzählen, alle finden ihn toll. Flupsi und Quark bleiben bei ihm und Darius kann nun malen, denn die beiden haben ihm ein Regendach aus Schulmaterial gebaut.

Die Erzählung wird derzeit in das Storyboard übertragen und in den Details ausgearbeitet. In einem solchen werden die szenischen Abläufe skizzenhaft auf alle Buchseiten zu verteilt (**s. Anhang S. 28**). Dabei wird bedacht, welche Bilder beim Umblättern offengelegt werden, ohne zu früh Ereignisse zu verraten. Das ist für „Darius Farbtupf“ entscheidend, da die Geschichte für den Unterricht vorgesehen ist. Sie soll von Tag zu Tag weitergelesen werden können, ohne die Spannung zu verlieren. Die realen Schulkinder finden dann morgens in ihrem Klassenzimmer ebenfalls verheissungsvolle Spuren von den nächtlichen Aktivitäten der Bilderbuchfiguren. Das Buch bezieht damit die aktuelle Lebenswelt des Unterstufenkindes ein und verbindet sie mit dem altersrelevanten Thema Freundschaft.

8.1.6 Symbolik in der Geschichte

Um der Vielfalt der Leserschaft hinsichtlich derer Identifikation gerecht zu werden, wurden in die Bilderbuchgeschichte absichtlich verschiedene Charaktere eingebracht. Stärken und Schwächen wurden ausgeglichen auf beide Geschlechter verteilt, um keine Seite als überlegen darzustellen. Flupsi bildet als Optimistin den Gegenpol zu Frau Grumalda – Darius' Unsicherheit findet in Nikos Lebendigkeit einen Kontrast. Die Rolle des Schuljungen war anfänglich als Mädchen vergeben, wodurch Darius neben viel weiblicher Kraft schwach erschien. Es wurde ebenso überlegt, ob ihm ein Freund oder eine Freundin zur Seite gestellt wird. Die Wahl fiel auf Flupsi als Heldin für die Leserinnen. Der Schneckerich und das Käfermädchen als Hauptfiguren finden zunächst die eigenen ungelebten Anteile im anderen wieder, worin sie sich im Verlauf der Geschichte etwas annähern und Darius erstarkt. Frau Grumalda verkörpert mit ihren widerratenden Bemerkungen sein anfänglich mangelndes Selbstvertrauen.

Die Anthropomorphisierung wurde für die Erzählung gewählt, damit sich das Kind zwar mit einer oder mehreren Figuren identifizieren, gleichzeitig das Geschehen durch die Tiergestalten objektiviert betrachten kann. So sprechen die Lernenden im Unterricht möglicherweise einfacher über ihre eigenen Persönlichkeitsmerkmale. Die von Lypp geforderten Analogien der Tiere zu menschlichen Wesenszügen ergaben sich zufällig, erscheinen jedoch passend (s. Kap. 4.3.2.2). In der Schnecke könnte Introvertiertheit, Zögerlichkeit und mangelnde Eigeninitiative gesehen werden. Darius ist in der Geschichte indes nicht bewusst, dass er eigentlich ein sogenannter Schneckenkönig ist, in dem viel Einzigartigkeit steckt. Damit werden seltene Exemplare bezeichnet, deren Häuschen untypisch im Gegenuhrzeigersinn gewunden sind. Die neuen Farbtupfer heben seinen Facettenreichtum verstärkt hervor. Der Käfer als schneller Krabbler steht für Unrast und Lebendigkeit, welche gleichzeitig Flupsis Schwäche und Stärke darstellen. Die Spinne Grumalda scheint in ihrem eigenen Netz des Pessimismus und der Resignation gefangen zu sein.

Als Kindheitsbild (s. Kap. 5.1.2) vermittelt das Buch zeitgemäss eine eigenverantwortliche und selbstbestimmende Persönlichkeit, welche durch Erfahrung dazulernen kann und Potenzial in sich trägt. Gleichzeitig wird sie in ihrer Wesensart angenommen. „Darius Farbtupf“ soll indes weniger erziehend wirken als Werte vermitteln. Es geht um Individualität, die Akzeptanz von Verschiedenartigkeit, sich ergänzende Freundschaft, Weiterentwicklung und Selbstvertrauen.

8.2 Folgerungen zur Stärkung des Selbstbildes

Im Folgenden legt die Autorin dar, welchen Faktoren sie für ihr Unterrichtsprojekt eine selbstbildstärkende Wirkung zuschreibt. Anschliessend erläutert sie die Zugänge, die sie nutzen möchte. Nach der Klärung der Zielsetzungen für den Unterricht wird das didaktische Material beschrieben und mit theoretischen Überlegungen verknüpft.

8.2.1 Selbstbildstärkende Faktoren im Unterrichtsprojekt

Während der Recherchen kristallisierten sich die selbstbildstärkenden Faktoren für das Unterstufenprojekt heraus. Ursprünglich war allein das Bilderbuch zur Identitätsbildung vorgesehen. Das Unterrichtsmaterial sollte peripher ergänzen. Im Literaturstudium wurde klar, dass eine Geschichte zwar eine emotionale Passung herstellen kann und eine Bedeutung für die sozial-emotionale Entwicklung hat (s. Kap. 4.3). Ein identitätsbildender Transfer findet jedoch über **Verbalisierung, eigenkompetentes Handeln und begleitete Selbstreflexion** statt – dies die Einschätzung der Autorin und der Expertin (s. Kap. 7.6.1). Das Kind muss **Erfahrungen über bewusste Selbstobjektivierung** integrieren (s. Kap. 6.3.2). Solche Aspekte können erst die Aufgabenstellungen im didaktischen Material einbringen. Die Erzählung dient hingegen als **emotionaler Einstieg in die Themen und Auslöser für die Unterrichtsaufträge**. Die **Figuren begleiten** das Kind in seinem Prozess, wie Lypp (2009) deren Rolle umschreibt (s. Kap. 4.3.2.2).

Mit „Darius Farbtupf“ wird die moderat pessimistische Position der offenen, eigenverantwortlichen Identitätsarbeit verfolgt (s. Kap. 6.3.1). Die Expertin Carmen Zurbriggen erachtete diese als realistisch mit kurzfristiger Wirkung. Im eigenen Projekt ist eine Nachhaltigkeit erwünscht. Da in der Selbstkonzeptforschung die Langfristigkeit der Selbstbildstärkung kaum ergründet ist (s. Kap. 7.6.1), wird ein verwandtes, besser erforschtes Fachgebiet beigezogen: Empirisch identifiziert sind **schützende Resilienzfaktoren**. Langzeitstudien zufolge verleihen sie dem Individuum Stabilität in seinem Ich. Übergreifend ergeben sich sechs Resilienzfaktoren: **Soziale Kompetenz, Selbstwahrnehmung, -steuerung und -wirksamkeit, Umgang mit Stress und Problemlösung** (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2001, S. 15-40). Die Aspekte fliessen in die Übungen ein (s. Kap. 8.3). Generell weiterführbare **Arbeitsmethoden** wie **Metakognition, Selbstreflexion und Feedbackgeben** sollen einen zusätzlichen Langzeiteffekt erzielen.

Da die Bezugsgruppe starken Einfluss auf die Identitätsbildung hat (s. Kap. 6.8.3), erfolgte die Erkenntnis, dass das Kind nicht nur auf individueller Ebene gestärkt werden kann. Eine wirkliche Intervention gelingt erst, wenn mit der Klasse ein **selbstkonzeptförderliches Klima** erreicht wird. Aus diesem Grund werden im Konzept die **individuelle und soziale Ebene** berücksichtigt.

8.2.2 Auszuwählende Elemente des Selbstkonzepts

Zum Verständnis der Interventionsbeschreibungen sei die Beschaffenheit des Selbstbildes nach der Begriffsverwendung der Masterarbeit in Erinnerung gerufen:

Das Selbstbild (auch „allgemeines Selbstkonzept“), besteht im Modell von Eggert et al. (2010) aus fünf vernetzten, dynamischen Elementen: aus Selbstwertgefühl (emotional/evaluativ), kognitivem Selbstkon-

zept (objektiv), Körper- und Fähigkeitskonzept sowie Selbsteinschätzung (s. Abb. 10, S. 39). Erstere zwei werden durch die restlichen Elemente geprägt. Das kognitive Selbstkonzept beinhaltet selbstbeschreibend die gesamte Kenntnis über Vorlieben, Merkmale, Fähigkeiten und Biografie. Es lässt sich in das schulische, körperliche, soziale und emotionale Selbstkonzept unterteilen (s. Kap. 6.6.2 & 6.6.3). Die Vorstellungen über persönliche Kompetenzen und Eigenschaften sind auf vier Ebenen hierarchisch aufgebaut. Theoreme höherer Ordnung unterstehen einer zunehmenden Generalisierung und Unveränderbarkeit (s. Kap. 6.6.4). Erfolg und Misserfolg schreibt sich das Individuum external oder internal zu. Durch die internale Erfahrbarkeit von Erfolgen entsteht die Selbstwirksamkeitsüberzeugung (s. Kap. 6.7.4).

Um die Stärkung der personalen Identität anzustreben, eruierte die Autorin mögliche Zugänge im Selbstbild. In diesem Abschnitt nennt sie die Elemente, die sie in die Unterrichtsübungen einbezieht:

Das **kognitive Selbstkonzept** kann am stärksten beeinflusst werden. Die Kinder betrachten darum im Projekt ihre darin enthaltenen selbstbezogenen Vorstellungen. Die damit eng verbundenen **Elemente des Fähigkeitskonzepts und der Selbsteinschätzung** erweisen sich zur entsprechenden Intervention geeignet. Das Experteninterview bestätigte die Folgerung (s. Kap. 6.6.3 & Kap. 7.6.1). In diesen Bereichen finden die **Wahrnehmung persönlicher Kompetenzen, Eigenbewertung, Zielsetzungen, Selbstbelohnung und Kausalattribution** statt (s. ebd.), welche Vorgänge metakognitiv bewusst gemacht werden sollen – bei den Unterstufenkindern auf einfachem Niveau. Der Theorie zufolge kann nur in den unmittelbar erfahrbaren **Theoremen der beiden untersten Ebenen** interveniert werden (s. Kap. 6.6.4). Die Metakognition in den Aufgaben muss deshalb die spezifischen, fassbaren Fähigkeiten des Kindes aufgreifen. Zielsetzungen sollten mit kleinschrittigen Erfolgserlebnissen verknüpft sein. Wiederholt positives Erleben lässt dann das längerfristige Selbstvertrauen entstehen zugunsten der internalen Kausalattribution (s. Kap. 6.7). Ziel ist ein moderat hohes, stabiles Selbstwertgefühl (s. Kap. 6.7.2).

8.2.3 Zielsetzungen im Bilderbuchprojekt

Aus den vorangegangenen Überlegungen zur Theorie lassen sich drei zu fördernde Ebenen ableiten: die individuelle, soziale und sprachliche Ebene. Die beiden ersten sind im Kapitel 8.2.1 begründet. Letztere bildet die Basis zur Selbstreflexion und zum Feedback (s. Kap. 8.3.4).

Das Projekt strebt dementsprechend nachstehende Ziele an. In den anschließenden Kapiteln werden darauf bezogene theoretische Erläuterungen und konkrete Umsetzungen ausgeführt.

Individuelle Förderung	<ul style="list-style-type: none">- Das Kind reflektiert ressourcenorientiert seine Fähigkeiten.- Das Kind setzt sich kurzfristige Ziele und reflektiert deren Erreichung.- Das Kind stellt seine Überlegungen zu eigenen Auftragsumsetzungen dar.
Soziale Förderung	<ul style="list-style-type: none">- Die Kinder kennen Feedbackregeln.- Die Kinder geben einander konstruktive Rückmeldungen.- Die Kinder anerkennen die Individualität des anderen.- Die Kinder tauschen die Überlegungen zu ihren Aufgabenausführungen aus.
Sprachliche Förderung	<ul style="list-style-type: none">- Sprachgebrauch: Das Kind verwendet eine wertschätzende Ausdrucksweise.- Wortschatz: Das Kind kann Persönlichkeitsmerkmale und Gefühle (Adjektive) sowie Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen (Verben) benennen.- Lesen/Schreiben: Das Kind erweitert seine Lese- und Schreibkompetenzen.

8.3 Didaktisches Material

Im Kapitel 8.3 werden die eigenen Vorstellungen zum didaktischen Material erläutert. Es werden die formale Ausführung aufgezeigt, Umsetzungsansätze unter Einbezug der Theorie begründet und Aufgabenbeispiele vorgestellt. Zur sprachlichen Vereinfachung wird in den Beschreibungen die Gegenwartsform verwendet, obwohl die Ausarbeitung später erfolgt.

8.3.1 Form des didaktischen Materials

Das Unterrichtsmaterial erscheint in Buchform in später beschriebener Selbstpublikation (s. Kap. 8.4.7) und ist in **Module** unterteilt. Diese beinhalten beispielsweise Themen zum Fähigkeitskonzept, Real- und Idealselbst, Feedbackgeben oder zu Erfolgs-/Misserfolgserfahrungen. Die darin enthaltenen zahlreichen Unterrichtseinheiten (über eine bis mehrere Lektionen) sind als unabhängige **Bausteine** einsetzbar. Die Lehrperson kann aus diesen für ihre Klasse geeignete Units zusammenstellen. Die Bausteine sind einheitlich strukturiert: Sie beinhalten die Aufgabenstellungen, deren Zielsetzungen und Auswertungskriterien, Zeit- und Settingangaben, eine Materialliste sowie didaktische und pädagogische Hinweise. Letztere bringen unmittelbar selbstkonzeptförderliche Bedingungen in den Unterricht (s. Kap. 6.8.2), indem sie die Lehrperson durch konkrete Anweisungen aufmerksam machen, worauf in den Interaktionen, Coachings und Arbeiten zu achten ist. Die offen gestellten Aufgaben lassen **Differenzierung und Individualisierung** zu **im Bereich der Ziele, Lernvoraussetzungen, Lösungswege, Darstellungsform, Produkte und Interessen** (vgl. Paradies & Linser, 2010, S. 24-30). Das Kind führt die Aufgaben seinen Vorstellungen und seinem Können entsprechend aus (s. Kap. 8.3.2). Die Sozialformen sind vom Lehrmittel bewusst vorbestimmt und variieren zwischen Einzel-, Partner- und Klassenarbeit. Die Unterrichtsvorschläge sind abwechslungsreich und beinhalten: Vorlesesequenzen, Lese-/Schreibaufträge, Mal-/Zeichen-/Bastelanlässe, Rollenspiele, Pantomime, Singen, (soziale) Spiele, Präsentationen, Sprech- und Diskussionsanlässe, Bildbetrachtungen und vieles mehr, wie **Tabelle 1** (S. 28) aufzeigt.

Für das vierteljährlich dauernde Unterrichtsprojekt enthält das Buch als Unterlagen: Eine didaktische Wegleitung, Unterrichtsvorschläge (= Bausteine), einen Erhebungsfragebogen, Arbeitsblätter und ergänzende Kopiervorlagen. Kurze Erläuterungen zu Theorie, Zielsetzung und Strukturierung des Materials führen in die Arbeitsweisen ein. Später könnten auf einer eingebundenen Webseite weitere Arbeitsmaterialien zur Verfügung gestellt werden und ein Forum für Fragen und Anregungen eingerichtet werden.

8.3.2 Folgerungen auf individueller Ebene

Die Kapitel 8.3.2 und 8.3.3 enthalten die Umsetzung auf individueller und sozialer Ebene. Zunächst werden je die Ansätze dargestellt, anschliessend einige Unterrichtsvorschläge skizziert.

8.3.2.1 Ansätze auf individueller Ebene

Der Expertenmeinung und den eigenen Erkenntnissen zufolge ist die individuelle Förderung zu gewichten (s. Kap. 7.6). Wer seine Stärken, Schwächen, Grenzen und Ziele kennt, gelangt zu einer gesunden Selbstbewertung, kann sein Potenzial besser ausschöpfen und Frusterlebnisse einfacher ertragen (vgl. Eggert et al., 2010, S. 82). Mit „Darius Farbtupf“ geschieht dies über den beschriebenen Zugang des Fähigkeitskonzepts und der Selbsteinschätzung (s. Kap. 8.2.2). Ein psychologisches Analysieren im Unterricht ist zu vermeiden. Lustvolle, altersentsprechende Aufgaben sollen das Kind an seine Kompetenzen aus allen Lebensbereichen heranführen, um eine ganzheitliche Sichtweise zu erschliessen. Gerade Kinder mit tiefem schulischen Selbstkonzept können damit aus anderen Kontexten Selbstvertrauen schöpfen. Es wird

im Projekt die Individualität jedes Menschen betont. Handicaps, Migrationshintergrund und persönliche Erschwernisse werden zwar angerührt, jedoch im Sinne einer natürlichen Heterogenität nicht spezifisch behandelt. Ziel ist ein Klassenklima mit Raum für Selbstakzeptanz und gegenseitige Wertschätzung, um die geschilderten Bedingungen für einen selbstkonzeptförderlichen Unterricht zu schaffen (s. Kap. 6.8.2). Binnendifferenzierung und Anknüpfung an die Interessen der Lernenden zeichnen einen solchen aus (s. ebd.). Aufgrund dessen lassen die Aufgaben Individualisierung zu. Die Bilderbuchgeschichte dient dabei als Auslöser für handlungsorientierte, offen gestellte Aufträge, die verschiedene Lösungswege ermöglichen. Das Kind soll zu Eigenaktivität angeregt werden, um aus den unmittelbaren Erfahrungen prozesshaft Rückschlüsse auf sein Selbstkonzept zu ziehen. Aus eigener Erfahrung sind solche Arbeitsweisen auf der Unterstufe möglich. Sie müssen begleitet und einfach angelegt sein. Der Lehrperson kommt die Rolle des Beraters, Moderators und Arrangeurs zu (vgl. ebd., S. 15). Sie unterstützt die Kinder in der Metakognition und Selbstreflexion, in den Zielsetzungen und der Handlungsplanung. Sie erörtert in Einzelgesprächen die Selbsteinschätzung der Lernenden und gibt förderliches Feedback. Dabei wird lösungs- und ressourcenorientiert vorgegangen und die individuelle Bezugsnorm angewendet (s. Kap. 6.8.1).

8.3.2.2 Selbsteinschätzung und Metakognition

Die Stichworte „Selbsteinschätzung“ und „Metakognition“ eröffnen als exekutive Funktionen ein unerschöpfliches Thema. Aus einer breiten Palette an Theorien wurden Kriterien für das Projekt festgelegt. Die Kinder sollen in ihrem allgemeinen Selbstbild gestärkt werden und dazu **generelle Fähigkeiten, Eigenschaften und selbstbezogene Gefühle** als stabil geltende Selbstwertquellen reflektieren (s. Kap. 6.7.2). Es werden dazu hauptsächlich **überfachliche Kompetenzen** einbezogen. Solche beinhalten **personale, soziale und methodische Bereiche** (vgl. Wilkening, 2013, S. 7), welche die verschiedenen Bausteine aufgreifen. Dazu sollen **Theoreme der beiden unteren Ebenen** bewusst gemacht werden. Entsprechende Beispiele sind:

- Personal: „Ich kann mit dem Fahrrad über Schanzen springen“, „Ich baue gerne Burgen aus Lego“
- Sozial: „Ich kann Ausgeschlossene mitspielen lassen“, „Ich helfe gerne beim Basteln“
- Methodisch: „Ich kann nicht auswendig vortragen“, „Ich arbeite lieber zu zweit als alleine“

Fachliche Kompetenzen wie „Ich kann bis Tausend zählen“ dürfen gleichfalls einfließen. Im Projekt soll allerdings nicht primär das schulische Selbstkonzept gestärkt werden, sondern eine breite Fächerung in den Eigenzuschreibungen beachtet werden. Für die Selbstevaluationen befinden sich im Unterrichtsmaterial altersgerechte **Einschätzungsbögen mit vorgegebenen Kriterien**. Details sind noch nicht ausgearbeitet. Einschätzungen werden daneben in verschiedenen Formen durchgeführt. Es kommen beispielsweise **gestalterische und schriftliche Arbeiten, Gespräche, Brainstorming, Pinnwände, Symbole, Kompetenzraster, Zielscheiben und räumliche Stimmungsbilder** zum Einsatz (vgl. ebd., S. 27-28).

8.3.2.3 Bausteine zur individuellen Förderung

Im Folgenden wird eine Auswahl an Unterrichtsbausteinen vorgestellt. Die zugrunde liegenden Faktoren eines selbstkonzeptförderlichen Unterrichts, Resilienzfaktoren und gewählten Elemente des Selbstkonzepts sind im Text in fetter Schrift gekennzeichnet (s. Kap. 6.8.2 & Kap. 8.2).

Die Arbeiten der Kinder werden in einem Portfolio gesammelt. Lose Zeichnungen, Texte, Aufgabenblätter und Fotografien finden in einer selbstgestalteten Mappe ihren Platz. Auf Hinweis Carmen Zurbriggens (s. Kap. 7.6.1) erfasst zu Beginn ein Fragenkatalog das Selbstbild des Kindes. Dieser dient dessen Selbstre-

flexion und der Lehrperson als informative Basis in der individuellen Begleitung. Ideal einzusetzen wäre der Fragebogen von Joëlle Huser (**s. Anhang S. 29-31**), welcher nach Alter differenziert die Interessen und Stärken der Lernenden eruiert (vgl. Huser, 2011, S. 10-19). Es ist mit ihr zu klären, inwiefern das Formular in das didaktische Material eingebunden werden dürfte.

In einem Unterrichtsbaustein bespricht die Gruppe die Talente und Unvermögen der Bilderbuchfiguren. Bezogen darauf reflektiert das Kind seine Fähigkeiten in zahlreichen Facetten, wie im Kapitel 8.3.2.2 aufgezeigt. Es hält in gestalterischen Arbeiten und in Schreibenlässen seine Stärken und vereinzelte Schwächen fest. Diese werden in Coachinggesprächen ergründet und sofern es der soziale Umgang zulässt, in der Klasse gegenseitig vorgestellt. Allenfalls sind nur die Begabungen zu präsentieren. Für eine **realistische Selbsteinschätzung**, die auch den sozialen Vergleich benötigt, und die Erarbeitung einer wertschätzenden Feedbackkultur könnte es indes wertvoll sein, beide Seiten zu hören. In diversen spielerischen Übungen solcher Art wird das **Fähigkeitskonzept** angesprochen. In der **Selbstreflexion** sollen Kompetenzen, Stärken, Eigenschaften und Gefühle als **Ressourcen** bewusst gemacht werden. Kleine Schwächen werden behutsam thematisiert. Sie sind wichtig für ein realistisches Gesamtbild, um Selbstakzeptanz als stabil geltende Selbstwertquelle entwickeln zu können (vgl. Schütz, 2005, S. 16-21). Die Unvermögen sollen genutzt werden, um darin **lösungsorientiert individuelle Zielsetzungen** zu finden, wie im nächsten Baustein beschrieben. Die Resilienzfaktoren der **Selbstwahrnehmung** und **Problembewältigung** kommen hierin zum Tragen.

Ein weiterer Baustein spricht das **Real- und Idealselbst** an. Zunächst fantasiert die Klasse, welche sagenhaften Erfolge Darius hätte erleben können, wenn er nicht vom Regen gehindert worden wäre. Dann darf jedes Kind von eigenen unerreichbaren Fähigkeiten träumen, die es auf einem Plakat malt und beschreibt. In weiteren Schritten wird bewusst gemacht, dass es Ziele gibt, die realistisch erreichbar sind. Für Darius werden **Lösungswege** in seinem Problem individuell überlegt, umgesetzt und der Gruppe vorgestellt. Die Darstellungsform des Produkts ist frei wählbar. Die Lernenden setzen sich daraufhin individuelle wöchentliche Ziele in einem selbstgewählten Bereich. Zum Beispiel „Ich lerne sechs Figuren mit dem Fingerfadenspiel“, „Ich lerne fünf mittelschwere Tangrambilder legen“, „Ich baue eine zwei Meter hohe Kugelbahn aus verschiedenen Materialien“ oder „Ich lerne Zahlen bis 10'000 lesen“. Im Unterricht wird Zeit für die Umsetzung geschaffen. Die Lehrperson unterstützt in der **Handlungsplanung** und im Prozess, gibt **Feedback** und achtet auf den kleinschrittig-herausfordernden Grad der Lernziele (s. Kap. 8.2.2). Es wird regelmässig die Erreichung derer reflektiert, um **Erfolge und Misserfolge** auf angewandte Vorgehensweisen hin zu untersuchen. Damit kann das Kind seine **Erfolgsstrategien** internal attribuierend kennenlernen und in spätere Handlungsplanungen einbeziehen. Die Resilienzfaktoren der **Selbstwirksamkeit und Selbststeuerung** werden entwickelt.

8.3.3 Folgerungen auf sozialer Ebene

8.3.3.1 Ansätze auf sozialer Ebene

Im Unterstufenalter beginnt das Kind, sich mit Gleichaltrigen zu vergleichen und Perspektivenübernahme zu entwickeln. Sein Selbstbild entsteht durch innerpsychische Interpretationen von selbstbezogenen Informationen aus dem Umfeld. Um sich darin realistisch einschätzen zu können, benötigt es eine konstruktive Aussenperspektive (s. Kap. 6.6.1). „Im Allgemeinen gilt, dass jeder Mensch im Grunde ein stabiles und positiv kongruentes Selbstbild anstrebt. Feedback ermöglicht dem Empfänger, sein Selbstbild mit

Fremdbildern zu vergleichen und es gegebenenfalls zu korrigieren“ (anonym). Im Projekt werden zu diesen Entwicklungsschritten mit der Klasse eine Feedbackkultur erarbeitet und soziale Spiele eingeführt.

Das didaktische Material hält eine Kopiervorlage bereit, um mit den Kindern zu Beginn verbindliche Feedbackregeln zu besprechen. Interaktionen und Metakognition finden sich wiederholt spielerisch eingebunden, um die soziale Kompetenz als Resilienzfaktor zu fördern. Aufträge mit individueller **Umsetzung nach Interessen und Können der Lernenden** schaffen **metakognitive Anlässe** zum gegenseitigen Präsentieren und zur Diskussion der eigenen Überlegungen. Das Kind lernt, sich zu zeigen, seine Gedankengänge zu erläutern und zu argumentieren zugunsten der Entwicklung seiner Persönlichkeit (vgl. Müller, 2010, S.12-13). Durch die Transparenz in der Reflexion seines Gegenübers kann das Kind Empathie entwickeln und fremde Verhaltensweisen verstehen lernen. Parallel wird die Einzigartigkeit der Bilderbuchfiguren besprochen, um einen Bezug zur Heterogenität in der Klasse herzustellen.

8.3.3.2 Feedback

Nach Wilkening sollten Selbst- und Partnerevaluation möglichst früh eingeführt werden, weil jüngere Kinder unbefangen einsteigen. Feedbacks werden im Projekt in variierenden Formen wiederkehrend durch Peers und Lehrperson erteilt, in Einzelsettings oder in der moderierten Gruppe. Wesentlich sind klare Anleitungen, auf welche Art Rückmeldungen gegeben werden und zu welchen Inhalten (vgl. Wilkening, 2013, S. 21-22). Dazu dienen die Feedbackregeln und deutliche Auftragsformulierungen im didaktischen Material. Besonders in sozial schwierigen Klassen ist ein angemessener Sprachgebrauch zu thematisieren.

Die Lehrperson achtet auf die Befolgung der Vorgaben. Durch ihre sichtbare wertschätzende Haltung nimmt sie Vorbildfunktion ein und beeinflusst massgebend den Umgang der Kinder untereinander. In der pädagogischen Wegleitung wird darum die Bedeutsamkeit von liebevollen, wohlwollenden Beziehungen betont neben der selbstkonzeptförderlichen Unterrichtsgestaltung (s. Kap. 6.5). Als wichtige Bezugsperson begleitet sie das Kind im Prozess der Selbstbildentwicklung. Sie gibt ihm in Einzelsituationen Rückmeldung zu Kompetenzen, Auftragsausführungen und Zielerreichungen. Auf Lernende mit externaler Erfolgsattribuierung oder narzisstischer Tendenz hat sie besonderes Augenmerk zu legen (s. Kap. 6.7.2 & 6.7.4). Mit ihnen wird sie vermehrt Einzelcoachings halten. Mit der Klasse führt sie Metareflexionen zu den Selbst- und Partnerevaluationen durch. Dadurch erwerben die Lernenden Vertrauen in ihre Evaluationskompetenz (vgl. ebd.).

Zugunsten einer realistischen Selbsteinschätzung werden in allen Feedbacksituationen Lob und Kritik gleichzeitig angebracht. Letztere – in geringerem Masse – soll als nützlicher Tipp formuliert sein. Die Rückmeldungen werden schriftlich, mündlich oder durch Symbole gegeben. Mit den Kindern ist die Ressourcenorientierung in ihrer Meinungsäußerung zu thematisieren. Es wird ihnen zudem bewusst gemacht, dass ein Feedback subjektiv gefärbt ist. Ein solches soll angenommen und für sich geprüft werden. Feedback zu geben und zu erhalten sei zudem mit etwas Mut verbunden. Somit kann im Projekt der Umgang mit Lob und Kritik geschult werden.

8.3.4 Sprachliche Förderung

Das Kind benötigt sprachliche Kompetenzen, um sich reflektieren und mitteilen zu können (s. Kap. 6.3.2). Im Unterstufenalter muss dabei auf eine einfache Sprache geachtet werden. Der altersentsprechenden Weiterentwicklung des Wortschatzes und der Satzbildung kommt deshalb eine bedeutende Rolle zu.

8.3.4.1 Wortschatzarbeit

In einem der Bausteine wird als Basis für das Unterrichtsprojekt der Wortschatz des Kindes erweitert. Inhaltlich sollen generelle, überfachliche Fähigkeiten durch Verben beschrieben werden können, Eigenschaften und selbstbezogene Gefühle durch Adjektive (s. Kap. 8.3.2.2). Die Klasse sammelt bekannte Wörter, um sie als hilfreiche Auswahl festzuhalten. Aus eigener Erfahrung sind bei Unterstufenkindern differenzierte Ausdrücke bald erschöpft. Im didaktischen Material befindet sich zur Weiterarbeit eine ausführliche Sammlung an Wortkarten, welche im Projekt wiederkehrend eingesetzt werden. Gerade Kindern mit geringem Selbstwertgefühl können diese helfen, das treffende Wort zu finden, da sie oftmals Mühe haben, sich frei auszudrücken. Dieselben Unterlagen dienen dem Deutsch-als-Zweitsprache-Unterricht zur Festigung des Wortschatzes. Sie werden durch bedeutsame Nomen aus der Bilderbuchgeschichte ergänzt.

8.3.4.2 Lese- und Schreibförderung

Die Erweiterung der Lese- und Schreibkompetenz ist im Gesamtkonzept ein sekundäres Ziel. Die Schriftlichkeit ist für ein Unterrichtsprojekt gleichwohl wichtig, um diese Fertigkeiten üben und die Lektionen rhythmisieren zu können. Die Aufgaben zu „Darius Farbtupf“ sind regelmässig mit Lese- und Schreibaufträgen verbunden. Vom Text der Geschichte stehen zwei Anforderungsniveaus zur Verfügung (s. Kap. 8.4.1), sodass nach Lesefähigkeit des Kindes differenziert werden kann. Lernende mit sprachlichen Schwierigkeiten arbeiten auf Wortebene mit den Wortschatzkarten. Im Schreiben kann sich jedes Kind seinen Fähigkeiten entsprechend ausdrücken, da die Aufgaben möglichst offen gestellt sind. Bei Erst- bis Drittklässlern besteht eine Bandbreite von Einzelwörtern bis zu länger geschriebenen Abschnitten. Die Lehrperson bestimmt darin die individuellen Lernziele. Eine solche Differenzierung im Unterricht kann selbstwertstärkend wirken, weil den Fertigkeiten des Einzelnen entsprechend selbständig gearbeitet werden kann und kleinschrittige Erfolge erfahrbar werden.

8.3.5 Grenzen des Unterstufenprojekts

Dem Projekt sind fraglos Grenzen in der Selbstbildstärkung gesetzt. Erste ergeben sich durch das Alter der Unterstufenkinder. Metakognition und Selbstreflexion befinden sich in den Anfängen, die Kommunikationsfähigkeit entwickelt sich, sodass die Übungen einfach angelegt sein müssen. Letztere werden sich erst in der Praxis zu bewähren haben. Trotz der Bemühung um Nachhaltigkeit konkurrieren etliche individuelle und umweltbedingte Faktoren die pädagogische Absicht des Unterstufenprojekts. Der selbstbildstärkende Effekt könnte daher langfristig limitiert ausfallen. Der Expertin zufolge wird sich das Selbstkonzept nicht vorbehaltlos erhöhen, die Lernenden können möglicherweise gestärkter damit umgehen. Bei ausgeprägter externalen Erfolgs- bzw. Misserfolgsüberzeugung werden Einzelne Lob und Kritik wenig annehmen. Insbesondere Kinder mit tiefem Selbstwertgefühl oder mit erheblicher Selbstüberschätzung benötigen eine länger ausgerichtete Unterstützung. Für die Lehrperson bedeutet die individuelle Begleitung eine Herausforderung. Es könnte an zeitlichen Ressourcen mangeln oder trotz pädagogischer Hinweise im Material an der Beratungskompetenz. Ein Projekt würde indes nicht ins Leben gerufen, wenn man sich nicht trotzdem ein positives Resultat erhoffte. Aus eigener Praxiserfahrung kennt die Autorin Einzelfälle, die durch eine kurzfristige Intervention zu einem grossen Entwicklungsschub angestossen wurden. Für die Kinder als Gesamtklasse ist mehr Bewusstsein bezüglich der eigenen und anderer Individualität zu erwünschen und durch die Feedbackkultur ein Klassenzusammenhalt, der das Lernen und Selbstvertrauen fördert.

8.4 Formale Gestaltung des Bilderbuches

Während der Beschäftigung mit unzähligen Bilderbüchern und betreffender Theorie zeigte sich, welche Aspekte für die Ausarbeitung des Bilderbuches wichtig sind. Weitere hilfreiche Hinweise ergaben sich durch Fachleute oder bei der Recherche im Internet. Die konzeptuellen Entscheidungen werden zum Abschluss der Zusammenführung aufgezeigt.

8.4.1 Text

Bilderbücher sind zum Erzählen gedacht, weshalb der Text für Erstleser meist zu schwierig zur selbständigen Erschliessung ist (s. Kap. 5.2.3). Im Praxisalltag zeigt sich dies oft in der Enttäuschung der Kinder nach der Wahl eines Bibliothekbuches. „Darius Farbtupf“ soll sowohl dem gemeinsamen Vorlesen dienen, als auch von Zweitklässlern alleine gelesen werden können, was eine begrenzte Textlänge zur Folge hat. Im didaktischen Material ist eine zusätzliche Fassung auf Erstklassniveau eingeplant. Englert nennt für Erstlesertexte der zweiten und dritten Klasse einen Umfang bis zu 15 Normseiten im komprimierten Skript – für die erste Klasse bis zu 4 (vgl. Englert, 2013, S. 49). Satzlängen, Syntax, Semantik und Textgliederung müssen entsprechend vereinfacht sein (s. Kap. 4.4.2). Als Schriftart wird die serifenlose Century Gothic-Schrift in Grösse 16-Punkt aufgrund ihrer guten Lesbarkeit gewählt (s. Kap. 5.2.3).

8.4.2 Bilder

Obwohl die Bilder erst skizzenhaft im Storyboard zu Papier gebracht sind, existieren bei der Autorin innerlich klare Vorstellungen derer. Der bildgestalterischen Theorie im Kapitel 4.5.4 zufolge besteht in „Darius Farbtupf“ der Grossteil aus monoszenischen Bildern. Pluriszenische Elemente werden eingeflochten, da neben dem Hauptmotiv ein Detailreichtum zu Sprechansätzen animieren soll. Damit kann das Kind seine kognitiven und sprachlichen Fähigkeiten weiterentwickeln. Die Figuren werden in geschlossener Form mit einer Bleistiftumrandung dargestellt (s. Abb. 12), um Mimik und Gestik zum Ausdruck zu bringen. Gleichzeitig wird damit der visuellen Wahrnehmung des Kindes Rechnung getragen (s. Kap. 4.4.2). Der Hintergrund ist zuweilen offen und fantasiestiftend gestaltet. Die Perspektiven wechseln zwischen Nahaufnahme, mittlerer Distanz und am Ende des Buches einer Vogelperspektive (s. Kap. 4.5.4). Für den Druck ist eine doppelseitige Bildgestaltung möglich. Gehen Darstellungen bis zum Rand der Buchseite, müssen die Originale für die PDF-Druckdatei rundum mit einer zusätzlichen Umgrenzung von 5 mm (= Beschnitttrand) gemalt werden. Alle Illustrationen werden von Vorteil in grösserem Format als das Endprodukt erstellt, da in der digitalen Nachbearbeitung verkleinert werden kann, eine Vergrösserung hingegen Qualitätsverlust bringt. Zum Digitalisieren muss laut BoD-Verlag eine Datei mit RGB-Farbraum erstellt werden mit 300 dpi Auflösung für Farbbilder bzw. 1200 dpi für schwarz/weiss.

8.4.3 Bild-Text-Interdependenz

Bild und Text verhalten sich in Darius' Geschichte teilweise als geflochtener Zopf, indem einmal die Illustration die Führung übernimmt, einmal das Geschriebene (vgl. S. 25). Dies zeigt sich im quantitativen Verhältnis. Es gibt ebenso dominierende doppelseitige Bilder wie kleine Einzelillustrationen neben längerem Text. Die Anordnung beider ist ohne Umrandung. Bei grossflächigen Bildern befindet sich der Text im Bild; soll die Erzählung vorangetrieben werden, nimmt er zuweilen eine Ganzseite für sich ein (vgl. S. 26). Inhaltlich erzählen beide Faktoren die Geschichte parallel. Das Bild unterstützt das Verständnis des Gesamtzusammenhangs (vgl. S. 23), bringt dabei zusätzliche Elemente durch humorvolle Details ein. Das Kind soll mit einem Augenzwinkern zum Entdecken aufgefordert werden (s. Anhang S. 32).

8.4.4 Maltechnik

Im künstlerischen Bereich wurden für „Darius Farbtupf“ Malstudien durchgeführt, um herauszukristallisieren, welche Technik für das Bilderbuch geeignet ist. Die zahlreichen Überlegungen sind nachfolgend in Kürze dargestellt.

Die Autorin erkundete Mimik und Gestik bekannter Bilderbuchfiguren, um den Ausdruck von Gemütslagen zeichnerisch umsetzen zu lernen. Bezüglich der Gesichter zeigte sich, dass Augen, Nase und Mund meist aus Kreisen, Punkten und einem simplen Strich bestanden (s. Anhang S. 33). Diese Einfachheit erstaunte und verdeutlichte, dass Augenbrauen bzw. -lider ausdrucksstärker waren als die Stellung des Mundes. Emotionen wurden zusätzlich über die Körperspannung vermittelt. Bei Darius und Flupsi werden die Fühler zusätzliche nonverbale Kommunikationsträger sein.

Anhand von eigenen Farbkreisstudien wurde der Farbklang für das Bilderbuch ermittelt (s. Anhang S. 34). Zu diesem Thema gibt es zahlreiche Lehren über Kontraste, Formen und Farbmischungen, welche Theorien aus künstlerischem Interesse eingehender studiert wurden. Eine davon besagt, dass ein Bild harmonisch wirke, wenn zum Mischen drei beliebige Farben verwendet würden – ergänzt durch Schwarz und Weiss. Da das Bilderbuch das ganze Farbspektrum benötigt, müssen folglich die drei Grundfarben Rot, Gelb und Blau beigezogen werden. Davon gibt es je eine kalte und warme Tönung, sodass die Verfasserin aus sechs Komponenten die idealste Kombination herausfiltern musste. Sie entschied sich für die beiden warmen „Signalrot“ und „Permanent Gelb mittel“ zusammen mit dem kalten „Coelinblau“ vom Hersteller Lascaux (s. Anhang S. 34). Damit konnte in den durchgeführten Tests für das kindliche Auge die reinste Leuchtkraft in den Mischönen wie Grün und Orange erzielt werden. In Verbindung mit warmem Ultramarin statt Coelin konnte beispielsweise kein sattes Grasgrün gemischt werden, wodurch Bilder düster erscheinen würden. Kaltes Zitronengelb an Stelle vom warmen Gelb wirkte zu aggressiv.

Betreffend Malstil wurden einige Techniken und Materialien erprobt. Nach ersten Versuchen wurde Acryl- der Aquarellfarbe vorgezogen, weil damit zugleich deckend und wässrig gemalt werden kann. Malfehler lassen sich leichter ausbessern. Die Wahl des Acrylfarbenherstellers fiel auf Lascaux kontra Amsterdam, da letztere Produkte zu transparent waren und keinen einheitlichen Farbauftrag ermöglichten. Um Thieles Appell (2003) nach mehr Kunst im Bilderbuch nachzukommen (s. Kap. 4.1.1), wurden Mischtechniken mit verschiedenen Collagematerialien, Kreide und Wachs ausprobiert. Die Entwürfe fielen in etlichen ergebnislosen Versuchen zu grob gestaltet aus, wodurch differenzierte Gesichtsausdrücke nicht möglich waren (s. Anhang S. 35-37). Welche Collagentchnik in Eric Carles und Leo Lionnis berühmten Bildern („Raupe Nimmersatt“ und Maus „Frederick“) funktionierte, war für die gewünschte Mimik der eigenen Figuren ungeeignet. Schliesslich wurde die richtige Synthese gefunden: Bleistiftzeichnungen werden auf saugendem Aquarellpapier mit Acryl koloriert, Einzelheiten mit Buntstiften und Fineliner herausgearbeitet. Mit dem Hintergrund verschmelzen filigrane Ornamente und Muster mittels Drucktechnik sowie transparenten Applikationen von Serviettenmotiven. In zwei abstrakten Kunstbildern und kolorierten Entwürfen wurden diese Techniken schliesslich zufriedenstellend erprobt (s. Anhang S. 38-41). Durch das zeichnerische Element nähern sich die Bilder zwar entgegen Thieles Forderung wieder konventionellen Illustrationen, dafür kann ein Reichtum in die Details gebracht werden. Ein modernes Erscheinungsbild kann gleichwohl durch Farbgebung und Strichführung verliehen werden.

8.4.5 Dokumentation des Entstehungsprozesses

Aus eigener Praxiserfahrung mit Autorenlesungen interessiert die Lernenden der Entwicklungsprozess eines Buches. Es ist deshalb geplant, die Entstehung des Bilderbuches anhand von Fotografien zu dokumentieren. In einem Blog sollen die Kinder mitverfolgen können, wie Skizzen, Entwürfe und Storyboards zu fertigen Originalen führen. Viele Illustratoren stellen heutzutage auf diese Weise ihre Arbeit vor. Die eigene Blog-Adresse wurde vorbereitet: <http://dariusfarbtupf.wordpress.com/>

8.4.6 Seitenumfang

Bilderbücher bestehen in der Regel aus 24 Seiten, um der Konzentrationsspanne von Kleinkindern gerecht zu werden (vgl. Englert, 2013, S. 16). Die Gesamtanzahl muss für den Buchblock im Druck letztlich durch vier teilbar sein. Im eigenen Buch liegt der Umfang bei 28 oder 32 Seiten, um die Abenteuer ausführlicher erzählen zu können. Dies ist damit zu legitimieren, dass im Unterstufenalter die Konzentration länger anhält und die Geschichte im Unterricht ohnehin nicht am Stück vermittelt werden soll. Zudem stellt „Darius Farbtupf“, wie vorgängig beschrieben, eine Kombination aus Bilder- und umfangreichem Erstleserbuch dar. Dadurch fällt es aus der vorgegebenen Norm von Verlagen.

8.4.7 Verlag

Das Bilderbuch wie das didaktische Material werden als Selbstpublikationen („self-publishing“) veröffentlicht. Durch den gewählten BoD-Verlag (www.bod.ch) werden Werke über das sogenannte Book-on-Demand-Verfahren ohne Kostenrisiko herausgebracht. Auf Wunsch erhält das Buch eine ISBN-Nummer bei einem jährlichen Vertrag zu 39 Franken, wodurch es über den Buchhandel gekauft werden kann. Exemplare werden einzeln auf getätigte Bestellung des Kunden hin digital gedruckt und innert drei bis vier Tagen geliefert. Gegen Aufpreis sind bei BoD ein Lektorat sowie eine professionelle Buchvermarktung erhältlich. Die Rechte sowie die Bestimmung der Gewinnmarge bleiben indes bei der Urheberin. Es bieten sich viele Gestaltungsmöglichkeiten bezüglich Papierqualität, -format und Buchbindung bis hin zur Veröffentlichung als E-Book. Der Ladenpreis für das eigene Bilderbuch in A4-Grösse bewegt sich zwischen 20 und 28 Franken je nach definitiv bestimmter Ausstattung.

8.4.8 Multimediale Verknüpfung und Merchandising

Für das Projekt sind in weiteren Schritten multimediale Verknüpfungen vorgesehen, wie das Kapitel 4.1.2 deren heutige Relevanz aufgezeigt. Bei der Veröffentlichung der Druckversion kann mit geringem Zusatzaufwand gleichzeitig ein digitales E-Book herausgegeben werden. Letzteres steht dann zum Herunterladen bei Online-Buchhandlungen zur Verfügung. Das Bilderbuch kann dadurch im Schulzimmer mittels Beamer gezeigt werden.

Die Möglichkeiten eines interaktiven Living Books wurden geprüft (s. ebd.). Auf eine solche Ausarbeitung wird bewusst verzichtet, um im Zeitalter der beschleunigten Bilder das Bilderbuch in seiner Art als ruhiges visuelles Medium zu belassen.

Eine Internetadresse (www.dariusfarbtupf.ch) ist erworben. Ideen wurden noch nicht ausgearbeitet. Vorstellbar sind beispielsweise interaktive Lernspiele, die Einbindung des Blogs zur Bilderbuchentstehung, zusätzliche Arbeitsblätter, ein Forum und ein Merchandisingvertrieb.

Passend wäre ein Stofftier von Darius für den Einsatz im Unterricht sowie als Spielzeug für das Kind. Mit einer Näherin fand hierzu ein unverbindliches Gespräch statt.

8.5 Stellenwert der Ergebnisse und des Projekts

Die Relevanz der Selbstbildstärkung wurde an verschiedenen Stellen ausgeführt und Grenzen aufgezeigt (s. Kap. 8.3.5). Das Potenzial des Projekts liegt schliesslich in der Vermittlung von exekutiven Funktionen. Studien zeigen, dass diese nachhaltig mehr Selbstvertrauen und erfolgreichere Schulleistungen bewirken. „Alle Schüler können von metakognitiven Strategien ... profitieren. Für Lernende mit Lernproblemen sind sie jedoch vital“ (Brunsting, 2011, S. 34). Konkrete Umsetzungsvorschläge sind in der Literatur kaum zu finden (vgl. ebd.), obwohl handlungsorientierte Unterrichtsmaterialien solche Praktiken einbinden. „Darius Farbtupf“ mag sich darin unterscheiden, dass es Reflexion, Metakognition, Handlungsplanung sowie Feedback methodisch in der Gesamtklasse einführt. Die Arbeitsweisen können hinterher im Unterricht fachlich oder überfachlich weiter eingesetzt und ausgebaut werden. Wie Brunsting empfiehlt, werden im Projekt die Strategien direkt am Lernstoff, explizit, strukturiert und systematisch geübt (vgl. ebd.). Die in den Recherchen ermittelten selbstbildstärkenden Faktoren, Entwicklungsaufgaben und Elemente des Selbstkonzepts sind für die Ausarbeitung entsprechender Aufgabenstellungen essenziell. Erst durch das neu erworbene Wissen kristallisiert sich heraus, welche Zugänge genutzt werden können und welche Ziele auf den drei beschriebenen Ebenen (individuell, sozial, sprachlich) zu verfolgen sind (s. Kap. 8.2). Eriksons und Kegans altersgemässe Entwicklungsaufgaben der Lernanstrengung und Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen werden dabei berücksichtigt (s. Kap. 6.4).

Bezüglich des eigenen Bilderbuches wurden unzählige Überlegungen angestellt. Bedenkt man, dass professionelle Illustratoren ein dreijähriges Vollzeitstudium hinter sich haben, konnte sich die Autorin für das erste Werk innert kurzer Zeit ein grosses Know-How autodidaktisch erschliessen. Die Einbettung in den historischen Zusammenhang lässt dabei die pädagogische Absicht und Wertevorstellungen bewusst ins Buch einfließen. Die Ergebnisse zur kognitiven und emotionalen Rezeption sind aufgrund der fehlenden Evidenz eingeschränkt hilfreich. Sie erweisen sich als interessante Zusammenhänge und bilden ein Verständnis für die Bedeutung der Kinderliteratur in der sozial-emotionalen Entwicklung des Kindes. Die Geschichte indes hätte angesichts der langjährigen Schulpraxiserfahrung weitgehend ohne dieses Wissen erfunden und gemalt werden können. Als ein Bilderbuch unter zahllosen auf dem Markt gewinnt es erst durch das Gesamtprojekt an Stellenwert. Darin dient es als wichtiger Auslöser für die Unterrichtsaufträge und als emotionaler Bezug. Die erörterten formalen Ansprüche an Bild und Text sind hingegen gewichtig für die Gestaltung des Werkes nach inhaltlichen, illustrationsbezogenen, typografischen und sprachlich-erzählerischen Qualitätskriterien (s. Kap. 5.1.2). Vor allem die konzeptuellen Ergebnisse zum Verlegen des Buches sind unabdingbar, da die Ansprüche an das Originalbild vor dessen Ausarbeitung bekannt sein müssen. Für die Digitalisierung zum Buchdruck wird aufgrund der hohen Komplexität weitere fachliche Unterstützung benötigt werden. Die multimediale Verknüpfung generiert zusätzlich technisches Wissen betreffend Webseitengestaltung, Blogs, Erstellung interaktiver Bilderbücher und E-Books.

In dieser Arbeit konnte einzig eine Vision entwickelt werden. In der Praxis muss sie sich erst bewähren. Erfolg ist sekundär, obwohl ein solcher immer erhofft wird. Letztlich zählt die Freude während des kreativen Schaffens. Dass zumindest die Geschichte mit den Buchfiguren Anklang finden könnte, zeigte sich in den eigenen Unterstufenklassen. Die Autorin erzählte in drei Gruppen die Erlebnisse von Darius und seinen Freunden und zeichnete dazu freihand die Szenen. Die Begeisterung der Kinder war schon beim ersten Erblicken gross, sodass diese selbst lange danach den Schneckerrich und Flupsi malten und mehrfach nachfragten, ob die Geschichte erneut erzählt werden könnte.

9. Evaluation des Forschungsprozesses

Obwohl sich eine Literatarbeit eher an der Fragestellung als an Methodik orientiert, sollen der in den Kapiteln 2 und 3 angestrebte Forschungsprozess und die Zielsetzungen kritisch reflektiert werden.

9.1 Kritische Reflexion der Forschungsmethoden

9.1.1 Literaturrecherche

Das Forschungsvorgehen konnte, wie im Kapitel 3 geplant, eingehalten werden. Dem qualitativen Denken wurde in jedem Schritt speziell Beachtung geschenkt. Dies zeigte sich vorwiegend in der Quellenkritik, der besonderen Sorgfalt in Formulierungen und der Genauigkeit der Wiedergabe von Inhalten. Die grösste Schwierigkeit stellte das Differenzieren der uneinheitlichen Begrifflichkeiten in den Selbstkonzeptbüchern dar, was in der Sache liegend nicht immer trennscharf gelang. Eine Theorien-Triangulation konnte im psychologischen Bereich durch vielfältige Literatur hergestellt werden. Sich wenig widersprechende Monographien anerkannter Autoren wurden beigezogen und die Thematik im Umfang der Masterarbeit elementar aufgezeigt. Die Auswahl erfolgte nach subjektivem Erkenntnisinteresse und Folgerungen wurden aufgrund des eigenen Verständnisses gezogen. Forschung untersteht indes Interpretationen und ist nie vorurteilsfrei und rein objektiv (vgl. Mayring, 2002, S. 22). Interessant wären weitere gegensätzliche Thesen zugunsten eines kontroversen Diskurses. In der Bilderbuchtheorie konnte die Triangulation aufgrund der fehlenden Publikationen nicht zufriedenstellend geschaffen werden – vor allem bezüglich der Rezeption durch das Kind.

9.1.2 Experteninterview

Bei Leitfadeninterviews werden Fragen basierend auf dem Vorwissen erstellt. Diese sollen zwar freies Referieren zulassen, die subjektive Forschungsperspektive grenzt die Thematik allerdings durch die Vorstrukturierung ein. Selbst das Gespräch wird seitens vorgefasster Sichtweisen beider Interviewpartner gelenkt. Dafür kann aufgrund besseren Sachverständnisses konkreter nachgefragt und in der Komplexität der Themen auf das Erkenntnisinteresse fokussiert werden. Das Experteninterview sollte im vorliegenden Fall eigene Erkenntnisse im psychologischen Bereich validieren. Die Bilderbuchtheorie wurde nicht verifiziert, da kein weiterer Informationsbedarf bestand. Der Status der Expertin wurde forschungsüblich von der Forscherin verliehen (vgl. Meuser & Nagel, 1991, S. 441-445), was aufgrund verwendeter Literatur geschah. Eine einseitige Tendenz in der Gültigkeit der Ergebnisse könnte dadurch vorgeworfen werden. Die Wahl der Expertin beruhte indes auf dem professionellen Hintergrund Carmen Zurbriggens, um eine fachliche Qualität in den Interviewinhalten zu gewährleisten. Trotz selektiver Transkription ab Tonträger wurde forschungsethisch auf die Gesamtheit ihrer Aussagen geachtet. In den Paraphrasen wurde eine möglichst ähnliche Wortwahl verwendet. Die Validität der Darstellungen wurde schliesslich durch Gegenlesen der Sachverständigen sichergestellt.

9.2 Evaluation der Zielerreichung

9.2.1 Zielsetzungen des Forschungsvorhabens

9.2.1.1 Inhaltliches Erkenntnisinteresse

Die Fragen zur Entstehung des allgemeinen Selbstbildes in der Kindheit wurden nach heutigem Stand der (sozial-)psychologischen Forschung grundlegend beantwortet. Damit können in der Ausarbeitung des Projekts bewusst mögliche identitätsbildende Faktoren und Inhalte einbezogen werden. Zum Aufbau des

Selbstkonzepts gäbe es neben den zwei vorgestellten Modellen unzählige vertiefende Theorien, welche den Rahmen dieser Masterarbeit sprengen würden. Zur kognitiven und emotionalen Rezeption von Bilderbüchern fanden sich anregende Hinweise. Das wissenschaftliche Erkenntnisinteresse in diesem Bereich wurde indes aufgrund der annähernd fehlenden Empirie nicht zufriedengestellt und musste sich auf erfahrungsbasierte Meinungen diverser Autoren beschränken. Formale Ansprüche an Bild und Text im Bilderbuch wurden geklärt, sodass das erworbene Wissen gezielt in dessen Gestaltung einfließen kann. Der historische Abriss zeigte die gesellschaftlichen Einflüsse auf dieses Medium auf. Didaktisch-methodische Einsatzmöglichkeiten im Unterricht wurden schliesslich zusammengefasst.

9.2.1.2 Die Entstehung des Bilderbuchprojekts

Das Bilderbuch und das Unterrichtsmaterial sind derzeit in ihrer Entstehung. Die Geschichte wurde in ihrem Verlauf erdacht, muss sich noch stringenter und gehaltreicher darstellen für die sprachliche Ausarbeitung. Die skizzierten Szenenabläufe (= Storyboard) werden deshalb bis zur definitiven Fassung weitere Änderungen in den Einzelheiten erfahren. Zurzeit entstehen originalgrosse Bleistiftentwürfe einiger Illustrationen zur Entwicklung der Raumdarstellung und detaillierter Bildideen. Einzelne davon werden versuchsweise koloriert zur endgültigen Festlegung des Malstils und der Farbklänge. In diesem Prozess wird die Autorin durch eine Lehrperson des bildnerischen Gestaltens unterstützt. Einfälle zu Aufgabenstellungen im didaktischen Material werden fortlaufend notiert und später weiterverarbeitet. Die konkrete Umsetzung des Projekts ging bisher langsamer voran als erwartet, da unentwegt konzeptuelle Gesichtspunkte Wendungen einbrachten. Neben dem beruflichen Alltag, Referatstätigkeit und der Schreibe- arbeit der Masterthese blieb weniger Zeit als erhofft. Angesichts der Autodidaktik und der Tatsache, dass Bilderbuchautoren hauptberuflich mehrere Monate an einem Werk arbeiten, war die insgeheime Zielsetzung der fertiggestellten Bilder bis zur Masterpräsentation unrealistisch. Nach Abschluss der Theoriearbeit wird der Schwerpunkt auf die literarische und gestalterische Verwirklichung des Bilderbuches gelegt.

9.2.1.3 Praxisbezug

Während der theoretischen Erforschung der Themen lag das Augenmerk auf der praktischen Umsetzung der Erkenntnisse im Unterrichtsprojekt. Durch die beiden Produkte des Bilderbuches sowie des didaktischen Materials wird der Praxisbezug schliesslich hergestellt: Wie geplant, wird das Buch einzeln verwendbar sein bzw. das Gesamtkonzept in der Regel- und Sonderschule eingesetzt werden können.

9.2.2 Persönliche Zielsetzungen

9.2.2.1 Eigene Motivation

Durch diese Masterarbeit konnte erhebliches Wissen über die Veröffentlichung eines (Bilder-)Buches gesammelt werden. Sie gab Einblicke in die Konzeption und die Entstehungsprozesse eines Werkes – ergänzt durch theoretisches Hintergrundwissen zur Kinderliteratur. In der eigenen Projektentwicklung mussten unzählige detailgenaue Entscheidungen getroffen werden, wodurch passend zum Thema eine Suche nach der Identität als Bilderbuchautorin stattfand. Für vorliegendes Vorhaben sind schliesslich die Kriterien gefunden, was erst anfängliche Schritte auf einem schriftstellerischen Weg darstellt.

9.2.2.3 Wissenschaftliches Arbeiten

Der Forschungsprozess machte den Stellenwert des qualitativen Denkens und der Forschungsethik sehr bewusst, wozu entsprechende Lektüre vertieft studiert wurde. Der Wissenszuwachs erfolgte zudem bezüglich Konzeptentwicklung, Literaturrecherche, Exzerpieren, Aufbau einer Masterarbeit und verschie-

dener Arten von Interviews. Letzteres betreffend Funktion, Vorbereitung, Durchführung, Transkription und Protokollierung. Neben dem Experteninterview wurden für diese Masterarbeit keine neuen Daten erhoben. In allfälligen späteren Studien ist erwünscht, mehr Wissen zu Empirie und Forschungsmethodik zu erwerben. Im Schreibverlauf entwickelte sich die eigene Sprache zugunsten einer differenzierteren Ausdrucksweise und Prägnanz.

9.2.2.4 Künstlerische Fähigkeiten

Anhand des Bilderbuches war es nicht wie vorgesehen möglich, den gestalterischen Ausdruck und die Maltechnik zu erweitern. Dazu schränkten die beschriebenen Schwierigkeiten in der Figurendarstellung zu sehr ein. Nach einigen ergebnislosen Versuchen konnte der Malstil schliesslich als zufriedenstellender Kompromiss zwischen Künstlerischem, eigenen figürlichen Vorstellungen und pädagogischer Absicht des Projekts gefunden werden. Von den Farbklangstudien konnte indes für andere entstehende Kunstwerke profitiert werden.

10. Ausblick

10.1 Weiterführende Forschungen

Während der wissenschaftlichen Recherchen eröffneten sich weitere Fragestellungen, die interessant zu erforschen wären. Zur emotionalen Rezeption von Bilderbüchern sowie zur Bildliteralität als brachliegende Themen könnten grundlegende Studien durchgeführt werden, um Kenntnis über das Erleben und die Verarbeitung zu erlangen. Dazu müssten nicht nur Kinder einbezogen werden, sondern ebenso Erwachsene als Vermittler des Mediums, wie Thiele vorschlägt (vgl. Thiele, 2003, S. 14).

Im psychologischen Bereich stellte sich im Experteninterview die langfristige Wirkung von selbstkonzeptfördernden Interventionen als weitgehend unerforscht heraus. Hier wäre es spannend, Möglichkeiten der Einflussnahme wissenschaftlich zu erfassen.

Nach Erscheinen könnte die Wirkung des eigenen Bilderbuchprojekts in einer Klasse evaluiert werden. Vorerst sind zu allen genannten Aspekten keine weiteren Forschungsvorhaben geplant.

10.2 Weiterführung des Bilderbuchprojekts

Die Priorität in der Weiterführung des Projekts gilt der Veröffentlichung des Bilderbuches. Die Illustrationen sollen zunächst gemalt und der ausgearbeitete Text eingefügt werden. Nach der Digitalisierung dessen wird das Skript in den Self-Publishing-Druck gegeben. Anschliessend erfolgt die Erstellung der Unterrichtsmaterialien. In Hinsicht auf geistiges Eigentum gibt es weiteres Rechtliches zu klären. Aufmerksamkeit für die Produkte könnte zunächst über zu kontaktierende Primarschulen direkt geschaffen werden. Sollte sich ein gewisser Erfolg einstellen, wären die Aufschaltung der Webseite sowie mögliche Merchandisingprodukte denkbar (s. Kap. 8.4.8).

Die Findungsprozesse zum Projekt sind weitgehend abgeschlossen. Es ist an der Zeit, mit der Ausarbeitung beginnen zu können. Darius Farbtupf soll aus seinem Schneckenhäuschen herauskriechen dürfen.

Abb. 13: Unverwendetes Original
Acryl und Buntstift, 42 cm x 29 cm

11. Verzeichnisse

11.1 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Erster Entwurf von Darius Farbtupf	1
Abb. 1: Eigene Darstellung zum Forschungsablauf	8
Abb. 2: Umsatzanteile im Kinder- und Jugendbuchsektor 2012	11
Abb. 3: Zappelphilipp 1845	12
Abb. 4: Zappelphilipp heute	12
Abb. 5: Interaktives Bilderbuch (living book)	13
Abb. 6: Kleine Raupe Nimmersatt	19
Abb. 7: Pierrousakos/DeLoache-Studie zur Abstraktion im Bildbegriff	22
Abb. 8: Kleiner Bär geht nicht schlafen	23
Abb. 9: Eigene Darstellung zur Verortung der Begrifflichkeiten	31
Abb. 10: Fünf Elemente des Selbstkonzeptes	39
Abb. 11: Hierarchischer Aufbau des Selbstkonzeptes	40
Abb. 12: Erster Farbwurf von Quark, Flupsi und Darius Farbtupf	54
Abb. 13: Unverwendetes Original, Acryl und Buntstift	69

Quellenverweise Abbildungen aus dem Internet:

Titelbild: Buchrücken

http://www.sg.ch/home/kultur/kantonsbibliothek/spezialabteilungen/st_galler_zentrum.html
[29.09.2014]

Abb. 3: Zappelphilipp 1845

<http://www.derwesten.de/staedte/velbert/hilfe-fuer-zappelphilipp-id1617804.html> [08.12.2013]

Abb. 4: Zappelphilipp heute:

<http://www.kgsberlin.de/archiv/eintrag/art64294.html?PHPSESSID=tof> [08.12.2013]

Abb. 5: Interaktives Bilderbuch (living book):

<http://medienbewusst.de/tag/tablet> [08.12.2013]

Abb. 8: Kleiner Bär geht nicht schlafen

<http://www.amazon.de/Kannst-nicht-schlafen-kleiner-B%C3%A4r/dp/3219104231> [08.12.2013]

11.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht didaktischer Umsetzungselemente	28
--	----

11.3 Literaturverzeichnis

11.3.1 Fachbücher, Artikel und Studien

- Altrichter, H. & Posch P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Auflage). Regensburg: Klinkhardt.
- Atteslander, P. (2010). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (13., neu bearbeitete und erweiterte Auflage). Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG.
- Binder, Th. (2010). Wie gut verstehen Berater ihre Kunden? Ich-Entwicklung – ein vergessener Faktor in der Beratung. In St. Busse & S. Ehmer (Hrsg.), *Wissen wir, was wir tun? Beraterisches Handeln in Supervision und Coaching* (S. 104-132). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. GmbH & Co. KG.
- Bischof-Köhler, D. (2011). *Soziale Entwicklung in Kindheit und Jugend. Bindung, Empathie, Theory of Mind*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können* (2. Auflage). Bern: Haupt.
- Branden, N. (2011). *Die 6 Säulen des Selbstwertgefühls. Erfolgreich und zufrieden durch ein starkes Selbst* (2. Auflage). München, Zürich: Piper Verlag GmbH.
- Dieringer, M. (2011). *Starke Kinder. Resilienzförderung durch Stärkung des Selbstwertgefühls*. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller GmbH & Co. KG.
- Egger, B. (1991). *Bilder verstehen. Wahrnehmung und Entwicklung der bildnerischen Sprache* (3. Auflage). Bern: Zytglogge Verlag.
- Eggert, D., Reichenbach, Ch. & Bode S. (2010). *Das Selbstkonzeptinventar (SKI) für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter. Theorie und Möglichkeiten der Diagnostik* (2. Auflage). Dortmund: borgmann publishing.
- Englert, S. (2013). *Handbuch für Kinder- und Jugendbuch-Autoren. Bilderbuch, Kinderbuch, Jugendroman, Sachbuch. Schreiben, illustrieren und veröffentlichen*. Berlin: Autorenhaus Verlag GmbH.
- Ewers, H.H. (2009). Identitätskonzepte – historisch betrachtet. Zwischen Teilhabe am Allgemeinen und individualistischer Absonderung. In C. Roeder (Hrsg.), *Ich! Identität(en) in der Kinder- und Jugendliteratur* (S. 42-45). München: kopaed.
- Filipp, S.H. (2000). Selbstkonzept-Forschung in der Retrospektive und Prospektive. In W. Greve (Hrsg.), *Psychologie des Selbst* (S. 7-14). Weinheim: Beltz, Psychologie Verlags Union.
- Flammer, A. (2009). *Entwicklungstheorien. Psychologische Theorien der menschlichen Entwicklung* (1. Nachdruck, der 4. vollständig überarbeiteten Auflage). Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH.

- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönna-Böse, M. (2001). *Resilienz* (2., durchgesehene Auflage). München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG.
- Greve, W. (Hrsg.). (2000). *Psychologie des Selbst*. Weinheim: Beltz, Psychologie Verlags Union.
- Gläser, J. & Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse* (4. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Griese, I. (2009). *Kinder brauchen keine Erziehung, nur Gelassenheit*. Internet („Die Welt“-Zeitung): <http://www.welt.de/lifestyle/article4461702/Kinder-brauchen-keine-Erziehung-nur-Gelassenheit.html> [26.12.13].
- Gyseler, D. (2011). Das nervt! Kluge Köpfe im Stress. *Forschung bewegt. 10 Jahre Forschung und Entwicklung*, 20-23. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Gyseler, D. (2013). *Typologie hochbegabter Kinder und Jugendlicher*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hollstein, G. & Sonnenmoser M. (2010). *Werkstatt Bilderbuch. Allgemeine Grundlagen, Vorschläge und Materialien für den Unterricht in der Grundschule* (3., unveränderte Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Heidenfelder, C. (2013). *Erziehung heute*. Internet: http://www.planet-wissen.de/alltag_gesundheit/lernen/erziehung/erziehung_heute.jsp [31.12.13].
- Halbey, H.A. (1997). *Bilderbuch: Literatur. Neun Kapitel über eine unterschätzte Literaturgattung*. Weinheim: Beltz Athenäum Verlag.
- Haußer, K. (1995). *Identitätspsychologie*. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
- Huber, F. (2008). *Durch Lesen sich selbst verstehen. Zum Verhältnis von Literatur und Identitätsbildung*. Bielefeld: transcript Verlag.
- Hunziker, A.W. (2010). *Spass am wissenschaftlichen Arbeiten. So schreiben Sie eine gute Semester-, Bachelor- oder Masterarbeit* (4. Auflage). Zürich: Verlag SKV.
- Huser, J. (2011). *Lichtblick für helle Köpfe. Kopiervorlagen* (6. überarbeitete Auflage). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Inglin, L. (2013). *Wie sieht es mit dem Thema Erziehung heute aus?* (aus „Fritz und Fränzi“) Internet: <http://www.elternclubschweiz.ch/artikel/wie-sieht-es-mit-dem-thema-erziehung-heute-aus> [29.12.13].
- Jakob, B. (2013). *Bilderbuch und Illustration*. Unveröffentlichtes Skript, SIKJM, Zürich.

- Jantzen, Ch. & Klenz, St. (Hrsg.). (2014). *Text und Bild. Bild und Text. Bilderbücher im Deutschunterricht*. Stuttgart: Fillibach bei Klett.
- Kain, W. (2011). *Die positive Kraft der Bilderbücher. Bilderbücher in Kindertageseinrichtungen pädagogisch einsetzen* (3. Auflage). Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co. KG.
- Kaminski, W. (1994). *Einführung in die Kinder- und Jugendliteratur. Literarische Phantasie und gesellschaftliche Wirklichkeit* (3., erweiterte Auflage). Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Koerber, S. (2007). Welche Rolle spielt das Bildersehen des Kindes aus Sicht der Entwicklungspsychologie? In J. Thiele & E. Hohmeister (Hrsg.), *Neue Impulse der Bilderbuchforschung* (S. 31-46). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Kretschmer, C. (2011). *Bilderbücher in der Grundschule*. Braunschweig: Westermann Schroedel Diesterweg Schöningh Winklers GmbH.
- Lypp, M. (2009). Tiersein – Menschsein – Ichsein. Der Weg des Ichs durch den Spiegel kinderliterarischer Tierfiguren. In C. Roeder (Hrsg.), *Ich! Identität(en) in der Kinder- und Jugendliteratur* (S. 42-45). München: kopaed.
- Marsh, H.W. (2005). Big-Fish-Little-Pond Effect on Academic Self-Concept. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 19, 119-127.
- Mayring, Ph. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (5., überarbeitete und neu ausgestattete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, Ph. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11., aktualisierte und überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Meuser, M. & Nagel, U. (1991). ExpertInneninterviews – vielfach erprobt, wenig bedacht. Ein Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion. In D. Garz & K. Kraimer (Hrsg.), *Qualitativ-empirische Sozialforschung* (S. 441-471). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Moffit, T.E. et al (2011). *A gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety*. Internet: <http://www.pnas.org/content/108/7/2693.full.pdf+html?sid=19bbbda4-4819-4e30-b9f9-ed9fcbc8f141> [15.10.2013].
- Müller, F. (2010). *Selbständigkeit fördern und fordern. Handlungsorientierte und praxiserprobte Methoden für alle Schularten und Schulstufen* (4., neuausgestattete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mummendey, H.D. (2006). *Psychologie des ‚Selbst‘. Theorien, Methoden und Ergebnisse der Selbstkonzeptforschung*. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.

- Myers, D.G. (2008). *Psychologie* (2., erweiterte und aktualisierte Auflage). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Neiss, M.B., Sedikides, C. & Stevenson, J. (2002). Self-esteem: A Behavioural Genetic Perspective. *European Journal of Personality* 16, 351-367.
- Paradies, L. & Linser, H.J. (2012). *Differenzieren im Unterricht* (5., erweiterte Auflage). Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co. KG.
- Peters, F. (2012). *Es war nie so anstrengend ein Kind zu erziehen*. Internet („Die Welt“-Zeitung): <http://www.welt.de/vermischtes/weltgeschehen/article108484792/Es-war-nie-so-anstrengend-ein-Kind-zu-erziehen.html> [29.12.13].
- Petersen, L., Stahlberg, D. & Frey, D. (2006). Selbstwertgefühl. In Bierhoff H.-W. & Frey D. (Hrsg.), *Handbuch der Sozialpsychologie und Kommunikationspsychologie* (S. 40-49). Göttingen: Hogrefe.
- Riegler, Ch. (2011). Identität und Anerkennung. In Ch. Mürner & U. Sierck (Hrsg.), *Behinderte Identität?* (S. 20-33). Neu-Ulm: AG SPAK Bücher.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.
- Schmitz, U. (1993). *Das Bilderbuch in der Erziehung. Ein Ratgeber für Erzieher/innen, Unterrichtende und alle, die Kinder und Bilderbücher lieben*. Donauwörth: Ludwig Auer GmbH.
- Schneider, W. & Lindenberger, U. (Hrsg.). (2012). (Nachfolger von Oerter, R. & Montada, L.) *Entwicklungspsychologie* (7., vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Schuppener, S. (2005). *Selbstkonzept und Kreativität bei Menschen mit geistiger Behinderung* (3. Jg.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt Verlag.
- Schütz, A. (2003). *Die Psychologie des Selbstwertgefühls. Von Selbstakzeptanz bis Arroganz* (2., aktualisierte Auflage). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Schütz, A. (2005). *Je selbstsicherer, desto besser? Licht und Schatten positiver Selbstbewertung*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Schwarte, J. (2002). *Der werdende Mensch. Persönlichkeitsentwicklung und Gesellschaft heute*. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag GmbH.
- Sierck, U. (2011). Goldener Käfig a. D. – Identitätsfindung trotz Sonderschule. In Ch. Mürner & U. Sierck (Hrsg.), *Behinderte Identität?* (S. 8-19). Neu-Ulm: AG SPAK Bücher.
- Thiele, J. (2003). *Das Bilderbuch. Ästhetik, Theorie, Analyse, Didaktik, Rezeption* (2. erweiterte Auflage). Bremen Oldenburg: Universitätsverlag Aschenbeck & Isensee.

UNESCO, Schweizerische Kommission. (1994). *Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse*. Internet:
http://www.unesco.ch/dokumentation/bildung.html?eID=dam_frontend_push&docID=3197
[15.10.2013].

Venetz, M., Tarnutzer R., Zurbriggen C. & Sempert W. (2012). *Emotionales Erleben im Unterricht und schulbezogene Selbstbilder*. Bern: SZH/CSPS.

von Stockar, D. (2009). Wie kommt das Ich im Bilderbuch daher.... Psychologische Aspekte und narratologischer Standpunkt. In C. Roeder (Hrsg.), *Ich! Identität(en) in der Kinder- und Jugendliteratur* (S. 42-45). München: kopaed.

Weissweiler, E. (2007). *Wilhelm Busch. Der lachende Pessimist. Eine Biographie*. Köln: Kiepenheuer & Witsch.

Wilkening M. (2013). *Selbst- und Partnerevaluation unter Schülern. Lernwege individualisieren- Kompetenzen steigern*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

11.3.2 Erwähnte Kinder- und Bilderbuchliteratur

- Busch, W. (1865). *Max und Moritz – Eine Lausbubengeschichte in sieben Streichen*. München: Verlag Braun & Schneider.
- Carle, E. (1969). *The Very Hungry Caterpillar*. USA: World Publishing Company.
Die kleine Raupe Nimmersatt (1994). Hildesheim: Gerstenberg Verlag.
- Collodi, C. (1883). *Le Avventure di Pinocchio*. Firenze: Libreria Editrice Felice Paggi.
- Firth, B. & Waddell, M. (1992). *Kannst du nicht schlafen, kleiner Bär?* (5. Auflage). München: Annette Betz Verlag.
- Held, K. (1941). *Die rote Zora und ihre Bande*. Aarau: Verlag Sauerländer.
- Hoffmann, H. (1858). *Der Struwwelpeter oder lustige Geschichten und drollige Bilder für Kinder von 3 bis 6 Jahren* (5. Auflage). Frankfurt am Main: Rütten-Verlag.
- Kästner, E. (1929). *Emil und die Detektive*. Berlin: Williams & Co..
- Kästner, E. (1949). *Das doppelte Lottchen*. Hamburg: Cecilie Dressler Verlag GmbH & Co..
- Kästner, E. (Drehbuch) & Hoffmann, K. (Regisseur) (1954). *Das fliegende Klassenzimmer*. BR Deutschland: Carlton Film.
- Lindgren, A. (1949). *Pippi Langstrumpf*. Hamburg: Verlag Friedrich Oetinger.
Pippi Långstrump (1945). Stockholm: Rabén & Sjörgen.
- Rowling, J.K. (1997). *Harry Potter and the Philosopher's Stone*. London: Bloomsbury Publishing PLC.
- Sendak, M. (1967). *Wo die wilden Kerle wohnen*. Zürich: Diogenes Verlag.
Where the wild things are (1963).
- Spyri, J. (1880). *Heidis Lehr- und Wanderjahre*. Gotha: F.A. Perthes.
- von Olfers, S. (1906). *Etwas von den Wurzelkindern*. Esslingen: Verlag J.F. Schreiber.
- von Rhoden, E. (1885). *Der Trotzkopf*. Stuttgart: Gustav Weise Verlag.

11.3.3 Weiterführende Literatur

- Caby, F. & A. (2011). *Die kleine Psychotherapeutische Schatzkiste. Tipps und Tricks für kleine und große Probleme vom Kindes- bis zum Erwachsenenalter* (2., durchgesehene Auflage). Dortmund: Borgmann Media.
- Culley, S. (2011). *Beratung als Prozess. Lehrbuch kommunikativer Fertigkeiten* (4. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Damasio, A.R. (2011). *Ich fühle, also bin ich. Die Entschlüsselung des Bewusstseins*. (9. Auflage). Berlin: Ullstein Buchverlage GmbH.
- De Jong, P. & Berg, I. K. (2008). *Lösungen (er-)finden. Das Werkstattbuch der lösungsorientierten Kurztherapie* (6., verbesserte und erweiterte Auflage). Dortmund: verlag modernes lernen.
- Delfos, M. F. (2012). „Sag mir mal...“. *Gesprächsführung mit Kindern (4-12 Jahre)* (8. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Dornes, M. (2009). *Die frühe Kindheit. Entwicklungspsychologie der ersten Lebensjahre* (9. Auflage). Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag GmbH.
- Edelmann, W. & Wittmann, S. (2012). *Lernpsychologie* (7., vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Förstl, H. (Hrsg.). (2012). *Theory of Mind. Neurobiologie und Psychologie sozialen Verhaltens* (2. überarbeitete und aktualisierte Auflage). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
- Goleman, D. (1997/2011). *EQ. Emotionale Intelligenz* (Ungekürzte Ausgabe/Jubiläumsedition). München: Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG.
- Hüther, G. (2011). *Die Macht der inneren Bilder. Wie Visionen das Gehirn, den Menschen und die Welt verändern* (7. Auflage). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG.
- Kraus, W. (Hrsg.). (2012). *Die Heilkraft des Malens. Einführung in die Kunsttherapie* (6., aktualisierte Auflage). München: Verlag C.H. Beck oHG.
- Markway, G. & P. (2012). *Kinderängste und Schüchternheit überwinden. Praxisratgeber für Eltern* (3. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Nikolajeva, M. & Scott, C. (2001). *How Picturebooks Work*. New York: Routledge.
- Podbregar, N. & Lohmann, D. (2012). *Im Fokus: Neurowissen. Träumen, Denken, Fühlen – Rätsel Gehirn*. Heidelberg: Springer-Verlag Berlin.
- Potreck-Rose, F. & Jacob, G. (2010). *Selbstzuwendung Selbstakzeptanz Selbstvertrauen. Psychotherapeutische Interventionen zum Aufbau von Selbstwertgefühl* (6. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.

- Potreck-Rose, F. & Jacob, G. (2012). *Von der Freude, den Selbstwert zu stärken*. (8., durchgesehene Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Reddemann, L. (2012). *Imagination als heilsame Kraft. Zur Behandlung von Traumafolgen mit ressourcenorientierten Verfahren* (16. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Reichel, R. & Rabenstein, R. (2012). *Kreativ beraten. Methoden, Modelle, Strategien für Beratung, Coaching und Supervision* (5. Auflage). Münster: Ökotopia Verlag.
- Roeder, C. (Hrsg.). (2009). *Ich! Identität(en) in der Kinder- und Jugendliteratur*. München: kopaed.
- Roth, G. (2003). *Fühlen, Denken, Handeln. Wie das Gehirn unser Verhalten steuert* (Neue, vollständig überarbeitete Ausgabe). Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
- Sander, K. & Ziebertz, T. (2010). *Personenzentrierte Beratung. Ein Lehrbuch für Ausbildung und Praxis* (Vollständig neu bearbeitete Ausgabe 2010 (Neuausgabe)). Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Senkel, B. (2004). *Persönlichkeitsentwicklung und Bildung im Kindergartenalter. Wie Kinder sich die Welt erschließen*. München: Verlag C.H. Beck oHG.
- Spitzer, M. (2006). *Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Steiner, T. & Berg, I. K. (2011). *Handbuch lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern* (5. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag.
- Von Salisch, M. (2002). *Emotionale Kompetenz entwickeln. Grundlagen in Kindheit und Jugend*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Vopel, K.W. (2011). *Kunsttherapie für Kinder. 100 Ideen zum Zeichnen und Malen*. Salzhausen: iskopress.
- Watzlawick, P. (2012a). *Anleitung zum Unglücklichsein* (22. Auflage). München: Piper Verlag GmbH.
- Watzlawick, P. (Hrsg.). (2012b). *Die erfundene Wirklichkeit. Wie wissen wir, was wir zu wissen glauben? Beiträge zum Konstruktivismus* (6. Auflage). München: Piper Verlag GmbH.
- Watzlawick, P. & Nardone, G. (Hrsg.). (2012c). *Kurzzeittherapie und Wirklichkeit. Eine Einführung* (Ungekürzte Taschenbuchneuausgabe). München: Piper Verlag GmbH.
- Wustmann Seiler, C. (2012). *Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern* (4. Auflage). Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co. KG.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1:
Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Stärkung des Selbstbildes
durch ein Unterrichtsprojekt
rund um ein Bilderbuch

Konzeptentwicklung zu „Darius Farbtupf“
für 7- bis 9-jährige Unterstufenkinder

ANHANG

Eingereicht von: Barbara Weber
Begleitung: Dr. phil. Ursula Wirz-Bruchhage

Dezember 2014

Anhang Inhaltsverzeichnis	1
1. Ausführendes Exzerpt	1
2. Illustrationen und ergänzende Ausführungen	3
2.1 Orbis sensualium pictus	3
2.2 Darstellung des Spannungsfelds Kind, Kunst und Kommerz	4
2.3 Zeitstrahl der Literaturepochen	4
2.4 Bücher Mitte des 19. Jahrhunderts	5
2.4.1 Struwwelpeter (1845):	5
2.4.2 Max und Moritz (1865):	6
2.5 Bücher der zweiten Hälfte bis Ende des 19. Jahrhunderts	7
2.6 Bücher nach 1900	8
2.7 Bücher 1920er bis 1950er Jahre	9
2.8 Bücher 1960er und 1970er Jahre	10
2.9 Bücher 1970er bis 1990er Jahre	11
2.10 Identifikation des Kindes mit dem Bilderbuch	12
2.11 Beispiele der Bilderbucharten	13
2.12 Bildgestaltung im Bilderbuch	14
3. Entwicklungsstufenmodelle	17
3.1 Übersicht Entwicklungsstufen Erikson	17
3.2 Vergleich Entwicklungstheorien	18
4. Experteninterview	19
4.1 Gesprächsleitfaden	19
4.2 Selektives/zusammenfassendes Protokoll zum Experteninterview	22
5. Bilderbuchentwicklung zu „Darius Farbtupf“	27
5.1 Bilderbuchfiguren	27
5.2 Storyboard	28
6. Didaktisches Material	29
6.2 Fragebogen von Joëlle Huser	29
6.2.1 Möglicher Fragebogen für die 1. Klasse im Bilderbuchprojekt	29
6.2.2 Möglicher Fragebogen für die 2./3. Klasse im Bilderbuchprojekt	31

7. Maltechnik	32
7.1 Humorvoller Detailreichtum im Bild	32
7.2 Gesichterstudie bekannter Bilderbuchcharaktere	33
7.3 Farbklangstudien	34
7.4 Versuche zur Bildgestaltung	35
7.4.1 Collagen	35
7.4.2 Umrisse	37
7.5 Definitiver Malstil	38
7.5.1 Hintergrundgestaltung	38
7.5.2 Gestaltung der figürlichen Bildelemente	40
8. Verzeichnisse	42
8.1 Abbildungsverzeichnis zum Anhang	42
8.2 Tabellenverzeichnis zum Anhang	43

1. Ausführendes Exzerpt

Ergänzung zu:	„Qualitatives Denken nach Mayring“
Studierende:	Barbara Weber, HfH Zürich, SJ 2011, SHP PSS
Exzerptierdatum:	20. Oktober 2013
Literaturangaben:	Mayring, Ph. (2002). <i>Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken</i> (5., überarbeitete und neu ausgestattete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
Seitenangaben:	S. 24-39; S. 147
Fragestellung:	Was beinhaltet qualitatives Denken für diese Masterthese?
In Masterthese:	In Kapitel 3.1.2 verarbeitet

Zusammenfassung:

- 27 1. Offenheit gegenüber dem Forschungsgegenstand:** Theoretische Strukturierung, Hypothesen und methodische Verfahren müssen sich wenn nötig im Forschungsprozess erweitern, modifizieren und revidieren lassen. „Der Forschungsprozess muss so offen dem Gegenstand gegenüber gehalten werden, dass Neufassungen, Ergänzungen und Revisionen sowohl der theoretischen Strukturierung und Hypothesen als auch der Methoden möglich sind, wenn der Gegenstand dies erfordert“ (ebd., S. 28).
- 29 2. Methodenkontrolle:** Die Methoden der Erkenntnisgewinnung müssen einer Kontrolle unterzogen werden. Ein Ergebnis kann nur nachvollzogen werden über den Weg, der zu ihm führte. Verfahren- und Regelbezogenheit müssen begründet werden.
- 29 3. Vorverständnis und Interpretation:** Eigenes Vorverständnis beeinflusst immer die Interpretation. Einer der Grundsätze der Hermeneutik. Das Vorverständnis ist immer vom Analytiker geprägt, muss deshalb offen gelegt und schrittweise am Gegenstand weiterentwickelt werden.
- 31 4. Introspektion:** „Explikation des Vorverständnisses, die interpretative Erschliessung des Gegenstandes ohne Introspektion ist gar nicht möglich.... Bei der Analyse werden auch introspektive Daten als Informationsquelle zugelassen. Sie müssen jedoch als solche ausgewiesen, begründet und überprüft werden“ (ebd. S. 31).
- 31 5. Interaktion zwischen Forscher und Forschungsgegenstand:** „Die Beziehung des/der Forschers/Forscherin zu seinem/ihrerem Gegenstand darf nach qualitativem Denken nicht statisch gesehen werden. Sowohl der Forscher als auch sein Gegenstand verändern sich durch den Forschungsprozess er ist also als eine Interaktion aufzufassen“ (Hoffmann-Riem, 1980; zitiert nach ebd., S. 31-32).
- 33 6. Ganzheit:** „Eines der wichtigsten Merkmale ... qualitativen Denkens ist die Betonung der Ganzheitlichkeit des Menschen.... Analytische Trennungen in menschlichen Funktions- bzw. Lebensbereichen müssen immer wieder zusammengeführt werden und in einer ganzheitlichen Betrachtung interpretiert und korrigiert werden“ (ebd., S. 33).

- 34 7. Problemorientierung und Praxisbezug:** Qualitatives Denken soll direkt an praktischen Problemstellungen ansetzen und die Ergebnisse auf die Praxis beziehen.
- 35 8. Argumentative Verallgemeinerung:** „Bei der Verallgemeinerung der Ergebnisse ... muss explizit, argumentativ abgesichert begründet werden, welche Ergebnisse auf welche Situationen, Bereiche, Zeiten hin generalisiert werden“ (ebd., S. 36).
- 36 9. Induktion und Deduktion:** Qualitatives Denken lässt induktives Vorgehen explizit zu. Deduktion findet vor allem in quantitativer Forschung seinen Geltungsbereich.
- 37 10. Regelbegriff:** Der Regelbegriff der qualitativen Forschung „geht davon aus, dass Menschen nicht nach Gesetzen quasi automatisch funktionieren, sondern sich höchstens Regelmässigkeiten in ihrem Denken, Fühlen und Handeln feststellen lassen.... Abweichungen werden dadurch zugelassen“ (ebd., S. 37).
- 34 11. Historizität:** Die Gegenstandsauffassung im qualitativen Denken muss immer primär historisch sein, da humanwissenschaftliche Gegenstände immer eine Geschichte haben, sich immer verändern können.
- 147 Kommunikative Validierung:** Gültigkeit der Ergebnisse, der Interpretationen kann man überprüfen, indem man sie dem Befragten nochmals vorlegt und mit ihm diskutiert (vgl. ebd., S. 147).

2. Illustrationen und ergänzende Ausführungen

2.1 Orbis sensualium pictus

Johann Amos Comenius, Nürnberg, 1658:

150 Bilderkapitel mit Holzschnitten zu den Inhalten: Gott, die Welt, der Himmel, die vier Elemente, die Metalle, die Steine, die Pflanzen und Tiere, der Mensch und sein Körper, das Handwerk, die Künste, die Tugend, das gesellschaftliche und staatliche Leben, die Religionen, die Kriegsführung und das Jüngste Gericht (vgl. Hollstein & Sonnenmoser, 2010, S. 19).

2.2 Darstellung des Spannungsfelds Kind, Kunst und Kommerz

(Thiele, 2003, S. 17)

2.3 Zeitstrahl der Literaturepochen

2.4 Bücher Mitte des 19. Jahrhunderts

Der Fokus lag nach dem Mittelalter auf der Disziplinierung des kindlichen Willens und Schulung des Geistes, wobei die Kinderliteratur als Medium der Sozialisation und Einführung in die Gesellschaft diente. Hoffmanns „Struwwelpeter“ und Buschs „Max und Moritz“ greifen die disziplinierenden Erziehungsabsichten jener Zeit auf.

2.4.1 Struwwelpeter (1845):

Daumenlutscher Konrad wird bestraft.

Paulinchen erfährt die Konsequenzen ihres Zündelns.

Der Suppenkaspar verhungert, weil er nicht essen will.

Der böse Friedrich büsst für seine Bosheiten.

2.4.2 Max und Moritz (1865):

Max und Moritz spielen Streiche.

Lehrer Lämpel erleidet schwere Verbrennungen nach einem Streich von Max und Moritz.

Witwe Boltes Hühner müssen wegen Max und Moritz sterben.

Die beiden werden zur Strafe gemahlen und gebacken.

Obwohl sich Wilhelm Busch nicht um die Kritik der Pädagogen kümmerte, sein Werk wirke verderblich auf Kinder, mussten Max und Moritz der damaligen Zeit entsprechend für ihre Streiche büßen. Kritikpunkt war, dass die beiden Missetäter nach jeder ihrer sieben schlechten Taten hätten bestraft werden sollen, nicht erst zum Schluss (vgl. Ducoc; zitiert nach Weissweiler, 2007, S. 133). Das Buch gilt mit seinen übertriebenen Situationsdarstellungen als Vorläufer des Comic Strips.

2.5 Bücher der zweiten Hälfte bis Ende des 19. Jahrhunderts

Der Trotzkopf (1885)

Heidi (1880)

Kolonialerzählungen

Pinocchio (1883)

2.6 Bücher nach 1900

Die Wurzelkinder (1906)

Paradiesische, idyllische Erlebniswelten galten im Naturalismus als kindgemäss.

2.7 Bücher 1920er bis 1950er Jahre

Ungehorsame Figuren in der Nachkriegszeit.

Erich Kästner

1929

1949

1954 (als Film)

Kurt Held

1941

Astrid Lindgren

1949

2.8 Bücher 1960er und 1970er Jahre

Wo die wilden Kerle wohnen (1967)

Maurice Sendaks berühmtes Bilderbuch

Max lebt seine aggressiven und destruktiven Empfindungen aus und sagt zu seiner Mutter den verhängnisvollen Satz: „Ich fress dich auf“, der zur Bestrafung führt. Er muss aufs Zimmer ohne Nachessen.

Voller Lust und ungehorsam lässt er darauf seinen Fantasien freien Lauf.

Die Versöhnung findet durch das noch warme Essen statt. Die Mutter nimmt Max' Aggressionen und destruktiven Anteile ohne Vorleistungen an (vgl. Thiele, 2003, S. 161-162).

2.9 Bücher 1970er bis 1990er Jahre

Das Kind wird mit Realitäten konfrontiert.

Jörg Steiner/Jörg Müller

1967: Hier fällt ein Haus, dort steht ein Kran und ewig droht der Baggerzahn

1967

1998

Joanne K. Rowling

1997

2.10 Identifikation des Kindes mit dem Bilderbuch

2.10.1 Bilderbuchkultur in der Familie und Vorerfahrungen

Tabelle 1: Soziale und familiäre Einflussfaktoren auf die Bilderbuchkultur einer Familie

Bilderbuchkultur in der Familie und Vorerfahrungen	
Einflussfaktoren	Mögliche Auswirkungen auf die Häufigkeit und Qualität des Vorlesens von Bilderbüchern
Sozioökonomischer Status	<ul style="list-style-type: none"> ■ Niedriger sozialer Status und Einkommen geht tendenziell einher mit geringerer Anzahl von Bilderbüchern im Haushalt, geringerer Häufigkeit des Vorlesens
Kultureller Hintergrund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Unterschiedlicher Zugang zu Bilderbüchern ■ Unterschiedliche Gewichtung des Vorlesens und Geschichtenerzählens
Bildungsstatus der Eltern	<ul style="list-style-type: none"> ■ Höherer Bildungsstatus geht tendenziell einher mit Verwendung vielfältigerer Bilderbucharten, Präsentation anspruchsvollerer Bilderbücher ■ Vermehrtes und ausführlicheres Besprechen von Bilderbüchern
Erhöhter familiärer Stress	<ul style="list-style-type: none"> ■ Geringere Zeit und Muße zum Vorlesen
Erziehungsstil	<ul style="list-style-type: none"> ■ Unterschiede in der Art und Weise, ob und wie Bilderbücher präsentiert und insbesondere besprochen werden
Elterliche Wärme und Sensitivität für die Bedürfnisse des Kindes	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vorlesen als Ritual beim Schlafengehen ■ Genießen der emotionalen Nähe beim Vorlesen
Mangelnde Lesefähigkeit der Eltern	<ul style="list-style-type: none"> ■ Geringe oder keine Verwendung von Bilderbüchern mit Text
Gleichgültige oder negative Einstellung gegenüber Lesen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Geringe Kontinuität im Umgang mit Bilderbüchern ■ Mangelnde Verwendung von Bilderbüchern, insbesondere auch bei Vätern
Mangelnde Kenntnis der deutschen Sprache bei Eltern mit nichtdeutscher Muttersprache	<ul style="list-style-type: none"> ■ Geringe oder keine Verwendung von deutschsprachigen Bilderbüchern ■ Geringe Verfügbarkeit von Bilderbüchern in der Muttersprache

(Kain, 2011, S. 43)

2.11 Beispiele der Bilderbucharten

Elementarbilderbuch

Szenenbilderbuch

Realistisches Bilderbuch

Fantastisches Bilderbuch

Tierbilderbuch

Sachbilderbuch

Märchenbilderbuch

Religiöses Bilderbuch

2.12 Bildgestaltung im Bilderbuch

Die Bilder nehmen im modernen Bilderbuch immer öfter verschiedene Perspektiven des Kamerablicks wie im Film ein mittels Nahaufnahmen, perspektivischen Verzerrungen oder Luftbildern. Meistens wird jedoch eine mittlere Distanz zum Geschehen eingehalten.

Nahaufnahme:

Schär/Müller: Die Weihnachts-Show (2005)

Perspektivische Verzerrung:

Müller/Steiner: Aufstand der Tiere oder Die neuen Stadtmusikanten (1989)

Luftbildperspektive:

Dematons: Heute fliege ich (2013)

Mittlere Distanz:

de Beer: Lass mich nicht allein, Lars! (1999)

Geschlossene Bildform

In der sogenannten „geschlossenen Form“ sind feste Umrandungen abgezeichnet, meist mit leuchtenden Farben ausgefüllt, die sich im Gedächtnis des Betrachters einprägen.

Bruna: unbekannt

Piatti: Eulenglück (1963)

Offene Bildform

Die „offene Form“ lässt eine eigenkreative, wandelbare Assoziation zu und ist fantasiestiftend. Die Bildformen sind unklar und werden nicht oder wenig umrandet.

Winter/Bischoff: Trari-trara, der Sommer ist da (1967)

Das monozenische Bild ist als Einzelbild auf die Darstellung eines markanten Augenblicks hin ausgerichtet. Es greift einen bedeutsamen Moment aus dem Handlungsfluss heraus.

Sendak: Wo die wilden Kerle wohnen (1967)

Lionni: Das grösste Haus der Welt (1969)

Das pluriszenische Bild weist innerhalb der Bildfläche zwei oder mehrere handlungsbezogene Momente auf. Sprünge zwischen den Bildern oder Bildfolgen vermögen den zeitlichen Ablauf in der Erzählung zu bestimmen.

Schroeder: Der Froschkönig (1989)

Mitgusch: Meine Jahreszeiten Wimmelbücher (2013)

Sauvant: Die sieben Raben (1995)

Steffensmeier: Lieselotte im Schnee (2007)

3. Entwicklungsstufenmodelle

3.1 Übersicht Entwicklungsstufen Erikson

Tabelle 2: Übersicht Entwicklungsstufen nach Erikson

6 Theorie der psychosozialen Entwicklung nach Erik H. Erikson										
Stufe	A Psychosexueller Fokus (und Modalität)	B Psychosexuelle Modalität	C Psychosexuelle Krise	D Psychosexuelle Modalität	E Umkreis der Bezugspersonen	F Zentrale Stärken	G Kernpathologie/elementare Apathie	H Elemente der Sozialordnung	I Ritualisierte Bindung	J Ritualismus
I Kleinkindheit	oral-respiratorisch, sensorisch-kinästhetisch	inkorporativ	Vertrauen vs. Misstrauen	gegeben bekommen, geben	Mutter resp. primäre Bezugsperson	Hoffnung	Rückzug	Kosmische Ordnung	«numinos»*	«Idolismus»**
II Frühe Kindheit	anal-urethral, muskulär	retentiv, eliminativ	Autonomie vs. Scham, Zweifel	halten und festhalten, lassen und loslassen	Eltern	Wille	Zwang	«Gesetz und Ordnung»	verständnisvoll	Legalismus
III Spielalter	infantil-genital, lokomotorisch	intrusiv, inklusiv;	Initiative vs. Schuldgefühl	tun, tun-als-ob (=spielen)	Familie	Zielstrebigkeit	Hemmung	Ideale Leitbilder	dramatisch	Moralismus
IV Schulalter	«Latenz»		Wertsinn vs. Minderwertigkeitsgefühl	etwas «Richtiges» machen, etwas mit anderen zusammen machen	Wohngegend, Schule	Kompetenz	Trägheit	Technologische Elemente	formal (technisch)	Formalismus
V Adoleszenz	Pubertät		Identität vs. Identitätsdiffusion	Wer bin ich (Wer bin ich nicht)? Das Ich in der Gemeinschaft	eigene Gruppen, die «anderen». Führer-Vorbilder	Treue	Zurückweisung	Ideologische Weltanschauung	ideologisch	Totalitarismus
VI Junges Erwachsenenalter	Genitalität		Intimität und Solidarität vs. Isolierung	Sich im anderen verlieren und finden	Freunde, sexuelle Partner, Rivalen, Mitarbeiter	Liebe	Exklusivität	Arbeits- und Rivalitätsordnungen	affiliativ	Elitarismus
VII Erwachsenenalter	(Fortpflanzung)		Generativität vs. Selbstabsorption	schaffen, versorgen	Gemeinsame Arbeit, Zusammenleben in der Ehe	Fürsorge	Ablehnung	Zeitströmungen in Erziehung und Tradition	generational	Autoritarismus
VIII Hohes Alter	(generalisierte Sinnlichkeit)		Integrität vs. Verzweiflung	Sein, was man geworden ist; wissen, dass man einmal nicht mehr sein wird	Die Menschheit, Menschen meiner Art	Weisheit	Verachtung	Weisheit	philosophisch	Dogmatismus

* bezogen auf das Geheimnisvolle, das Göttliche ** Übermäßige Verehrung von Idolen oder von Göttern

(Flammer, 2009, S. 97)

3.2 Vergleich Entwicklungstheorien

Tabelle 3: Übersicht Entwicklungstheorien

18 Neuere Theorien der Selbstentwicklung						
	Stufe 0 einverleibend	Stufe 1 impulsiv	Stufe 2 souverän	Stufe 3 zwischen- menschlich	Stufe 4 institutionell	Stufe 5 überindividuell
Tabelle 18-1: Das Subjekt-Objekt-Gleichgewicht als gemeinsames Prinzip verschiedener Entwicklungstheorien (Kegan, 1982, dt. 1986, S. 122–123)						
Grundstruktur (Subjekt [S] vs. Objekt [O])	S: Reflexe (Empfindungen, Bewegungen) O: keins	S: Impulse, Wahrnehmungen O: Reflexe (Empfindungen, Bewegungen)	S: Bedürfnisse, Interessen, Wünsche O: Impulse, Wahrnehmungen	S: wechselseitige zwischenmenschliche Beziehungen O: Bedürfnisse, Interessen, Wünsche	S: Eigenautorität, Identität, psychische Verwaltung, Ideologie O: wechselseitige zwischenmenschliche Beziehungen	S: Überindividua- lität, Aus- tausch zwischen verschiedenen Selbstsystemen O: Eigenautorität, Identität, psychische Verwaltung, Ideologie
Piaget	sensu-motorisch	vor-operativ	konkret-operativ	formal-operativ (Beginn)	formal-operativ (voll entwickelt)	post-formal/ dialektisch? ³
Kohlberg		Orientierung an Strafe und Gehorsam	Zweckdenken	Übereinstimmung mit anderen	Orientierung an der Gesellschaft	Orientierung an Prinzipien
Loevinger	vorsozial	impulsiv	opportunistisch	konformistisch	gewissenhaft	autonom
Maslow	Orientierung am physiologischen Überleben	Orientierung an der Befriedigung physiologischer Bedürfnisse	Orientierung an Sicherheit	Orientierung an Liebe, Zuneigung, Zugehörigkeit	Orientierung an Achtung und Selbstachtung	Selbstaktualisierung
McClelland/Murray	–	–	Machtorientierung	Orientierung an Beziehungen	Leistungsorientierung	Orientierung an Intimität ³
Erikson	–	Initiative gegen Schuldgefühl	Wertsinn gegen Minderwertigkeitsgefühl	Bindung gegen Verlassensein ³	Identität gegen Identitätsdiffusion	–
			Schulalter	Adoleszenz		

³ Von Kegan hinzugefügt

(Flammer, 2009, S. 97), ergänzt durch erklärende Bemerkungen (in blau)

4. Experteninterview

4.1 Gesprächsleitfaden

- Art: Leitfadeninterview: Experteninterview
Form: mündlich, halbstrukturiert, unstandardisiert
Sicherung: Digitale Audio-Aufnahme

Einleitung (3'): - Begrüssung und Dank für die Bereitschaft

- Dauer: ca. 70 Min.
- Zweck und Struktur des Interviews
- Rolle: zuhören und nachfragen, nötigenfalls Vergleiche zu eigenen Erkenntnissen
→ neutrales Verhalten
- Einverständnis zur Tonaufnahme
- Sprache

1. (Das Bilderbuchprojekt verfolgt bezüglich der Identitätsentwicklung die sogenannte *gemässigt pessimistische Position*, welche besagt, Identitätsarbeit sei heute erheblich schwieriger als zu Eriksons Zeiten, aber doch nicht aussichtslos. Man geht von einem offenen Identitätsprojekt aus, in dem selbstverantwortlich neue Lebensformen erprobt und ein eigener Lebenssinn entwickelt werden. Die Fähigkeit zum Aushandeln eigener Ziele und Wege ist dabei ebenso notwendig wie demokratische Willensbildung im Alltag und Konfliktfähigkeit, da in der heutigen Gesellschaft angeblich keine Normen und Regeln mehr bestehen. Gleichzeitig weisen Studien von Neiss et al. (2002) darauf hin, dass 33-50% des Selbstwertgefühls als Anlage vererbt sei.)

(5')

Kann in einem Unterrichtsprojekt (dennoch) positiv Einfluss auf das Selbstbild genommen werden?

Wenn ja, mit welcher Begründung und Zielsetzung soll das geschehen?

Welches Ausmass an Wirkung auf das Selbstbild kann in einem vierteljährlichen Projekt erwartet werden?

(7')

2. **Wie unterschiedlich erleben Kinder mit oder ohne Förderbedarf den Unterricht in Bezug auf ihr Selbstwertgefühl?**

Welcher selbstkonzeptförderliche Rahmen sollten deshalb für alle Kinder innerhalb eines solchen Unterrichtsprojekts geschaffen werden (z.B. auf individueller, sozialer und Unterrichtsebene)?

(20')

3. In den Recherchen kristallisierte sich heraus, dass die geeignetsten Elemente zur Stärkung des Selbstbildes im Bilderbuchprojekt das *Fähigkeitskonzept* und die *Selbsteinschätzung* sind. Es wäre denkbar, dass sich das Kind im Projekt selber realistische, kurzfristige Ziele setzt (unter Begleitung der Lehrperson) und nach Ausführung seine Erfolgs- und Misserfolgsstrategien reflektiert.

Wie sollten eigene Ziele formuliert werden angesichts der verschiedenen Voraussetzungen der Kinder? Wie kann eine Lehrperson das Kind bei seinen Zielsetzungen, die stärkend wirken sollen, unterstützen?

Inwiefern ist es selbstwertstärkend, seine Strategien zu kennen?

Auf welche Weise kann eine solche Reflexion stattfinden (Verfahrensweise) und damit nachhaltigen Effekt haben (Transfer)?

Inwiefern ist es selbstwertstärkend, sich im Argumentieren und Begründen zu üben hinsichtlich seiner gesteckten Ziele, Ideenumsetzung und kritischen Reflexion der Zielerreichung?

Gibt es andere Elemente des Selbstkonzepts/Selbstwertquellen, die einbezogen werden sollten (z.B. nicht nur auf kognitiver sondern auch auf emotionaler bzw. Beziehungsebene)?

Gibt es noch andere Zugänge zur Selbstwertstärkung als die Selbstreflexion und das Argumentieren? Wenn ja, welche müssen beachtet werden?

(10')

4. **Inwiefern kann das Kind einen Transfer vom Bilderbuchprojekt auf sein zukünftiges Selbstbild machen ...**

...allein anhand der erzählten Geschichte (ohne Gespräche darüber)?

...anhand der erzählten Geschichte und Gesprächen über die Handlungsweisen der Protagonisten?

...anhand von eigenerfahrbaren, handlungsorientierten und selbstreflektierten Übungen rund um

die Bilderbuchgeschichte?

Mit welchen Auswirkungen auf das Selbstbild?

(10')

5. Um zu einem realistischen Selbstbild zu kommen, braucht es neben der Selbsteinschätzung ebenso die Fremdeinschätzung – z.B. durch Feedback von Peers und Lehrpersonen. Diese Aspekte könnten in das Unterrichtsmaterial eingebaut werden.

Auf welche Art/unter welchen Bedingungen kann ein Feedback durch Lob oder Kritik förderlich sein?

Wie sollte die Gewichtung von Selbst- bzw. Fremdeinschätzung im Projekt vorgenommen werden? Wie sollte die Gewichtung hinsichtlich Feedback vonseiten der Peers bzw. Lehrperson aussehen?

(7')

6. In der (Selbst-)Beurteilung von Arbeiten sollte die Bezugsnorm auf individueller Basis liegen.

Stimmt diese Aussage?

Kann jedoch der soziale Vergleich einen positiven Erfahrungswert haben?

Wenn ja, unter welchen Bedingungen?

Mit welcher Auswirkung insbesondere auf leistungsschwache und verhaltensauffällige Lernende?

Abschluss (3'): - Dank

- Weiteres Vorgehen: Gegenlesen

- Interesse an Ergebnissen?

4.2 Selektives/zusammenfassendes Protokoll zum Experteninterview

Expertin: **Carmen Zurbriggen**
 MA in Schulischer Heilpädagogik; Assistentin mit besonderen Aufgaben,
 Universität Fribourg (Schweiz); Buchautorin.
 Ausführliche Angaben s. Masterarbeit Kap. 8.3.

Datum des Interviews: 18. September 2014
Ort: Hochschule für Heilpädagogik (HfH), Zürich
Zeit/Dauer: 14.00 Uhr/77 Min.
Interviewerin: Barbara Weber

Zeit	Paraphrasen	Nr.
Kategorie 1: Begründung zur Selbstbildstärkung/mögliche Zielsetzungen/Grenzen		
2.23		1
2.32		2
3.13		3
3.30		4
4.09	Aus datenrechtlichen Gründen befindet sich das ausgefüllte Protokoll nur im Original.	
4.40		5
5.32		6
11.12		7
48.32		8
Kategorie 2: Selbstkonzeptförderliche Bedingungen		
10.52		9
13.10		10
14.57		11
15.25		12
23.10		13

Kategorie 3: Einzubeziehende Elemente des Selbstkonzepts/Selbstwertquellen		
10.12		14
17.23		15
38.42		16
39.38		17
40.03		18
40.37	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> Aus datenrechtlichen Gründen befindet sich das ausgefüllte Protokoll nur im Original. </div>	19
42.15		
59.11		20
Kategorie 4: Auswirkungen auf das Selbstbild		
7.51		21
19.22		22
28.50		23
32.51		24
33.26		25

Kategorie 5: Mögliche Zugänge zur Stärkung des Selbstbildes/Transfer		
9.18		26
10.20		27
16.45		28
18.04		29
20.55		30
26.40	Aus datenrechtlichen Gründen befindet sich das ausgefüllte Protokoll nur im Original.	31
30.13		32
31.19		33
43.48		34
60.43		35
69.35		36
69.53		

Kategorie 6: Gewichtung Selbst-/Fremdeinschätzung, sozialer Vergleich		
11.58		37
12.29		
12.44		38
42.25		39
46.18		40
49.14		41
49.57	Aus datenrechtlichen Gründen befindet sich das ausgefüllte Protokoll nur im Original.	42
50.10		43
52.38		44
53.00		45
54.13		46
57.12		47

Kategorie 7: Zusätzliche Aspekte zu besonderem Förderbedarf		
6.46		48
20.07		49
62.30		50
65.35		51

Genehmigung des Protokolls durch die Expertin Carmen Zurbriggen

Aus datenrechtlichen Gründen befindet sich das ausgefüllte Protokoll nur im Original.

5. Bilderbuchentwicklung zu „Darius Farbtupf“

5.1 Bilderbuchfiguren

Quark, Flupsi und Darius Farbtupf

Bleistiftentwurf, Aquarellpapier 29 cm x 21 cm

Das Bild wird später als Original mit Acrylfarbe koloriert.

Erster Farbstiftentwurf von Darius Farbtupf

5.2 Storyboard

In einem Storyboard werden die szenischen Abläufe skizzenhaft auf alle Buchseiten verteilt. In der Regel besteht eine Bilderbuchgeschichte aus zwölf Doppelseiten. Der Platz für den Text wird im Verhältnis zum Bild festgelegt (Bild-Text-Interdependenz).

Professionelles Storyboard von „Urmel und die Schweinefee“ (Günther Jakobs, 2012)

Von den Scribbles zum Storyboard

Die eigenen sogenannten Scribbels (Ideenkritzleien) werden derzeit in das Storyboard übertragen.

6. Didaktisches Material

6.2 Fragebogen von Joëlle Huser

6.2.1 Möglicher Fragebogen für die 1. Klasse im Bilderbuchprojekt

Die nach Alter differenzierenden Fragebogen von Joëlle Huser eruieren die Interessen und Stärken der Lernenden. Sie könnten zur Anfangserfassung des Selbstbildes im Unterrichtsprojekt eingesetzt werden (vgl. Huser, 2011, S. 10-19). Es ist mit ihr zu klären, inwiefern das Formular in das didaktische Material eingebunden werden dürfte.

10

Interessenfragebogen für Kindergarten und 1. (2.) Klasse

Interessenfragebogen für Kindergarten und 1. (2.) Klasse

AUSGEFÜLLT VON: _____

NAME: _____ DATUM: _____

1. WAS SPIELST DU BESONDERS GERNE? UND WAS NOCH?

2. MIT WEM SPIELST DU AM LIEBSTEN?

 3. HAST DU EINE BESONDERE FREUNDIN ODER EINEN BESONDEREN FREUND?

4. WAS SAMMELST DU GERNE? STEINE, HAIFISCHZÄHNE, PINS ... ODER ETWAS GANZ ANDERES?

Joëlle Huser, LUTERBACH für helle Köpfe © Lehrmittelerlag Zürich
Mit freundlicher Genehmigung von Frau Dr. Ulrike Steinhilber, Zürich

11

Interessenfragebogen für Kindergarten und 1. (2.) Klasse

5. WAS KANNST DU BESONDERS GUT?

6. WAS MÖCHTEST DU NOCH EIN BISSCHEN BESSER KÖNNEN?

7. GEHST DU GERNE IN DEN KINDERGARTEN ODER ZUR SCHULE? WARUM?

8. WAS MACHST DU AM LIEBSTEN IM KINDERGARTEN ODER IN DER SCHULE? WARUM?

9. WAS GEFÄLLT DIR IM KINDERGARTEN ODER IN DER SCHULE NICHT? WARUM?

10. WAS IST IM KINDERGARTEN ODER IN DER SCHULE SCHWIERIG FÜR DICH?

Joëlle Huser, LUTERBACH für helle Köpfe © Lehrmittelerlag Zürich
Mit freundlicher Genehmigung von Frau Dr. Ulrike Steinhilber, Zürich

12

Interessenfragebogen für Kindergarten und 1. (2.) Klasse

11. WAS NERVT DICH HÄUFIG IM KINDERGARTEN ODER IN DER SCHULE?

12. NENNE EIN SPIELZEUG ODER SONST ETWAS, DAS DIR GANZ BESONDERS WICHTIG IST.

13. WIE HEISST DEIN LIEBLINGSBUCH? WAS GEFÄLLT DIR DARAN?

14. WAS SIND DEINE LIEBLINGSENDUNGEN IM FERNSEHEN UND IM RADIO? ODER WELCHES SIND DEINE LIEBLINGS-CDS?

15. WAS MÖCHTEST DU GERNE LERNEN? EINE SPRACHE, DEN HANDSTAND, SCHWIMMEN ODER ETWAS GANZ ANDERES?

16. SCHREIBE ODER ZEICHNE HIER ETWAS AUF, DAS DU EINMAL GEMACHT HAST UND WORAUF DU RICHTIG STOLZ BIST.

17. WAS WILLST DU SPÄTER VIELLEICHT MAL WERDEN?

18. DU TRIFFST EINE ALTE WEISE FRAU, DIE ALLES ÜBER DIE WELT UND DAS LEBEN WEISS. DU DARFST IHR DREI FRAGEN STELLEN. WAS WÜRDST DU SIE FRAGEN?

Joëlle Huser, LUTERBACH für helle Köpfe © Lehrmittelerlag Zürich
Mit freundlicher Genehmigung von Frau Dr. Ulrike Steinhilber, Zürich

20. WELCHES DIESER DINGE MACHST DU GERNE?
BEZEICHNE DAS ENTSPRECHENDE FELD

BEI EINEM THEATER MITSPIELEN			
LESEN			
EINE ANDERE SPRACHE LERNEN			
ZEICHNEN UND MALEN			
MICH UM PFLANZEN KÜMMERN			
SINGEN UND MUSIK MACHEN			
AM COMPUTER NEUE DINGE HERAUSFINDEN			
GESCHICHTEN ERFINDEN UND ERZÄHLEN			
MUSIK UND GESCHICHTEN HÖREN			
ETWAS SCHREIBEN			
KOCHEN UND BACKEN LERNEN			
RECHNEN			
TANZEN			
TURNEN			
BASTELN			
ÜBER FRAGEN NACHDENKEN			
RÄTSEL LÖSEN			
ZÄHLE DIE ANTWORTEN ZUSAMMEN			

VIELEN DANK!

(Nach J. Renzulli: Interest-A-Lyzer. Creative Learning Press, USA 1997)

6.2.2 Möglicher Fragebogen für die 2./3. Klasse im Bilderbuchprojekt

Der Fragebogen für die älteren Unterstufenkinder erfasst die Stärken und Interessen ausführlicher als in demjenigen der ersten Klasse.

16

Interessenfragebogen für die Primarstufe, (2.) 3. bis 6. Klasse

Liebe Schülerin, lieber Schüler,

du hast einen Fragebogen vor dir, bei dem es keine richtigen oder falschen Antworten gibt. Die folgenden Fragen sollen dir helfen herauszufinden, welches eigentlich deine Stärken sind und wo überhaupt deine Interessen liegen. Versuche, beim Ausfüllen auf deine innere Stimme zu hören und entsprechend ehrliche Antworten zu geben. Nimm dir ruhig eine Woche Zeit dafür und trage die für dich schwierigen Fragen mit dir herum, bis dir deine «richtige» Antwort einfällt. Lass dich von deinen Kameradinnen und Kameraden möglichst nicht beeinflussen, so wird dir dieser Fragebogen persönlich am meisten bringen.

Name: _____ Datum: _____

1. Was sind deine Lieblingsspiele oder Lieblingsbeschäftigungen? Nenne mehrere:

2. Hast du schon mal ein Spiel oder sonst etwas erfunden? Beschreibe kurz:

3. Notiere hier, was du gerne sammelst wie zum Beispiel Steine, Tanzposters oder etwas ganz anderes:

Joëlle Huser, Lichtblick für helle Köpfe © Lehrmittelverlag Zürich

Interessenfragebogen für die Primarstufe, (2.) 3. bis 6. Klasse 17

4. a) Gehst du gerne zur Schule? Warum?

b) Was gefällt dir in der Schule? Warum?

c) Was findest du in der Schule schlecht? Warum?

5. Von wem lernst du am meisten?

6. a) Liest du gerne? Welche Art von Büchern interessieren dich?

b) Welches ist dein Lieblingsbuch?

7. a) Wie viele Freunde oder Freundinnen hast du? Bist du damit zufrieden?

b) Hast du eine besonders gute Freundin oder einen besonders guten Freund?

8. Was ist dein Traumberuf? Gibt es noch einen anderen Beruf, der dir gefallen würde?

Joëlle Huser, Lichtblick für helle Köpfe © Lehrmittelverlag Zürich

18 Interessenfragebogen für die Primarstufe, (2.) 3. bis 6. Klasse

9. Kreuze bei der folgenden Liste an, was du sehr gerne machst (mit) oder setze ein Häkchen bei den Dingen, die du mal gerne ausprobieren würdest (mit):

<input type="checkbox"/> mich um ein Tier kümmern	<input type="checkbox"/> bei einem Theater mitspielen
<input type="checkbox"/> eine Geheimschrift erfinden	<input type="checkbox"/> eine andere Sprache lernen
<input type="checkbox"/> zeichnen und malen	<input type="checkbox"/> Comics zeichnen
<input type="checkbox"/> mich um eigene Pflanzen kümmern	<input type="checkbox"/> ein Musikinstrument spielen
<input type="checkbox"/> mit Lego oder anderem Material bauen	<input type="checkbox"/> Schach spielen
<input type="checkbox"/> am Computer neue Dinge herausfinden	<input type="checkbox"/> kochen oder backen
<input type="checkbox"/> Rechenspiele machen und Rätsel lösen	<input type="checkbox"/> bestimmte Dinge ordnen
<input type="checkbox"/> in einer Gruppe das Gespräch leiten	<input type="checkbox"/> Puzzles zusammensetzen
<input type="checkbox"/> basteln und werken	<input type="checkbox"/> mich für die Natur einsetzen
<input type="checkbox"/> Geschichten oder Gedichte schreiben	<input type="checkbox"/> zu Musik einen Tanz erfinden
<input type="checkbox"/> einem jüngeren Kind etwas beibringen	<input type="checkbox"/> ein Spiel erfinden
<input type="checkbox"/> mich um ein behindertes Kind kümmern	<input type="checkbox"/> ein Fest oder einen Ausflug organisieren
<input type="checkbox"/> über schwierige Fragen nachdenken und diskutieren	<input type="checkbox"/> einen Vortrag halten
<input type="checkbox"/> technische Dinge auseinander nehmen	<input type="checkbox"/>

10. a) Worüber würdest du gerne mehr erfahren, was möchtest du gerne lernen?

b) Welchen Kurs besuchst du?

c) Welchen möchtest du noch besuchen, beispielsweise Schach, Kochen, Judo oder etwas ganz anderes?

c) Welcher Gruppe möchtest du beitreten, beispielsweise dem WWF, den Pfadfindern oder einem Orchester?

11. Was nervt dich oft?

Joëlle Huser, Lichtblick für helle Köpfe © Lehrmittelverlag Zürich

Interessenfragebogen für die Primarstufe, (2.) 3. bis 6. Klasse 19

12. Wofür hättest du gerne mehr Zeit?

13. a) Schreibe alles auf, das du deiner Meinung nach sehr gut kannst:

b) Beschreibe kurz etwas, das du mal gemacht hast und worauf du stolz bist:

14. Du triffst eine alte weise Person, die alles über die Welt und das Leben weiss. Du hast die einmalige Chance, ihr 3 Fragen zu stellen. Was würdest du sie fragen?

15. Haben wir etwas vergessen? Hast du ein bestimmtes Interesse, worüber du noch nicht berichtet hast? Ergänze hier:

16. Was ist dein grösster Wunsch?

Vielen Dank!

(Nach J. Renzulli: Interest-A-Lyzer. Creative Learning Press, USA 1997)

Joëlle Huser, Lichtblick für helle Köpfe © Lehrmittelverlag Zürich

7. Maltechnik

7.1 Humorvoller Detailreichtum im Bild

Liselotte feiert Weihnachten (Alexander Steffensmeier, 2012)

In den Büchern der Kuh Liselotte kann das Kind zahlreiche witzige Details im Bild entdecken. Bei „Darius Farbtupf“ wird ein ähnlicher Humor in die Illustrationen gebracht – in geringerem Umfang. Das Hauptmotiv soll im eigenen Buch klarer differenzierbar sein.

7.2 Gesichterstudie bekannter Bilderbuchcharaktere

Die Gesichter bekannter Bilderbuchprotagonisten bestehen hauptsächlich aus Kreisen, Punkten und einzelnen Strichen. Die meisten haben Kulleraugen. Trotz solcher Einfachheit kann ein ausdrucksstarkes Mienenspiel mit diesen Elementen gezeichnet werden.

7.3 Farbklangstudien

Aus Mischungen der kalten (k) und warmen (w) Primärfarben Rot, Gelb und Blau vom Hersteller Lascaux wurde der geeignete Farbklang für das Bilderbuch ermittelt. Durch das Scannen sind die Farbkreise unten teilweise nicht lichteicht erkennbar.

In den äusseren Kreisen sind die Farben mit Weiss gemischt. Damit ergeben sich passende Pastelltöne.

Der schliesslich gewählte Farbklang aus „Signalrot“, „Permanent Gelb mittel“ und „Coelinblau“ mit wässrigem (oben) und deckendem (unten) Farbauftrag.

7.4 Versuche zur Bildgestaltung

7.4.1 Collagen

Unverwendetes Original:

Dieses Original wurde vor der Masterarbeit in anderem als in Kapitel 8.4.4 eruiertem Stil gemalt. Die gezeigte Anfangsszene wird in der Endfassung dieselbe sein. Bei linksstehender Version fehlen wichtige Einzelheiten zur Geschichte: die Talente der Schnecken und Darius' überschwemmtes Gemälde.

Acryl und Buntstift ohne Collagen,
42 cm x 29 cm

Collage Versuch 1:

Mit Collagentechnik aus Seidenpapier, Servietten und selbst eingefärbten Papieren kombiniert mit Acryl und Wachskreide versuchte die Autorin mehr Kunsthandwerk in den Hintergrund zu bringen – im Vergleich zum unverwendeten Original (oben). Der Untergrund wurde zu grob und uneben für die fein zu zeichnenden Figuren.

Collagenmischtechnik auf Aquarellpapier
29 cm x 21 cm

Collage Versuch 2:

Collagentechnik mit Papier aus Magazinen, Acryl und Wachskreide. Es wurde erhofft, dass die Motive aus den Magazinen leicht durch die Acrylfarbe hindurchschimmern und einen interessanten Hintergrund ergeben würden. Nach Farbauftrag war vom Zeitschriftendruck kaum etwas erkennbar. Die Collagenelemente wirkten schwer und dunkel.

Collagenmischtechnik auf Aquarellpapier
29 cm x 21 cm

Acrylbild mit Farben vom Hersteller Amsterdam:

Die Acrylfarbe von Amsterdam ist transparenter als diejenige von Lascaux zugunsten einer reineren Farbmischung. Sie enthält zu den Farbpigmenten weniger mineralische Pulver als Füllstoffe beige-mengt. Dadurch ist kein satter Farbauftrag möglich. Flächen werden ungewollt fleckig.

Acryl mit Buntstift ohne Collagen,
29 cm x 21 cm

7.4.2 Gestaltung der Umriss

Versuche zur Ausarbeitung der Umriss mit Wachskreide, Kerzenwachs, Pastellen, Buntstiften und Fineliner. Letztere zwei Materialien wurden schliesslich für die filigranen Bilderbuchfiguren gewählt.

7.5 Definitiver Malstil

7.5.1 Hintergrundgestaltung

In zwei abstrakten Bildern wurde der gewählte Farbklang mit Acryl auf Aquarellpapier erprobt. Die Elemente sollen teilweise ineinander fließen. Filigrane Ornamente und Muster von Serviettenmotiven verschmelzen mit dem Bild. Diese Technik wird schliesslich zur Hintergrundgestaltung verwendet.

Die beiden Bilder entstanden aus diesen Versuchen (25x21 cm und 20x15 cm)

(s. nächste Seite)

7.5.2 Gestaltung der figürlichen Bildelemente

Auf Kopien vom Bleistiftentwurf (s. Anhang S. 27) wurden verschiedene Malstile erprobt. Die Kinder der eigenen beiden 1./2. Klassen durften ihren bevorzugten Stil wählen.

Malstil 1: 19 Kinder stimmen für die Maltechnik mit klaren Konturen

Malstil 2: 14 Kinder stimmen für die zerfliessende Nass-in-Nass-Technik (im Scan wenig erkennbar)

Malstil 3: 5 Kinder stimmen für die schwungvolle Koloration

Definitive Maltechnik

Die Autorin entschied sich für eine Mischung aus Malstil 1 und 3 in den zentralen Bildelementen – dem Favoriten der Kinder und dem eigenen. Die Konturen werden mit Bleistift bzw. Fineliner umrandet und Flächen mit Buntstiften in den Einzelheiten nachbearbeitet. Der Hintergrund soll hingegen zerfliessend mit Nass-in Nass-Technik und filigranen Serviettenmustern gestaltet werden, wie im **Anhang S. 39** gezeigt.

8. Verzeichnisse

8.1 Abbildungsverzeichnis zum Anhang

Quellenverweise Abbildungen aus dem Internet:

Seite 3:

[05.12.2013]:

<http://www.uned.es/manesvirtual/Historia/Comenius/OPictus/Pictus001.jpg>

http://cemreyesil.files.wordpress.com/2010/11/40_full.jpg

Seite 4:

[20.12.13]:

Zeitstrahl: <http://www.literaturwelt.com/epochen.html>

Seite 5:

[20.12.13]:

Daumenlutscher Konrad: <http://de.wikipedia.org/wiki/Daumenlutschen>

Paulinchen: www.kleine-kinderwelt.de/Kindergeschichten_1/Klassische-Kindergeschichten_13/Die-gar-traurige-Geschichte-mit-dem-Feuerzeug_291.html

Suppenkaspar: http://de.wikipedia.org/wiki/Struwelpeter#Die_Geschichte_vom_Zappel-Philipp

Böser Friedrich: http://germanstories.vcu.edu/struwel/friedrich_dual.html

Seite 6:

[20.12.13]:

Max und Moritz: http://de.wikipedia.org/wiki/Max_und_Moritz

Müller und Bäcker: <http://www.dietwald-doblies.de/wilhelm-busch-und-lurchi/>

Lehrer Lämpel: http://de.wikipedia.org/wiki/Max_und_Moritz

Witwe Bolte: http://de.wikipedia.org/wiki/Max_und_Moritz

Seite 7:

[20.12.13]:

Der Trotzkopf: <http://www.zvab.com/buch-suchen/titel/der-trotzkopf--eine/autor/rhoden>

Heidi: <http://en.wikipedia.org/wiki/Heidi>

Kolonialerzählung: http://budi-sammlerwelt.de/sammlung/Kolonien_2.htm

Pinocchio: <http://www.maremagnum.com/libri-antichi/le-avventure-di-pinocchio-storia-di-un-burattino-illustrata/133230637>

Seite 8:

[21.12.13]:

Die Wurzelkinder: <http://www.eichwaelder.de/Altes/altbuch80.htm>

Seite 9:

[04.01.14]

Emil/Das doppelte Lottchen/Klassenzimmer: <http://www.erichkaestnergesellschaft.de/>

Pippi: Langstrumpf: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pippi_L%C3%A5ngstrump.jpg#filehistory

Die rote Zora: <https://www.buechergilde.de/id-50er-jahre.html>

Seite 11:

[04.01.14]

Hier fällt ein Haus: <http://rooschristoph.blogspot.ch/2009/09/alle-jahre-wieder.html>

Bär: <http://www.buchfreund.de/Der-Baer-der-ein-Baer-bleiben-wollte-Mueller-Joerg-Steiner-Joerg-3794113721,56901830-buch>

Schwarzer Mann: <http://www.lesebar.uni-koeln.de/rezensionlesen.php?id=125>

Harry Potter: <http://boingboing.net/2011/03/22/harry-potter-and-the-2.html>

Seite 13:

[03.01.14]

Diverse Buchcover: www.amazon.de/www.buch.ch/www.books.ch

Seite 14:

[02.02.2014]:

Aufstand der Tiere: www.buch.de

Kleiner Eisbär: <http://www.yourdecoshop.de/de/Shop/detail/ld/10218577/?query=%22Der%2Bkleine%2BEisbaer%22&offset=0&>

Weihnachts-Show: <http://kultur-online.net/node/1042>

Heute fliege ich: <http://www.written4me.net/?p=6517>

Seite 15:

[02.02.2014]

Bauernhof: <http://pomme-de-jour.blogspot.ch/2011/11/dick-bruna-and-more.html>

Hähne: <https://magalerieaparis.wordpress.com/category/celestino-piatti/>

Trari-trara, der Sommer ist da: <http://www.lab-curio.com/book/re/TRAITTRARA.htm>

Seite 16:

[02.02.2014]:

Grösstes Haus: <http://darabuc.files.wordpress.com/2009/05/darabuc-leo-lionni-casa-mas-grande-del-mundo-sol-e-com1.jpg>

Froschkönig: http://die-schoensten-kinderbuecher.blogspot.ch/2010_08_01_archive.html

Jahreszeiten: www.weltbild.ch

Sieben Raben: http://www.pixelcreation.fr/nc/galerie/voir/babar_harry_potter_et_cie/babar_harry_potter_et_cie/babar_harry_potter_et_cie-36/

Seite 28:

[02.11.2014]

Urmel aus dem Eis:

<http://www.guentherjakobs.de/2012/02/17/erste-scribbels-f%C3%BCrs-urmel-bilderbuch/>

Seite 32:

[02.11.2014]

Kuh Liselotte beim Weihnachtsbaum :

<http://steffensmeier.blogspot.ch/search?updated-min=2010-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2011-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=50>

Liselotte im Stall: http://steffensmeier.blogspot.ch/2010_05_01_archive.html

8.2 Tabellenverzeichnis zum Anhang

<i>Tabelle 1: Soziale und familiäre Einflussfaktoren auf die Bilderbuchkultur einer Familie</i>	<u>12</u>
<i>Tabelle 2: Übersicht Entwicklungsstufen nach Erikson</i>	<u>17</u>
<i>Tabelle 3: Übersicht Entwicklungstheorien</i>	<u>18</u>